

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Lernen durch Verantwortung in der Schulfirma

Ein partizipatives Unterrichtsprojekt zur Förderung von
Lern- und Leistungsmotivation und akademischem
Selbstkonzept

Eingereicht von: Selina Schneider

Begleitung: Oliver Hengartner

Datum der Abgabe: 11.05.2025

ABSTRACT

Diese Arbeit untersucht, inwiefern partizipatives Lernen in einer Schulfirma das akademische Selbstkonzept sowie die Lern- und Leistungsmotivation fördert. Untersucht wurden fünf Lernende mit unterschiedlichem Förderbedarf aus dem zweiten Zyklus einer integrativen Primarschule. Über einen Zeitraum von 26 Wochen wurde eine Schulfirma aufgebaut und betrieben. Die Lernenden entwickelten Produkte, organisierten Arbeitsabläufe, übernahmen administrative Aufgaben und präsentierten die Firma an Märkten. Die Umsetzung wurde aktionsforschungsbasiert begleitet und mit SELLMO, SESSKO, Lerntagebüchern, ICF-bezogenen Beobachtungen, wöchentlichen Lehrpersoneneinschätzungen sowie kommunikativen Validierungen ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen deutliche positive Entwicklungen insbesondere im akademischen Selbstkonzept, aber auch in der Lern- und Leistungsmotivation. Besonders förderlich erwiesen sich die Übernahme von Verantwortung sowie das Erleben schulischen Lernens als bedeutsam und mitgestaltbar.

VORWORT

Die vorliegende Masterarbeit entstand im Rahmen des Studiengangs Schulische Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Sie verbindet theoretische Grundlagen mit einem praxisorientierten Entwicklungsprojekt, das mir in mehrfacher Hinsicht sehr am Herzen liegt.

Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer Oliver Hengartner, der mich während des gesamten Prozesses mit grossem Engagement begleitet hat. Bei Rückfragen war er stets zur Stelle, erklärte komplexe Zusammenhänge verständlich und half, gedankliche Knoten zu lösen.

Ein ebenso herzliches Dankeschön geht an den Schulrat und die Schulleitung der Primarschule Hinterforst, die dieses Projekt von Anfang an mitgetragen haben. Ihre Offenheit für innovative Ideen und ihr zukunftsweisendes Denken bildeten das Fundament für die Umsetzung der Schulfirma.

Danken möchte ich auch den Lehrpersonen der Schule, die durch ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit, das Ausfüllen der Erhebungsinstrumente und den kontinuierlichen Austausch einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Fundierung dieser Arbeit geleistet haben. Sie ermöglichten zudem, dass die beteiligten Lernenden aktiv an der Schulfirma mitwirken konnten, ohne dass schulische Verpflichtungen zu kurz kamen.

Ein grosser Dank gilt auch den Eltern und Kindern, die mit viel Engagement, Zeit und Mitdenken zum Gelingen der Schulfirma beigetragen haben – sei es beim Organisieren, Unterstützen oder Durchführen einzelner Aufgaben.

Zu guter Letzt danke ich meiner Familie und meinen Freundinnen, die mich während des Schreibprozesses stets unterstützt haben – mit Geduld, gutem Zuspruch, offenen Ohren, vielen Tassen Kaffee und der nötigen Portion Leichtigkeit.

Ohne das grosse Vertrauen, die vielfältige Unterstützung und die geteilte Begeisterung aller Beteiligten wäre diese Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen.

INHALTSVERZEICHNIS

1	AUSGANGSLAGE UND ENTWICKLUNGSTHEMA.....	1
1.1	Entwicklungsbedarf in der Praxis.....	1
1.2	Begründung der Themenwahl.....	3
1.3	Zielsetzung und Forschungsfrage.....	3
2	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	4
2.1	Motivation	4
2.1.1	Definition.....	4
2.1.2	Lern- und Leistungsmotivation	5
2.1.3	Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen.....	6
2.1.4	Intrinsische und extrinsische Motivation	8
2.1.5	Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation	9
2.2	Selbstkonzept	11
2.2.1	Definition.....	11
2.2.2	Akademisches Selbstkonzept.....	11
2.2.3	Big-Fish-Little-Pond-Effekt.....	12
2.2.4	Attributionstheorie	13
2.3	Partizipation	15
2.3.1	Definition.....	15
2.3.2	Partizipation und Schule.....	16
2.3.3	Stufen der Partizipation	16
2.4	Unterrichtskonzept Schulfirma	18
3	ERFASSUNG DER LERNVORAUSSETZUNGEN	19
3.1	Lern- und Leistungsmotivation.....	20
3.2	Akademisches Selbstkonzept.....	21
3.3	Aktivitäten nach ICF	22
4	ZIELE DES ENTWICKLUNGSPROJEKTES.....	23

4.1	Ziele auf Ebene der Lehrperson	23
4.2	Ziele auf Ebene der Projektbeteiligten	24
5	DIE SCHULFIRMA IN DER PRAXIS	25
5.1	Methodisch-Didaktische Überlegungen	25
5.1.1	Motivation	26
5.1.2	Selbstkonzept	26
5.1.3	Partizipation	27
5.2	Gründung der Schulfirma	28
5.2.1	Vorbereitungs- und Planungsphase	28
5.2.2	Gründungsphase	29
5.2.3	Geschäftsphase	29
5.2.4	Ausblick	30
6	KONKRETISIERTE FRAGESTELLUNG.....	31
7	DOKUMENTATIONS- UND FORSCHUNGSMETHODEN	32
7.1	Aktionsforschung	33
7.2	Triangulation	34
7.3	Lern- und Leistungsmotivation - SELLMO.....	34
7.4	Akademisches Selbstkonzept - SESSKO.....	35
7.5	Lern- und Leistungsmotivation – Fragebogen	36
7.5.1	Konzeption und theoretische Fundierung des Fragebogens.....	36
7.5.2	Aufbau und Validierung des Fragebogens	37
7.5.3	Erhebung und Anwendung des Fragebogens	38
7.6	Lerntagebuch	38
7.6.1	Konzeption und theoretische Fundierung des Lerntagebuchs	38
7.6.2	Aufbau und Einsatz des Lerntagebuchs	40
8	EVALUATION UND DISKUSSION.....	40
8.1	Reflexion der Dokumentations- und Forschungsmethoden.....	40
8.2	Lern- und Leistungsmotivation	42
8.2.1	Ergebnisse des SELLMO	42

8.2.2	Ergebnisse der Lehrpersonenfragebögen	44
8.2.3	Ergebnisse der Lerntagebücher	46
8.2.4	Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Unterfrage 1	48
8.3	Akademisches Selbstkonzept	50
8.3.1	Ergebnisse des SESSKO	50
8.3.2	Ergebnisse der Lerntagebücher	52
8.3.3	Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Unterfrage 2	53
8.4	Partizipation	55
8.4.1	Ergebnisse der Lerntagebücher	55
8.4.2	ICF-basierte Analyse der Aktivitäten	57
8.4.3	Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Unterfrage 3	58
8.5	Zielüberprüfung und Beschreibung der Entwicklungsprozesse.....	60
8.5.1	Ziele auf Ebene der Lehrperson	60
8.5.2	Ziele auf Ebene der Projektbeteiligten.....	60
8.6	Beantwortung der Hauptfragestellung	61
9	SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK.....	63
10	LITERATURVERZEICHNIS.....	65
11	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	68
12	TABELLENVERZEICHNIS.....	68
13	ANHANG	69

1 AUSGANGSLAGE UND ENTWICKLUNGSTHEMA

Dieses Kapitel skizziert die Ausgangslage sowie den Entwicklungsbedarf in der Praxis, begründet die Wahl des Forschungsgegenstands und leitet zur Zielsetzung und der zentralen Fragestellung über.

Die Frage, welche Faktoren den Lernprozess beeinflussen und welche Rolle Motivation dabei spielt, ist ein zentrales Thema der Bildungswissenschaften. Der schweizerische Bericht zu den PISA-Studien 2022 (Erzinger, Pham, Prospero, & Salvisberg, 2023, S. 106) hebt hervor, dass Lernenden darin bestärkt werden sollten, dass sich ihre Fähigkeiten und ihre Intelligenz durch Anstrengung, zielführende Lernstrategien und effektive Unterstützung weiterentwickeln lassen.

Motivation gilt allgemein hin als zentrale Voraussetzung für erfolgreiches Lernen (vgl. Kap. 2.1). Insbesondere die Bereitschaft, sich gezielt und ausdauernd mit Aufgaben auseinanderzusetzen, wird als günstige motivationale Bedingung für den Lernprozess betrachtet (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 101). Die Lern- und Leistungsmotivation (vgl. Kap. 2.1.2) wird massgeblich durch das akademische Selbstkonzept beeinflusst (vgl. Kap. 2.2.2). Es prägt sowohl die Selbstwahrnehmung als auch das Wohlbefinden und das Kompetenzerleben (Siegler, Saffran, Gershoff, & Eisenberg, 2020, S. 461). Dresel und Lämmle (2017, S. 106) unterstreichen dessen Bedeutung als zentralen Faktor für die Lern- und Leistungsmotivation. Darüber hinaus beeinflusst das akademische Selbstkonzept die Qualität der Lernprozesse und die erzielten Leistungen (ebd., S. 109).

Während Motivation eine wesentliche Rolle für den individuellen Lernerfolg spielt, kann Partizipation zusätzlich zur Lernzufriedenheit beitragen (vgl. Kap. 2.3). Studien zeigen, dass eine aktive Mitgestaltung des Lernprozesses die Wahrnehmung des Schulklimas positiv beeinflusst (Fatke & Schneider, 2008, S. 60). Gleichzeitig bleibt aber Partizipation in der Praxis oft auf symbolische Mitbestimmung beschränkt, ohne dass die Kinder tatsächlich Einfluss auf relevante Entscheidungen nehmen können (Hart, 1992). Baumgardt (2019) weist darauf hin, dass viele Lernende mehr Mitsprachemöglichkeiten im Unterricht fordern, als ihnen tatsächlich gewährt werden.

In diesem Zusammenhang beschreibt die Selbstbestimmungstheorie der Motivation (Deci & Ryan, 1993) Autonomie, Kompetenzerleben und soziale Eingebundenheit als zentrale Faktoren zur Förderung der Lern- und Leistungsmotivation (vgl. Kap. 2.1.5). Partizipative Lernformen können diese Bedürfnisse gezielt ansprechen, indem sie Lernenden ermöglichen, sich aktiv am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen, ihre vorhandenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und eigenständige Entscheidungen zu treffen.

Daraus ergibt sich die Frage, wie Partizipation gezielt genutzt werden kann, um die Lern- und Leistungsmotivation sowie das akademische Selbstkonzept nachhaltig zu fördern.

1.1 ENTWICKLUNGSBEDARF IN DER PRAXIS

Die schulische Bildung verfolgt das Ziel, Lernende nicht nur in fachlichen, sondern auch in überfachlichen Kompetenzen zu fördern, die für ihre persönliche und soziale Entwicklung von essenzieller

Bedeutung sind. Der Lehrplan 21 definiert überfachliche Kompetenzen als festen Bestandteil des Unterrichts und unterscheidet dabei zwischen personalen Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit), sozialen Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt) sowie methodischen Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationsverarbeitung und Problemlösungsstrategien) (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016, S. 32-35). Diese Kompetenzen sollen über die gesamte Schulzeit hinweg systematisch weiterentwickelt werden, um Lernenden zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und aktiven gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung von Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und kooperativem Lernen, die in engem Zusammenhang mit Motivation und akademischem Selbstkonzept stehen (ebd.). Während diese Prinzipien theoretisch im Lehrplan verankert sind, zeigen Beobachtungen aus der Praxis, dass die tatsächliche Umsetzung oft hinter den bildungspolitischen Vorgaben zurückbleibt.

Die Primarschule Hinterforst, an der dieses Forschungsprojekt durchgeführt wird, ist eine integrative Schule im St. Galler Rheintal mit rund 140 Kindern im Alter vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse. Die Schule setzt verschiedene partizipative Strukturen und moderne Lehrmethoden ein, um den Lernenden aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten zu bieten. Ein Beispiel ist der Kids-Rat (KiRa), in dem Kinder sich aktiv an Entscheidungsprozessen beteiligen. Ergänzt wird dieses Konzept durch die vierteljährliche Kids-Konferenz (KiKo), bei der alle Lernenden sowie das gesamte Schulpersonal über aktuelle Themen und Projekte abstimmen.

Diese Formate sollen Partizipation ermöglichen, doch schulische Beobachtungen zeigen, dass wesentliche Entscheidungen häufig weiterhin von Erwachsenen getroffen werden und die Mitbestimmung der Lernenden meist auf formale Abstimmungen beschränkt bleibt. Dies bestätigt die Forschungsergebnisse von Hart (1992), der zwischen symbolischer und substanzieller Partizipation unterscheidet.

Schulinterne Erhebungen aus den Vorjahren mit dem diagnostischen Testverfahren SESSKO (vgl. Kap. 7.4) zeigen, dass viele Lernenden des zweiten Zyklus ein negativ geprägtes akademisches Selbstkonzept aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass sie sich schulische Herausforderungen weniger zutrauen und seltener aktiv an Lernprozessen teilnehmen. Die Differenz zwischen den bildungspolitischen Zielsetzungen des Lehrplans und der schulischen Praxis macht deutlich, dass neue Konzepte zur Förderung von Motivation und Selbstkonzept erforderlich sind.

Empirische Studien belegen, dass eine realistische Selbstwahrnehmung der eigenen Fähigkeiten entscheidend für effektives Lern- und Leistungshandeln ist (Dresel & Lämmle, 2017, S. 109). Ein negativ geprägtes Selbstkonzept kann das schulische Engagement verringern, während eine übermässige Selbstüberschätzung ebenfalls negative Auswirkungen haben kann. Vor diesem Hintergrund wird ein moderat optimistisches Fähigkeitsselbstkonzept als optimal angesehen (ebd., S. 110).

1.2 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL

Projektorientiertes Lernen wird in der pädagogischen Forschung und Praxis als eine effektive Methode betrachtet, um neben fachlichen auch motivationale und soziale Kompetenzen nachhaltig zu fördern.

An der Primarschule Hinterforst hat sich im Rahmen der schulischen Heilpädagogik gezeigt, dass insbesondere für heterogene und altersgemischte Gruppen ein erweitertes Angebot an projektorientierten Lernmöglichkeiten erforderlich ist. Wiederholte Rückmeldungen von Lernenden verdeutlichen das Bedürfnis nach Konzepten, die nicht nur leistungsstarke Kinder fördern, sondern allen Lernenden unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen Zugang zu projektbasiertem Lernen ermöglichen. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit eines Ansatzes, der alle Lernenden unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen fördert und ihre Potenziale gezielt stärkt. Hollenweger (2020, S. 38) hebt hervor, dass schulische Bildung neben der Förderung fachlicher Kompetenzen auch die persönliche Entwicklung der Lernenden gezielt begleiten muss. Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre Fähigkeiten, Interessen und Talente zu entdecken, eine eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Eine selbstverantwortliche Lebensführung wird insbesondere durch partizipative und praxisnahe Lernansätze wie projektorientierten Unterricht gefördert.

Das Konzept der Schulfirma (vgl. Kap. 2.4) stellt ein innovatives Modell dar, um diese Bildungsziele in einem inklusiven und praxisnahen Rahmen umzusetzen. Es ermöglicht den Lernenden, Verantwortung zu übernehmen, ihre Kompetenzen in praxisnahen und realitätsbezogenen Kontexten weiterzuentwickeln und aktiv an Entscheidungsprozessen mitzuwirken. Zudem wird die Förderung überfachlicher Kompetenzen, wie sie im Lehrplan 21 beschrieben sind, gezielt integriert. Durch den praxisnahen Ansatz trägt die Schulfirma sowohl zur Persönlichkeitsentwicklung als auch zur Vorbereitung auf schulische und berufliche Herausforderungen bei.

1.3 ZIELSETZUNG UND FORSCHUNGSFRAGE

Basierend auf dem aufgezeigten Entwicklungsbedarf untersucht diese Arbeit, in welchem Umfang partizipative Ansätze im Rahmen des Projekts Schulfirma das akademische Selbstkonzept sowie die Lern- und Leistungsmotivation von Lernenden der dritten bis sechsten Klasse beeinflussen. Dabei wird analysiert, ob die praktische Anwendung von Wissen und die Übernahme von Verantwortung zu nachhaltigen Veränderungen in diesen Bereichen führen.

Um diese Fragestellung zu beantworten, werden sowohl die Wahrnehmung der Lernenden hinsichtlich ihrer Selbstwirksamkeit als auch ihre Motivationsentwicklung über die Zeit hinweg betrachtet. Dabei stehen folgende Aspekte im Fokus:

- Welche Veränderungen zeigen sich im akademischen Selbstkonzept der Lernenden durch die aktive Teilnahme an der Schulfirma?
- Wie beeinflusst die Partizipation an realen Entscheidungsprozessen die Lern- und Leistungsmotivation?

- Inwieweit lassen sich langfristige Effekte auf die Selbstwahrnehmung und das schulische Engagement beobachten?

Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:

Inwiefern beeinflusst die partizipative Arbeit in einer Schulfirma sowohl das akademische Selbstkonzept als auch die Lern- und Leistungsmotivation von Lernenden der dritten bis sechsten Klasse?

Diese Fragestellung bildet den Kern der vorliegenden Untersuchung. Ziel ist es, durch eine detaillierte Analyse partizipativer Prozesse und deren Auswirkungen auf Motivation und Selbstkonzept wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu gewinnen, die zur Weiterentwicklung schulischer Beteiligungsformen beitragen. Darüber hinaus sollen Implikationen für die pädagogische Praxis abgeleitet werden, die Lehrpersonen und schulische Entscheidungsträger bei der Umsetzung partizipativer Lernansätze unterstützen (vgl. Kap. 9).

Vor der detaillierten Auseinandersetzung mit der Forschungsfrage in Kapitel 6 werden in den nachfolgenden Kapiteln die theoretischen und praktischen Grundlagen geschaffen, um das Themenfeld einzuordnen und zentrale Begriffe sowie Konzepte zu klären.

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung zentraler theoretischer Ansätze, die die Grundlage für die vorliegende Arbeit bilden. Zunächst wird das Konzept der Motivation sowie dessen theoretische Entwicklung erläutert. Im Anschluss folgt eine detaillierte Analyse des Selbstkonzepts und dessen Einfluss auf schulische Lernprozesse. Danach wird die Partizipation als bedeutender Bestandteil moderner pädagogischer Ansätze untersucht. Kapitel 2.4 befasst sich mit dem Konzept der Schulfirma als spezifische Form projektorientierten und partizipativen Lernens. Es bildet die Verbindung zwischen den theoretischen Bezugsrahmen und dem praktischen Umsetzungskontext der vorliegenden Untersuchung.

2.1 MOTIVATION

Motivation ist ein zentraler Begriff der pädagogischen und psychologischen Forschung, der die treibenden Kräfte hinter menschlichem Verhalten beschreibt. Dieser Abschnitt befasst sich zunächst mit der Definition des Begriffs und beleuchtet anschliessend zentrale Theorien und Modelle, die die Entstehung, Aufrechterhaltung und Auswirkungen von Motivation erklären.

2.1.1 Definition

Der Begriff *Motivation* leitet sich vom lateinischen Verb *movere* ab, das «bewegen» bedeutet. In der wissenschaftlichen Diskussion wird Motivation als ein hypothetisches Konstrukt verstanden, das den inneren Antrieb eines Individuums beschreibt, Ziele zu verfolgen und Handlungen auszuführen. Dieser Antrieb manifestiert sich in Form von beobachtbaren Verhaltensweisen, kognitiven Prozessen und

emotionalen Reaktionen. Da Motivation jedoch nicht direkt wahrnehmbar ist, kann sie lediglich anhand ihrer Auswirkungen erschlossen werden (Dresel & Lämmle, 2017, S. 81). Aufgrund dieser Eigenschaft existieren in der Fachliteratur unterschiedliche Ansätze zur Definition und Interpretation des Begriffs, die im Folgenden näher beleuchtet werden.

Historisch betrachtet konzentrierten sich frühe Ansätze der Motivationspsychologie auf die Initiierung von Handlungen, während neuere Theorien den gesamten Handlungsprozess, einschliesslich Planung, Ausführung und Bewertung, in den Fokus rücken (ebd., S. 82). Heckhausen und Heckhausen (2006) betonen, dass Motivation nicht nur von individuellen Eigenschaften wie Zielen oder Bedürfnissen abhängt, sondern wesentlich durch die Interaktion mit spezifischen situativen Bedingungen beeinflusst wird (S. 3).

Rheinberg und Vollmeyer (2019) beschreiben Motivation nicht lediglich als innere Antriebskraft, sondern als einen dynamischen Prozess, der aus der Wechselwirkung zwischen individuellen Persönlichkeitsmerkmalen und Umweltbedingungen hervorgeht. Diese Interaktion kann spezifische Verhaltensmuster entweder fördern oder hemmen (S. 43). Grundsätzlich dient motiviertes Verhalten dem Erreichen positiv bewerteter Zielzustände oder der Vermeidung negativ bewerteter Zustände (ebd., S. 17).

Neben aktuellen Zielen und situativen Reizen spielen dabei auch überdauernde motivationale Dispositionen, sogenannte Motive, eine Rolle. Diese gelten als relativ stabile Persönlichkeitsmerkmale, die das Verhalten über längere Zeit hinweg beeinflussen können (ebd., S. 68–69). Die klassische Motivforschung unterscheidet typischerweise zwischen dem Leistungs-, Anschluss- und Machtmotiv (Dresel & Lämmle, 2017, S. 94). Während das Leistungsmotiv das Bedürfnis beschreibt, sich mit herausfordernden Aufgaben auseinanderzusetzen und die eigene Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, umfasst das Anschlussmotiv das Streben nach sozialen Beziehungen und Zugehörigkeit. Das Machtmotiv bezieht sich auf das Bedürfnis, Einfluss auf andere auszuüben oder eine führende Rolle einzunehmen (ebd.).

Im schulischen Kontext wird dem Leistungsmotiv besondere Bedeutung zugeschrieben, da es eng mit der Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit herausfordernden Lerninhalten verknüpft ist. Vor diesem Hintergrund rückt die Lern- und Leistungsmotivation als zentraler Aspekt schulischer Handlungsmotivation in den Fokus. Das folgende Kapitel beleuchtet ausgewählte theoretische Ansätze, die erklären, wie sich unterschiedliche Zielorientierungen auf Lernverhalten, Engagement und schulische Leistung auswirken.

2.1.2 Lern- und Leistungsmotivation

Leistungsmotivation beschreibt das Bestreben eines Individuums, eine Aufgabe erfolgreich zu bewältigen und dabei einen Tüchtigkeitsmassstab zu erfüllen (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 143). Wilbert (2010) bezeichnet sie als situationsübergreifende Form der Motivation, da das Bedürfnis, das eigene Verhalten zu bewerten, bei Individuen weitgehend konstant sei (S. 32). Dresel und Lämmle (2017) betonen die zentrale Bedeutung der Förderung von Lern- und Leistungsmotivation nicht nur im schulischen Kontext, sondern auch als grundlegendes Bildungsziel (S. 84). In der vorliegenden Arbeit wird keine trennscharfe Unterscheidung zwischen Lern- und Leistungsmotivation

vorgenommen. Beide Konzepte greifen im schulischen Kontext häufig ineinander und lassen sich empirisch nicht eindeutig voneinander abgrenzen.

Ein zentrales Merkmal lern- und leistungsmotivierten Handelns liegt in der motivationalen Ausrichtung, die entweder auf das Erzielen von Erfolg oder auf das Vermeiden von Misserfolg gerichtet sein kann. Erfolgsorientierte Personen richten ihr Handeln auf positiv bewertete Zielzustände aus. Sie gehen Leistungsanforderungen mit hoher Einsatzbereitschaft nach und wählen bevorzugt Aufgaben mittlerer Schwierigkeit, da diese als herausfordernd, aber gleichzeitig als bewältigbar wahrgenommen werden. In solchen Konstellationen besteht sowohl ein realistischer Erwartungswert als auch ein erlebbarer Anreiz durch das Erreichen des Ziels (Dresel & Lämmle, 2017, S. 95-96).

Demgegenüber steht die misserfolgsorientierte Ausrichtung, bei der die Vermeidung negativer Konsequenzen – etwa Blamage oder die Zuschreibung von Inkompetenz – im Vordergrund steht. Misserfolgsorientierte Personen neigen dazu, entweder sehr leichte Aufgaben zu bevorzugen, um ein Scheitern auszuschliessen, oder sehr schwierige Aufgaben zu wählen, um ein mögliches Versagen auf die hohe Schwierigkeit statt auf eigene Fähigkeiten zurückführen zu können. Damit hängt die motivational gesteuerte Aufgabenwahl eng mit individuellen Erwartungsmustern und Zielsetzungen zusammen. Das Motivationssystem ist folglich nicht statisch, sondern variiert sowohl zwischen Personen als auch in Abhängigkeit vom situativen Kontext (ebd.).

Die Unterscheidung zwischen Erfolgs- und Misserfolgsorientierung bildet eine theoretische Grundlage für die im SELLMO erfassten Zielmuster (vgl. Kap. 7.3) und hilft dabei, individuelle Motivationsausrichtungen im Projektverlauf zu verstehen. Während diese Perspektive vor allem auf inhaltliche Zielorientierungen fokussiert, richtet das folgende Modell den Blick auf die zeitliche Abfolge motivationaler Prozesse.

2.1.3 Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen

Das von Heckhausen entwickelte Rubikon-Modell beschreibt die Abfolge kognitiver und volitionaler Prozesse, die zur Zielverwirklichung führen. Es verdeutlicht, wie sich aus einer ersten Zielüberlegung konkrete Handlungen ableiten lassen und welche psychologischen Mechanismen dabei eine Rolle spielen (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 279-281). Eine zentrale Unterscheidung wird zwischen motivationalen Prozessen, die zur Formulierung einer Absicht führen, und volitionalen Prozessen, die deren Umsetzung steuern, getroffen. Diese Differenzierung ist insbesondere für den schulischen Kontext relevant, da nicht allein die anfängliche Motivation ausschlaggebend für den Lernerfolg ist, sondern auch die Fähigkeit, ein gesetztes Ziel strategisch zu planen und konsequent zu verfolgen.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die vier Phasen des Modells, die den Prozess von der Entscheidungsfindung bis zur abschliessenden Bewertung der Zielerreichung strukturieren. Die Phaseneinteilung basiert auf den Ausführungen von Heckhausen und Heckhausen (2006, S. 279-281) und wird nachfolgend erläutert.

Abbildung 1: Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 278)

Das Modell unterteilt den Handlungsprozess in vier Phasen, die aufeinander aufbauen. In der *prädezisionalen Phase* wägt die handelnde Person verschiedene Handlungsoptionen ab. Dabei werden die Realisierbarkeit eines Ziels, die verfügbaren Ressourcen sowie die zu erwartenden Konsequenzen berücksichtigt. Die Entscheidung für eine konkrete Handlungsalternative markiert das sogenannte «Überschreiten des Rubikons», eine Metapher, die verdeutlicht, dass mit der Zielverpflichtung eine neue Phase des Handelns eingeleitet wird. Die kognitive Verarbeitung richtet sich nun nicht mehr auf alternative Möglichkeiten, sondern auf die Umsetzung des gewählten Ziels.

Die *präaktionale Phase* umfasst die konkrete Planung zur Zielerreichung. Dabei werden Umsetzungsstrategien entwickelt und Durchführungsintentionen formuliert, um die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Zielerreichung zu erhöhen. Ein wichtiger Mechanismus in dieser Phase ist die sogenannte *Fiattendenz*, die beschreibt, inwieweit eine Person bereit ist, eine Handlung zu initiieren, sobald eine günstige Gelegenheit eintritt. Da in vielen Situationen mehrere Zielhandlungen miteinander konkurrieren, wird bevorzugt diejenige umgesetzt, die die höchste Dringlichkeit aufweist. Dadurch besteht die Gefahr, dass kurzfristige Ziele höher gewichtet werden als langfristig bedeutsame Vorhaben.

Die *aktionale Phase* ist durch die konkrete Umsetzung des geplanten Ziels gekennzeichnet. Dies erfordert eine konsequente Zielverfolgung, Anstrengungsbereitschaft und die Fähigkeit zur Überwindung auftretender Schwierigkeiten. Die *Volitionsstärke* beeinflusst dabei massgeblich, ob eine Person auftretende Hindernisse bewältigt oder bei Rückschlägen die Zielverfolgung aufgibt. Während dieser Phase bleibt die mentale Repräsentation des Ziels erhalten und steuert das Verhalten, auch wenn sie nicht immer bewusst präsent ist.

Abschliessend erfolgt in der *postaktionalen Phase* die Bewertung der Zielverwirklichung. Hier wird analysiert, ob das Ziel erreicht wurde und ob die erwarteten Konsequenzen eingetreten sind. Falls das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, können verschiedene Reaktionen erfolgen. Die handelnde Person kann das Anspruchsniveau anpassen, das Ziel modifizieren oder eine alternative Strategie entwickeln. Alternativ kann ein Misserfolg durch die Setzung eines neuen Ziels kompensiert werden, was die Aufmerksamkeit von der nicht erreichten Zielsetzung ablenkt.

Das Rubikon-Modell zeigt, wie Ziele formuliert, umgesetzt und bewertet werden. Die zugrunde liegenden Antriebskräfte, insbesondere die unterschiedlichen Formen der Motivation, werden im folgenden Abschnitt genauer erläutert.

2.1.4 Intrinsische und extrinsische Motivation

Die Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation ist ein zentrales Konzept der Motivationspsychologie, das die unterschiedlichen Antriebskräfte menschlichen Handelns beschreibt. Im schulischen Kontext beeinflussen diese Motivationsformen sowohl die Intensität des Engagements als auch die Lernbereitschaft von Lernenden.

Der Begriff *intrinsisch* stammt vom lateinischen Begriff *intrinsecus* und bezeichnet Antriebskräfte, die als «innerlich» oder «wesentlich» gelten. *Extrinsisch* hingegen leitet sich von *extrinsecus* ab und beschreibt Einflüsse, die als «äusserlich» oder «fremd» betrachtet werden. Diese Differenzierung wird in der Literatur häufig betont, wobei Rheinberg und Vollmeyer (2019) eine präzisere Abgrenzung vornehmen:

Ein Verhalten wird dann als '*intrinsisch motiviert*' bezeichnet, wenn es um seiner selbst willen geschieht, oder weiter gefasst: Wenn die Person aus eigenem Antrieb handelt. Entsprechend wird ein Verhalten dann als '*extrinsisch motiviert*' bezeichnet, wenn der Beweggrund des Verhaltens ausserhalb der eigentlichen Handlung liegt, oder weiter gefasst: wenn die Person von aussen gesteuert erscheint. (S.176-177)

Heckhausen und Heckhausen (2006) ergänzen diese Definition, indem sie darauf hinweisen, dass intrinsische Motivation auf der reinen Ausführung der Tätigkeit basiert, während extrinsische Motivation durch die erwarteten Konsequenzen nach der Handlung beeinflusst wird (S. 333). Intrinsisch motiviertes Engagement ist häufig mit positiven Emotionen wie Zufriedenheit und Freude verbunden, was wiederum intensivere und nachhaltigere Lernprozesse begünstigt (ebd., S. 340). Allerdings wird in der Literatur betont, dass beide Motivationsformen nicht als gegensätzlich betrachtet werden sollten. Vielmehr beeinflussen sie sich gegenseitig und sind oft miteinander verwoben, sodass eine klare Trennung wissenschaftlich schwierig erscheint.

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass bei intrinsisch motivierten Personen die Motivation sinkt, wenn sie für eine ursprünglich intrinsisch motivierte Tätigkeit extrinsisch belohnt werden. Dies wird als Korrumpierungseffekt bezeichnet (Deci & Ryan, 1993, S. 226). Dennoch können beide Motivationsarten die Leistung fördern: Während intrinsische Motivation vor allem qualitative Merkmale wie Kreativität und Problemlösungsfähigkeit begünstigt, wirkt extrinsische Motivation primär auf quantitative Aspekte der Leistung. Obwohl extrinsische Anreize eine Rolle in der Steigerung von Leistungen spielen können, haben sie oft nicht denselben langfristigen positiven Effekt auf das Engagement wie die intrinsische Motivation (Cerasoli, Nicklin, & Ford, 2014, S. 2).

Ein extremes Beispiel für intrinsische Motivation ist das von Csikszentmihalyi (2017) beschriebene Flow-Erleben. Flow tritt ein, wenn eine Tätigkeit für das Individuum bedeutungsvoll ist, als herausfordernd empfunden wird und die eigenen Fähigkeiten optimal fordert. Dieser Zustand wird durch völlige Konzentration und ein Gefühl von Kontrolle charakterisiert. Csikszentmihalyi beschreibt diesen Zustand wie folgt: «Beim optimalen Zustand Innerer Erfahrung herrscht *Ordnung im Bewusstsein*. Dies

tritt ein, wenn psychische Energie – oder Aufmerksamkeit – für realistische Ziele verwendet wird und die Fähigkeiten den Handlungsmöglichkeiten entsprechen» (S. 22).

Abbildung 2 zeigt, dass Flow entsteht, wenn Herausforderung und Fähigkeit in einem ausgewogenen Verhältnis stehen, wodurch weder Stress noch Langeweile dominiert.

Abbildung 2: Flow-Modell nach Csikszentmihalyi (Kirchler & Walenta, 2010, S. 14)

Wie Kirchler und Walenta (2010) betonen, sind Flow-Erlebnisse ein Indikator für eine optimale Beanspruchung (S. 14-15). Demnach sollten Lernaufgaben so gestaltet sein, dass sie den individuellen Fähigkeiten der Lernenden entsprechen, um ein Flow-Erleben im schulischen Kontext zu ermöglichen. Aufgaben sollten weder über- noch unterfordern, sondern ein bewältigbares Niveau bieten. Dies fördert nicht nur Motivation, sondern auch nachhaltiges Lernen.

Neben der Passung von Aufgabe und Fähigkeit rückt das folgende Kapitel die Selbstbestimmungstheorie in den Fokus, die die Bedeutung psychologischer Grundbedürfnisse für motiviertes Lernen hervorhebt.

2.1.5 Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation

Während intrinsische und extrinsische Motivation oft als Gegensätze betrachtet werden, zeigt die Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan (1993), dass extrinsisch motivierte Handlungen unterschiedlich stark selbstbestimmt sein können. Motivation kann entlang eines Kontinuums von Fremdbestimmung bis hin zu vollständiger Selbstbestimmung betrachtet werden, ohne eine klare Trennlinie dazwischen. Diese Sichtweise verdeutlicht, wie externe Anreize in selbstbestimmte Prozesse übergehen können. Die folgenden Ausführungen basieren auf den Arbeiten von Deci und Ryan (1993).

Die Selbstbestimmungstheorie unterscheidet zwischen motiviertem und amotiviertem Handeln. Während motivierte Handlungen ein erkennbares Ziel verfolgen, fehlt diese Zielgerichtetheit bei amotiviertem Verhalten. Motivierte Handlungen variieren zudem in ihrem Grad an Selbst- oder Fremdbestimmung. Die Autoren betonen, dass extrinsisch motiviertes Verhalten häufig durch externe Anforderungen ausgelöst wird, während intrinsisch motiviertes Verhalten als Prototyp selbstbestimmten Handelns gilt.

Die folgende Abbildung veranschaulicht das Kontinuum der Selbstbestimmung und die verschiedenen Regulationsformen der Motivation. Diese reichen von extern gesteuerter Motivation (externale Regulation) über introjezierte, identifizierte und integrierte Regulation bis hin zur vollständig selbstbestimmten, intrinsischen Motivation. Extern reguliertes Verhalten wird durch Belohnung oder Bestrafung gesteuert, während integrierte Regulation auf einer vollständigen Internalisierung äusserer Werte beruht. Dies zeigt, dass extrinsische Motivation nicht zwangsläufig mit geringer Selbstbestimmung einhergeht, sondern sich in selbstbestimmte Formen entwickeln kann.

Abbildung 3: Grad der Selbstbestimmung nach Deci und Ryan (Dresel & Lämmle, 2017, S. 90)

Die Selbstbestimmungstheorie identifiziert drei fundamentale psychologische Bedürfnisse, die für die Entwicklung von Motivation entscheidend sind: das Bedürfnis nach *Kompetenz*, *Selbstbestimmung* und *sozialer Eingebundenheit*.

Historisch betrachtet wurden in der Motivationsforschung drei Konzepte zur Erklärung der Entstehung von Motivation untersucht: physiologische, emotionale und psychologische Bedürfnisse. Während alle drei zur Motivation beitragen, legt die Selbstbestimmungstheorie den Schwerpunkt auf die psychologischen Bedürfnisse, da sie entscheidend für langfristig anhaltende Motivation sind.

Die Erfüllung dieser Bedürfnisse durch die Lernumgebung steigert die Motivation und fördert nachhaltige Lernprozesse. Lernumgebungen, die Autonomie fördern, soziale Interaktion ermöglichen und

Kompetenzgefühle stärken, begünstigen daher intrinsische Motivation und nachhaltige Lernprozesse (Dresel & Lämmle, 2017, S. 99).

2.2 SELBSTKONZEPT

Neben motivationalen Prozessen spielt das Selbstkonzept eine zentrale Rolle bei der Regulation von Lernverhalten und Leistung. Sowohl der Flow-Effekt (vgl. Kap. 2.1.4) als auch die Selbstbestimmungstheorie der Motivation (vgl. Kap. 2.1.5) heben hervor, dass Motivation eng mit den individuellen Wahrnehmungen der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen verknüpft ist. Das Selbstkonzept beschreibt genau diese subjektiven Überzeugungen über die eigene Leistungsfähigkeit und beeinflusst massgeblich die Art und Weise, wie Lernende mit Herausforderungen, Misserfolgen und neuen Aufgaben umgehen.

Während ein positives Selbstkonzept zu höherer Anstrengungsbereitschaft und dem Erleben von Kompetenz führt, kann ein negatives Selbstkonzept Vermeidungsverhalten, Angst und einen Motivationsrückgang zur Folge haben. Die Forschung zeigt, dass die Wechselwirkung zwischen Selbstkonzept und Leistung reziprok ist: Ein stark ausgeprägtes Selbstkonzept fördert den Lernerfolg. Gleichzeitig beeinflussen schulische Erfolge und Misserfolge das Selbstkonzept (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 109-110).

Das folgende Kapitel beleuchtet den Begriff des Selbstkonzepts, seine Bedeutung für das schulische Lernen sowie zentrale theoretische Ansätze zur Erklärung der Wechselwirkungen zwischen Selbstkonzept, Motivation und Leistung.

2.2.1 Definition

Wilbert (2010) definiert das Selbstkonzept als die Gesamtheit der Vorstellungen, Überzeugungen und Bewertungen, die eine Person über ihre eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften besitzt. Es bildet einen zentralen Bestandteil der Selbstwahrnehmung und beeinflusst massgeblich die Entwicklung von Motivation, Lernverhalten und Leistung (S. 70).

Ein positives Selbstkonzept fördert die Bereitschaft, sich herausfordernden Aufgaben zu stellen und trotz Schwierigkeiten Ausdauer zu zeigen. Lernende mit einem negativen Selbstkonzept hingegen neigen dazu, Herausforderungen zu vermeiden und zeigen ein geringeres Engagement. Das Selbstkonzept wird durch soziale Vergleiche innerhalb der Umwelt geformt und beeinflusst. Es basiert auf einem externalen Referenzrahmen, d. h. der Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu anderen (ebd., S. 70-72).

Dabei muss dieses Selbstbild nicht zwingend mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit übereinstimmen. Gerade im Kontext von Lern- und Leistungsmotivation (Kap 2.1.2) kann ein verzerrtes Selbstbild erhebliche Auswirkungen auf das Lernverhalten haben (Dresel & Lämmle, 2017, S. 106).

2.2.2 Akademisches Selbstkonzept

Das akademische Selbstkonzept bezeichnet die subjektive Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im schulischen Kontext. In der Literatur werden die Begriffe Fähigkeitskonzept, schulisches

Selbstkonzept und akademisches Selbstkonzept weitgehend synonym verwendet (Dresel & Lämmle, 2017, S. 106). Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff *akademisches Selbstkonzept* verwendet.

«Das Fähigkeitsselbstkonzept [akademisches Selbstkonzept] von Lernenden hat vielfältige Auswirkungen auf deren aktuelle Motivation, die Qualität der von ihnen initiierten Lernprozesse sowie ihre Leistungen» (ebd., S. 109). Es wird insbesondere durch Rückmeldungen und soziale Vergleiche geformt. Hinweise auf die eigenen Fähigkeiten, die von Lehrpersonen, Eltern oder Peers stammen, spielen dabei eine zentrale Rolle. Diese Rückmeldungen können explizit erfolgen, beispielsweise durch Lob oder Kritik, oder implizit vermittelt werden, etwa durch übermässige Hilfestellung oder überraschendes Verhalten einer Lehrperson bei einer gelungenen Aufgabe (ebd., S. 118-119).

Kinder neigen im frühen Grundschulalter dazu, ihre Fähigkeiten zu überschätzen. Mit zunehmender Schulzeit und wachsender Erfahrung durch Rückmeldungen und soziale Vergleiche wird das akademische Selbstkonzept realistischer. Studien zeigen, dass es insbesondere nach Schuleintritt deutlich absinkt und sich zunehmend an die tatsächlichen Leistungen anpasst (ebd., S. 119).

Das akademische Selbstkonzept ist fachspezifisch ausgeprägt, sodass Lernende in verschiedenen Fächern unterschiedliche Selbstkonzepte entwickeln können. Es beeinflusst sowohl das aktuelle Lernverhalten als auch die langfristige akademische Entwicklung in den jeweiligen Fachbereichen (Wilbert, 2010, S. 70-72).. Gleichzeitig wirken sich individuelle Erfahrungen und Erfolge wiederum auf das akademische Selbstkonzept aus, wodurch sich ein reziproker Effekt zwischen Selbstkonzept und Leistung ergibt (Dresel & Lämmle, 2017, S. 110).

Emotionen, Motivation und Selbstregulation sind nicht nur Voraussetzungen für Lernleistungen, sondern auch deren Folgen (Pekrun, 2017, S. 194). Ein hohes akademisches Selbstkonzept stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, erhöht die Bereitschaft, sich Herausforderungen zu stellen, und begünstigt die Anwendung effektiver Selbstregulationsstrategien, wie beispielsweise den Einsatz gezielter Lernstrategien (Wilbert, 2010, S. 70).

2.2.3 Big-Fish-Little-Pond-Effekt

Wie bereits in Kapitel 2.2.2 dargelegt, wird das akademische Selbstkonzept massgeblich durch soziale Vergleiche beeinflusst. Lernende beurteilen ihre eigenen Fähigkeiten nicht isoliert, sondern setzen sie in Relation zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Dabei spielen sowohl externe Vergleiche, also der Vergleich mit anderen Lernenden, als auch interne Vergleiche, bei denen die eigenen Stärken und Schwächen in unterschiedlichen Fachbereichen abgewogen werden, eine zentrale Rolle.

Ein besonders relevanter Mechanismus in diesem Kontext ist der Big-Fish-Little-Pond-Effekt. Dieser beschreibt die Tendenz, dass Lernende in leistungsstarken Klassen oder Schulen ihr akademisches Selbstkonzept tendenziell geringer einschätzen als gleich leistungsstarke Lernende in weniger leistungsstarken Umfeldern. Der Vergleich mit leistungsstarken Peers kann dazu führen, dass sich Lernende als «kleiner Fisch in einem grossen Teich» (Small-Fish-Big-Pond) wahrnehmen. Umgekehrt können Lernende in einem weniger leistungsstarken Umfeld durch vorteilhafte Vergleiche mit leistungsschwächeren Mitschülerinnen und Mitschülern ein höheres Selbstkonzept entwickeln und sich als «grosser Fisch in einem kleinen Teich» (Big-Fish-Little-Pond) empfinden (ebd., S. 72).

Abbildung 4 veranschaulicht diesen Effekt. Sie zeigt zwei Fische, die in unterschiedlich grossen Teichen schwimmen: Während der gleiche Fisch in einem kleinen Teich gross erscheint, wirkt er in einem grösseren Umfeld vergleichsweise klein. Übertragen auf das akademische Selbstkonzept bedeutet dies, dass Lernende ihre eigene Leistung nicht absolut, sondern relativ zur Leistungsfähigkeit ihrer Peergroup bewerten.

Abbildung 4: Veranschaulichung des Perspektivenwechsels des Big-Fish-Little-Pond-Effektes (Wilbert, 2010, S. 73)

Dieser Effekt hat weitreichende Auswirkungen auf Motivation, Leistungsbereitschaft und akademische Entwicklung. Lernende in leistungsstarken Klassen oder Schulen könnten trotz objektiv hoher Fähigkeiten an Selbstvertrauen verlieren, wenn sie sich stets mit überdurchschnittlich starken Peers vergleichen. Gleichzeitig kann der umgekehrte Effekt in weniger leistungsstarken Umfeldern dazu führen, dass Lernende ein höheres Selbstkonzept entwickeln, selbst wenn ihre tatsächlichen Leistungen objektiv geringer sind. Dies verdeutlicht, dass nicht nur die individuellen Fähigkeiten, sondern auch die soziale Bezugsgruppe eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung des akademischen Selbstkonzepts spielt.

2.2.4 Attributionstheorie

Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben, beeinflusst das akademische Selbstkonzept nicht nur die Motivation, sondern auch die Erklärungsmuster für Erfolge und Misserfolge. Die Attributionstheorie beschreibt, wie Individuen ihre Leistungen erklären und welche Auswirkungen diese Ursachenzuschreibungen auf ihr zukünftiges Verhalten und ihre Motivation haben.

Attributionen sind subjektive Erklärungen für Ereignisse, die kognitiven Verzerrungen unterliegen und nicht immer mit der Realität übereinstimmen. Personen mit einem positiven akademischen Selbstkonzept neigen dazu, selbstwertschützend zu attribuieren, indem sie Erfolge auf eigene Fähigkeiten zurückführen und Misserfolge externen, ungünstigen Umständen zuschreiben. Im Gegensatz dazu tendieren Personen mit einem niedrigen akademischen Selbstkonzept zu selbstwertschädlichen Attributionen. In diesem Fall werden Erfolge als Ergebnis externer Faktoren, etwa Glück, betrachtet, während Misserfolge auf mangelnde eigene Fähigkeiten zurückgeführt werden (Dresel & Lämmle, 2017, S. 110-111).

Diese Attributionsmuster beeinflussen nicht nur die Motivation, sondern auch die langfristige Leistungsbereitschaft. Während eine selbstwertschützende Attribution die Resilienz gegenüber

Herausforderungen stärkt, kann eine selbstwertschädliche Attribution dazu führen, dass Lernende nach Misserfolgen ihre Anstrengung verringern oder ganz aufgeben.

Die Attributionstheorie beschreibt, dass die Art und Weise, wie Menschen ihre Erfolge und Misserfolge erklären, direkte Auswirkungen auf ihr Selbstkonzept und ihre zukünftige Motivation hat (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 356). Dabei werden Attributionen entlang dreier Dimensionen klassifiziert: Sie können internal oder external, kontrollierbar oder unkontrollierbar sowie stabil oder variabel sein. Entscheidend ist, dass nicht die objektiven Umstände, sondern die subjektiven Interpretationen eines Ereignisses das Erleben, die Motivation und das zukünftige Verhalten beeinflussen (Dresel & Lämmle, 2017, S. 111).

Wie in Abbildung 5 dargestellt, können Attributionen in ihrer Verortung variieren. So können Erfolgs- und Misserfolgsursachen entweder in der Person selbst liegen (internale Attribution) oder durch äussere Faktoren bedingt sein (externale Attribution). Zudem lassen sie sich nach ihrer Kontrollierbarkeit unterscheiden. Während einige Ursachen durch eigenes Handeln beeinflussbar sind, liegen andere ausserhalb der eigenen Kontrolle. Eine weitere Dimension ist die Stabilität einer Ursache. Stabile Ursachen, wie Begabung oder Fächerschwierigkeit, sind langfristig unveränderlich, während variable Ursachen, wie Anstrengung oder Müdigkeit, kurzfristig veränderbar sind.

	Internal		External	
	Kontrollierbar	Unkontrollierbar	Kontrollierbar	Unkontrollierbar
Stabil	überdauernde Arbeitshaltung	Fähigkeit	Beliebtheit bei der Lehrkraft	Schwierigkeit (des Fachs)
Variabel	aktuelle Anstrengung	Stimmung, Müdigkeit	Hilfe Anderer	Zufall

Abbildung 5: Klassifikation von Erfolgs- und Misserfolgsursachen nach Weiner (Dresel & Lämmle, 2017, S. 113)

Diese Kategorisierung hat erhebliche Auswirkungen auf das Selbstkonzept und die Motivation. Wer Erfolge auf eigene Fähigkeiten zurückführt, stärkt sein akademisches Selbstbild. Wird ein Erfolg hingegen extern attribuiert – etwa auf Glück oder die Nachsicht der Lehrperson –, bleibt dieser positive Effekt aus. Ähnlich beeinflusst die Ursachenzuschreibung Misserfolge: Wer eine schlechte Leistung auf mangelnde Begabung zurückführt (intern-stabil), riskiert eine Verringerung des Selbstvertrauens und der Motivation. Wird Misserfolg hingegen als Folge unzureichender Anstrengung betrachtet (intern-variabel), besteht die Möglichkeit, durch verstärkten Einsatz eine Leistungsverbesserung zu erzielen (ebd., S. 112-115).

Besonders problematisch sind unkontrollierbare Attributionen, da sie Resignation und Lernvermeidung begünstigen. Lernende, die ein Fach als zu schwer empfinden, sehen oft keine Möglichkeit zur Verbesserung und reduzieren ihre Anstrengung. Hingegen fördern kontrollierbare Attributionen, etwa das

Wahrnehmen von Anstrengung als Erfolgsfaktor, die Motivation, da sich die Lernenden als handlungsfähig und selbstwirksam erleben.

Diese Unterschiede in der Ursachenzuschreibung wirken sich auch auf das Verhalten nach einem Misserfolg aus. Meisterungsorientierte Lernenden, die Misserfolge auf unzureichende Anstrengung zurückführen, setzen sich erneut mit der Aufgabe auseinander und erhöhen ihre Anstrengung. Dies steht im Gegensatz zu Lernenden mit einer hilflosen Orientierung, die Misserfolge als Zeichen fehlender Begabung interpretieren und infolgedessen resignieren. Heckhausen und Heckhausen (2006) beschreiben dieses Verhalten folgendermassen:

Es ist plausibel anzunehmen, dass die meisterungsorientierten Kinder sich sofort nach Festlegen der Ursache ('Ich habe mich nicht genügend angestrengt') wieder an die Arbeit machen und mit intensiver Anstrengung versuchen, die Aufgaben zu lösen. Die Attribution gibt ein konkretes Verhalten vor ('Streng dich mehr an!'). Den hilflosen Kindern, die möglicherweise ähnlich schnell mit der Ursachensuche fertig waren, aber deren Ursachenerklärung ('Ich bin nicht begabt für diese Art von Aufgaben') keine unmittelbare Handlungskonsequenz vorgibt, fällt es möglicherweise schwer zur Aufgabenbearbeitung zurückzukehren. Dies wäre auch unsinnig, da man bei mangelnder Begabung ohnehin keinen Erfolg erzielen konnte. Sie bleiben daher in ihren Selbstzweifeln ('Ich bin nicht begabt') gefangen, beginnen zu grübeln oder nach Metaattributionen zu suchen ('Warum bin ich nicht begabt?') und versuchen, die Ursache ihres Misserfolgs genauer zu spezifizieren ('Bin ich generell unbegabt oder sind es ganz spezifische Fähigkeiten, die mir fehlen?'). (S. 364)

Diese Beobachtung verdeutlicht, dass die subjektive Wahrnehmung von Misserfolgen eine zentrale Rolle für die weitere Lernentwicklung spielt. Lernende mit einer positiv ausgeprägten Attributionstendenz haben bessere Chancen, Herausforderungen aktiv anzugehen und sich langfristig weiterzuentwickeln. Umgekehrt kann eine negative Attribuierung dazu führen, dass Lernende sich selbst als nicht leistungsfähig wahrnehmen und dadurch zukünftige Lerngelegenheiten vermeiden.

2.3 PARTIZIPATION

Neben den bereits beschriebenen Faktoren Selbstkonzept und Motivation stellt die Partizipation einen zentralen Einflussfaktor im schulischen Lernen dar. Partizipation ist ein grundlegendes Element moderner Pädagogik, das Lernprozesse und soziale Entwicklung nachhaltig beeinflusst. Sie trägt nicht nur zur individuellen Entwicklung bei, sondern fördert zudem demokratische Kompetenzen, die für eine aktive gesellschaftliche Teilhabe essenziell sind. Partizipationsprozesse stärken die Motivation der Lernenden, indem sie deren Selbstbestimmung erhöhen (vgl. Kap. 2.1.5), und begünstigen gleichzeitig die Entwicklung von Handlungskompetenzen sowie Problemlösungsstrategien, die im späteren Leben in einer demokratischen Gesellschaft von Relevanz sind (Höflich, 2023, S. 154).

2.3.1 Definition

Der Begriff *Partizipation* stammt vom lateinischen Begriff *partem capere*, was «einen Teil (weg)nehmen» bedeutet. Niediek (2023) beschreibt Partizipation als «verantwortliche Beteiligung von Betroffenen an der Verfügungsgewalt über ihre Gegenwart und Zukunft» (S. 19) und hebt hervor, dass der Begriff über die blosse Teilhabe hinausgeht. Entscheidender ist demnach nicht nur die Beteiligung an

Entscheidungsprozessen, sondern auch die Frage, wer in welchem Umfang über welche Aspekte verfügen kann (Niediek, 2023, S. 17).

2.3.2 Partizipation und Schule

Der Lehrplan 21 führt Partizipation nicht als eigenständige Kompetenz auf, jedoch ist sie im Konzept der *Bildung für nachhaltige Entwicklung* (BNE) verankert. BNE basiert auf den drei Grundpfeilern Partizipation, Zukunftsorientierung und vernetztes Lernen (Jungkunz, Lehnerer, & Renna, 2023, S. 36).

Untersuchungen haben gezeigt, dass der Demokratiegrad einer Schule deutlich mit der von den Lernenden wahrgenommenen Mitbestimmungsmöglichkeiten an der Schule korreliert. Dabei bleibt der Wunsch nach Partizipation selbst dann bestehen, wenn die Schule als wenig demokratisch erlebt wird (Beck & Meusburger, 2023, S. 70).

Baumgardt (2019) weist darauf hin, dass Lehrpersonen Partizipationsmöglichkeiten als umfangreicher wahrnehmen als die Lernenden, die ihre Mitbestimmung hingegen als begrenzt erleben. Letztere nehmen diese Gelegenheiten seltener wahr und empfinden ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten als begrenzter. Während Lernende insbesondere eine stärkere Einflussnahme auf den Unterricht fordern, konzentrieren sich bestehende Partizipationsangebote vorwiegend auf ausserschulische Aktivitäten oder projektbezogene Initiativen, die nicht in den regulären Unterrichtsablauf integriert sind.

Viele Partizipationsangebote haben lediglich symbolischen Charakter und führen nicht zu tatsächlicher Mitbestimmung. Niediek (2023) argumentiert, dass viele schulische Beteiligungsprozesse primär darauf abzielen, eine demokratische Fassade zu wahren, anstatt authentische Mitbestimmung zu ermöglichen (S. 21-22).

2.3.3 Stufen der Partizipation

Ein theoretischer Bezugsrahmen zur Einordnung von Partizipationsprozessen wurde von Roger Hart (1992) entwickelt, der in seinem Modell der *Ladder of Participation* acht Stufen unterscheidet (S. 8-14). Diese reichen von manipulativen und symbolischen Formen der Beteiligung bis hin zu echter Mitbestimmung.

Die unteren Stufen der Partizipationsleiter charakterisieren eine Beteiligung, die lediglich formal existiert, jedoch keinen tatsächlichen Einfluss ermöglicht. Auf der untersten Stufe, der *Manipulation*, werden Kinder ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung für bestimmte Zwecke eingesetzt, ohne dass sie den Entscheidungsprozess verstehen oder beeinflussen können. Auf der Stufe der *Dekoration* nehmen Kinder zwar an Aktivitäten teil, haben jedoch keinerlei Mitspracherecht und fungieren lediglich als repräsentative Figuren. Die Stufe des *Tokenismus* (Scheinpartizipation) gibt Kindern zwar die Möglichkeit, sich zu äussern, ihre Meinungen haben jedoch keinen tatsächlichen Einfluss auf Entscheidungsprozesse.

Abbildung 6 zeigt die Abstufungen von Partizipation und macht deutlich, dass diese nicht als binäre Kategorie verstanden werden kann, sondern entlang eines Kontinuums verläuft. Während die unteren Stufen der Partizipationsleiter eher symbolischer Natur sind, ermöglicht erst eine Beteiligung auf höheren Stufen eine tatsächliche Einflussnahme der Lernenden. Die Partizipationsleiter bietet eine

Grundlage zur Analyse von Mitbestimmungsprozessen und hilft, Scheinpartizipation von echter Beteiligung zu unterscheiden.

Abbildung 6: Partizipationsleiter nach Hart (1992, S. 8)

Erst ab der vierten Stufe beginnt echte Partizipation. Bei der *zugewiesenen, aber informierten Beteiligung* erhalten Kinder feste Rollen und werden über Entscheidungsprozesse informiert, haben jedoch keinen Einfluss auf den Ausgang. Eine weitergehende Partizipation erfolgt, wenn Kinder *konsultiert und informiert* werden, also aktiv nach ihren Meinungen gefragt werden und ihre Beiträge in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Dennoch verbleibt die letztendliche Entscheidungsgewalt bei den Erwachsenen.

Mit steigender Partizipationsstufe wächst der Entscheidungsraum der Lernenden. Wenn Projekte *von Erwachsenen initiiert, aber gemeinsam mit Kindern entschieden* werden, übernehmen diese eine aktive Rolle in der Entscheidungsfindung, während Erwachsene als unterstützende Akteure fungieren. Eine weitergehende Form stellt die *kindinitiierte und geleitete Partizipation* dar, bei der Kinder die Initiative für Projekte übernehmen und diese eigenverantwortlich steuern, wobei Erwachsene lediglich beratend tätig sind. Die höchste Stufe wird erreicht, wenn *Kinder die Initiative ergreifen und gemeinsam mit Erwachsenen gleichberechtigt Entscheidungen treffen*, sodass eine tatsächliche Mitbestimmung realisiert wird.

Hart (1992) legt dar, dass Partizipation nicht nur in formalen Strukturen erfolgen sollte, sondern in einer Weise, die Kinder als aktive und kompetente Akteurinnen und Akteure ernst nimmt. Häufig werde jedoch ihre Rolle in Entscheidungsprozessen unterschätzt oder für andere Zwecke instrumentalisiert.

Er betont, dass Kinder oft als symbolische Figuren in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, ohne tatsächlich Einfluss nehmen zu können. Dies führt zu einer bevormundenden Beteiligung, bei der Erwachsene zwar die Meinung der Kinder einholen, diese jedoch letztendlich keine Rolle in der finalen Entscheidungsfindung spielt. Gleichzeitig gibt es jedoch zahlreiche Projekte, in denen Erwachsene die Leitungsfunktion übernehmen und Kinder in einer unterstützenden, aber dennoch bedeutsamen Rolle agieren, was für beide Seiten wertvolle Erfahrungen mit sich bringen kann (Hart, 1992, S. 9).

Diese Differenzierung zwischen echter und symbolischer Partizipation ist essenziell, um Mitbestimmungsprozesse kritisch zu hinterfragen. Entscheidend ist nicht nur die formale Beteiligung, sondern die Qualität der Partizipation.

2.4 UNTERRICHTSKONZEPT SCHULFIRMA

In den vorherigen Kapiteln wurde deutlich, dass Lernende besonders profitieren, wenn sie aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Forschungen belegen zudem, dass ein Unterricht mit erkennbarem Lebensweltbezug das Lernen der Lernenden optimieren kann (Traub, 2012, S. 11). Daraus ergibt sich die Frage, wie diese Erkenntnisse in didaktische Konzepte überführt werden können, die sowohl den Unterricht als auch die Lernprozesse nachhaltig beeinflussen. Die Schulfirma stellt ein solches Konzept dar, indem sie wirtschaftliches Handeln mit partizipativer Mitgestaltung kombiniert. Sie bietet den Lernenden die Möglichkeit, wirtschaftliche Prozesse aktiv zu gestalten und dadurch Selbstständigkeit sowie unternehmerisches Denken zu fördern. In diesem Kapitel wird das Modell aus theoretischer Perspektive betrachtet, indem seine pädagogischen Grundlagen, strukturellen Merkmale und didaktischen Potenziale analysiert werden. Diese Grundlage bildet die Basis für die nachfolgenden Kapitel, in denen die konkreten Ziele (vgl. Kap. 4) und die praktische Umsetzung (vgl. Kap. 5) des Forschungsprojekts beschrieben werden.

Die Schulfirma simuliert wirtschaftliche Abläufe innerhalb eines schulischen Rahmens und ermöglicht es Lernenden, betriebswirtschaftliche Grundlagen zu erwerben, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungsprozesse aktiv mitzugestalten. Dabei steht nicht die finanzielle Gewinnmaximierung im Vordergrund, sondern die Förderung überfachlicher Kompetenzen, wie sie im Lehrplan 21 als zentrale Bildungsziele definiert sind (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016, S. 32-35). Obwohl mit echtem Geld gearbeitet, Produkte hergestellt und Dienstleistungen angeboten werden, bleibt die Schulfirma eine Simulationsmethode, da sie die reale Unternehmenswelt nicht vollständig abbildet. Dennoch unterscheidet sie sich von anderen projektbasierten Unterrichtsformen durch ihren hohen Praxisbezug, der ein vertieftes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge ermöglicht (Penning, 2023, S. 143).

Der Prozess der Schulfirma verläuft typischerweise in fünf Phasen (Weber, 2011, S. 191). In der *Planungsphase* wird eine Geschäftsidee entwickelt und zentrale Prozesse werden konzipiert. Um einen partizipativen Unterricht zu gewährleisten, wird dabei mit den Wünschen und Ideen der Lernenden begonnen (Holtmann, Drews, & Siegel, 2022, S. 13). Weber (2011) bezeichnet die *Gründungsphase* als formellen Start der Firma, in der Kapitalbeschaffung, Marketingstrategien und Ressortbildungen

erfolgen. In der darauffolgenden *Geschäftsphase* nehmen die Lernenden ihre unternehmerischen Tätigkeiten auf und setzen die geplanten Strategien um. Eine anschließende *Auswertungsphase* dient der Reflexion wirtschaftlicher Ergebnisse sowie der Entscheidung über die Mittelverwendung. Die abschliessende *Reflexionsphase* ermöglicht eine vertiefte Analyse individueller und gemeinschaftlicher Lernprozesse, um die gewonnenen Erkenntnisse für zukünftige Projekte nutzbar zu machen (S. 191).

Studien zeigen, dass Schulfirmen häufig in der Geschäftsphase verweilen, was das Risiko birgt, dass Lernende primär operative Aufgaben abarbeiten, ohne eine tiefgehende Reflexion ihres Lernprozesses vorzunehmen. Um dies zu vermeiden, sind gezielte Weiterentwicklungen der Schulfirma sowie systematische Reflexion notwendig, um die betriebswirtschaftlichen Prozesse bewusst zu analysieren und das Lernen nachhaltig zu fördern (Penning, 2023, S. 149-150).

Ein zentrales Merkmal der Schulfirma ist die Partizipation der Lernenden. Die Organisationsstruktur orientiert sich an den oberen Stufen der Partizipationsleiter nach Hart (1992) und ermöglicht eine schrittweise Übernahme von Verantwortung (vgl. Kap. 2.3.3). Dadurch erhalten die Lernenden nicht nur Einblick in wirtschaftliche Prozesse, sondern gestalten diese aktiv mit. Empirische Studien belegen, dass ein solcher partizipativer Unterricht das akademische Selbstkonzept stärkt und sich positiv auf die Motivation auswirken kann. Insbesondere die Möglichkeit, selbstständig Entscheidungen zu treffen und aktiv Einfluss auf Geschäftsprozesse zu nehmen, erhöht die Identifikation mit dem Projekt und fördert das Engagement der Beteiligten (vgl. Kap. 2.1, 2.2 und 2.3).

Die Schulfirma trägt auch zur Förderung selbstregulierten Lernens bei. Lernende müssen eigenständig Arbeitsprozesse organisieren, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen sowie individuelle und kollektive Ziele definieren und reflektieren (Kiper & Mischke, 2008, S. 63-64). Positive Emotionen spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie die Motivation und das langfristige Engagement der Lernenden begünstigen (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 126). Der hohe Lebensweltbezug der Schulfirma und die umfangreichen Mitbestimmungsmöglichkeiten tragen massgeblich zur Förderung dieser Prozesse bei.

3 ERFASSUNG DER LERNVORAUSSETZUNGEN

Bevor die konkrete Umsetzung des Projekts Schulfirma erfolgte, war es von zentraler Bedeutung, die individuellen Lernvoraussetzungen der beteiligten Lernenden systematisch zu erfassen. Die Erhebung diente der passgenauen Gestaltung des Schulfirmenunterrichts und der individualisierten Unterstützung der Lernenden.

Zur Erfassung der motivationalen und selbstkonzeptbezogenen Ausgangslagen kamen zwei standardisierte Erhebungsinstrumente zum Einsatz: der SELLMO (Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation, vgl. Kap. 7.3) und der SESSKO (Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts, vgl. Kap. 7.4). Ergänzend wurde eine Einschätzung relevanter Aktivitäten und Partizipationsaspekte gemäss der ICF-CY (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen) vorgenommen, um ein umfassendes Bild der funktionalen Lernvoraussetzungen der beteiligten Kinder zu erhalten.

Die Auswahl dieser Instrumente erfolgte gezielt. Der SELLMO erfasst verschiedene motivationale Zielorientierungen und bietet Einblicke in das individuelle Anstrengungs- und Vermeidungsverhalten. Der SESSKO erlaubt eine differenzierte Analyse des akademischen Selbstkonzepts, das als zentraler Prädiktor für Lernverhalten und schulische Leistung gilt (vgl. Kap. 2.2). Die ICF-orientierte Erfassung ergänzt diese Perspektive um eine systematische Einschätzung der Fähigkeiten und Teilhabemöglichkeiten in schulrelevanten Aktivitätsbereichen.

Ursprünglich war geplant, sechs bis acht Lernende für die Mitarbeit in der Schulfirma auszuwählen. Aufgrund des hohen Interesses und der überzeugenden Bewerbungen wurde die Gruppe auf elf Lernende erweitert (vgl. Kap. 5.2). Für die vorliegende Masterarbeit wurde jedoch entschieden, fünf Fokuslernende vertieft zu analysieren, um eine detaillierte und differenzierte Auseinandersetzung mit den individuellen Lernvoraussetzungen, Entwicklungen und Zusammenhängen zu ermöglichen. Die Auswahl erfolgte mit dem Ziel, eine möglichst grosse Bandbreite an individuellen Voraussetzungen abzubilden. Berücksichtigt wurden dabei Unterschiede im Alter, Geschlecht, Klassenstufe sowie in motivationalen und selbstkonzeptbezogenen Ausgangslagen.

Die fünf ausgewählten Lernenden verteilen sich auf die 3. bis 6. Klassenstufe und zeigen ein breites Spektrum an schulischen und persönlichen Merkmalen. Es handelt sich um S02 (weiblich, 3. Klasse, 9 Jahre alt), S03 (weiblich, 4. Klasse, 10 Jahre alt), S05 (männlich, 6. Klasse, 12 Jahre alt), S10 (männlich, 6. Klasse, 12 Jahre alt, erhöhter Förderbedarf) und S11 (weiblich, 5. Klasse, 11 Jahre alt, erhöhter Förderbedarf). Diese Auswahl soll eine differenzierte und exemplarische Betrachtung individueller Lernverläufe im Kontext der Schulfirma ermöglichen.

3.1 LERN- UND LEISTUNGSMOTIVATION

Mit dem SELLMO (Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation) liegt ein etabliertes Instrument vor, das vier zentrale Zielorientierungen unterscheidet: Lernziele (LZ), Annäherungs-Leistungsziele (ALZ), Vermeidungs-Leistungsziele (VLZ) und Arbeitsvermeidung (AV). Eine detaillierte Beschreibung der Skalenstruktur findet sich in Kapitel 7.3.

Zur Einschätzung der motivationalen Ausgangslage wurden die SELLMO-Werte der Fokuslernenden in Kalenderwoche (KW) 37 zu Beginn des Projekts erhoben. Die Ergebnisse basieren auf standardisierten T-Werten, die eine altersbezogene Vergleichbarkeit gewährleisten. Farbige Balken in Abbildung 7 zeigen die gemessenen Skalenwerte, ergänzt durch ein T-Werteband, das als schwarzer Längsstrich visualisiert ist. Dieses Band berücksichtigt den Messfehler und gibt an, in welchem Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit der wahre Wert liegt (Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne, & Dickhäuser, 2012, S. 50). Der grau hinterlegte Bereich in der Abbildung markiert den altersnormierten Durchschnittsbereich. Werte innerhalb dieses Feldes gelten als durchschnittlich, Werte darüber oder darunter als über- bzw. unterdurchschnittlich. Die Interpretation der Ergebnisse stützt sich entsprechend sowohl auf die Balkenhöhe als auch auf die Position im Verhältnis zum Durchschnittsbereich sowie auf das jeweilige T-Werteband.

Abbildung 7: SELLMO aller Fokuslernenden zu Beginn des Projekts (eigene Darstellung)

Die grafische Darstellung zeigt, dass sich die Werte der Lernenden S02 und S11 hinsichtlich der Lernzielorientierung im altersbezogenen Durchschnittsbereich bewegen, während die Werte von S03, S05 und S10 unterhalb dieses Bereichs liegen. Bei den Annäherungs-Leistungszielen weist S05 den höchsten Wert auf, gefolgt von S10 und S11 im Durchschnittsbereich. S02 und S03 zeigen in dieser Skala unterdurchschnittliche Werte. Die Vermeidungs-Leistungsziele fallen vergleichsweise ausgeglichen aus. S02 befindet sich in einem Bereich zwischen unterdurchschnittlich und durchschnittlich, die übrigen Lernenden liegen innerhalb des altersbezogenen Durchschnitts. Deutlicher zeigen sich die Unterschiede bei der Skala zur Arbeitsvermeidung. Während S05 den höchsten Wert innerhalb der Gruppe aufweist, befindet sich S11 am unteren Ende des Durchschnittsbereichs. Die anderen Lernenden liegen im mittleren Bereich.

3.2 AKADEMISCHES SELBSTKONZEPT

Das akademische Selbstkonzept beschreibt die subjektive Einschätzung der eigenen schulischen Fähigkeiten und gilt als zentrale motivational-affektive Komponente des Lernens (vgl. Kap. 2.2). Es beeinflusst sowohl das Lernverhalten als auch die Leistungserwartung und das schulische Engagement. Zur Erfassung dieses Konstrukts wurde der standardisierte Fragebogen SESSKO (vgl. Kap. 7.4) eingesetzt.

Der SESSKO unterscheidet vier Bezugsnormen: kriteriale, individuelle, soziale und absolute. Die kriteriale Bezugsnorm beschreibt den Vergleich mit vorgegebenen Anforderungen, die individuelle basiert auf dem Vergleich mit früheren eigenen Leistungen, während die soziale die Selbsteinschätzung im Vergleich zu Mitschülerinnen und Mitschülern erfasst. Das absolute akademische Selbstkonzept erfolgt unabhängig von jeglichem Vergleichsmassstab (Schöne, Dickhäuser, Spinath, & Stiensmeier-Pelster, 2012, S. 16).

Die Darstellung in Abbildung 8 zeigt die T-Werte der Fokuslernenden zum Zeitpunkt der ersten Erhebung in Kalenderwoche 37. Die grafische Aufbereitung folgt denselben Konventionen wie in Kapitel

3.1 (vgl. Abbildung 7), einschliesslich der Darstellung des T-Wertebands und des grau hinterlegten Durchschnittsbereichs.

Abbildung 8: SESSKO aller Fokuslernenden zu Beginn des Projekts (eigene Darstellung)

Die Ergebnisse zeigen markante Unterschiede im akademischen Selbstkonzept der Lernenden. S05 weist in drei der vier Bereiche (kriterial, sozial, absolut) überdurchschnittliche Werte auf, lediglich im individuellen Bereich zeigt sich ein durchschnittliches bis überdurchschnittliches Niveau. S02, S10 und S11 bewegen sich grösstenteils im altersnormierten Durchschnittsbereich, wobei kleinere Schwankungen in einzelnen Skalen sichtbar sind. S03 zeigt in allen Bereichen unterdurchschnittliche bis knapp durchschnittliche Werte.

3.3 AKTIVITÄTEN NACH ICF

Zur ergänzenden Einschätzung der funktionalen Voraussetzungen wurden Aktivitäten aus der ICF-CY ausgewählt, die im Kontext schulischen Lernens von besonderer Relevanz sind. Die Auswahl orientierte sich an Fähigkeiten, die sowohl im projektbezogenen Unterricht der Schulfirma als auch im regulären Unterricht bedeutsam sind, insbesondere in Bezug auf Aufmerksamkeit, Kommunikation, Problemlösen und Selbststeuerung.

Gemäss ICF-CY versteht man unter *Aktivitäten* die *Durchführung einer Handlung*, während *Partizipation* das *Einbezogensein in eine Lebenssituation* beschreibt. Zwischen beiden Begriffen lässt sich im schulischen Alltag jedoch nicht immer klar unterscheiden. Daher werden sie in dieser Analyse gemeinsam betrachtet (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017, S. 46-47).

Die Einschätzungen erfolgten durch die schulische Heilpädagogin (SHP) auf Grundlage systematischer Beobachtungen im Unterricht. Sie beziehen sich sowohl auf den Schulfirmenunterricht als auch auf den regulären Unterricht und wurden im Austausch mit Klassen- und Fachlehrpersonen kommunikativ validiert.

Im Unterschied zu den standardisierten Erhebungen in Kapitel 3.1 und 3.2 basieren die Einschätzungen der Aktivitäten nach ICF auf systematischen Beobachtungen im Unterricht und werden in tabellarischer Form im Anhang dokumentiert (vgl. Anhang I). Diese qualitativen Beobachtungen bilden eine wichtige Grundlage für die spätere Analyse von Veränderungen im Projektverlauf und ergänzen die quantitativen Verfahren um eine praxisnahe, funktionale Perspektive auf schulische Teilhabe.

Auf Basis dieser mehrdimensionalen Erhebung werden im folgenden Kapitel die konkreten Ziele des Entwicklungsprojekts Schulfirma formuliert und systematisch hergeleitet.

4 ZIELE DES ENTWICKLUNGSPROJEKTES

Der Schulfirmenunterricht verfolgt das Ziel, die Lernende aktiv in betriebliche und organisatorische Prozesse einzubeziehen. Durch ihre Mitwirkung in der Schulfirma erhalten sie die Möglichkeit, an Entscheidungsprozessen teilzunehmen und konkrete Aufgaben zu übernehmen. Dies soll dazu beitragen, dass sie sich intensiver mit den Inhalten des Unterrichts auseinandersetzen und ihre eigenen Handlungen reflektieren.

Der Unterricht wird so konzipiert, dass die Lernenden eigenständig arbeiten und ihre Lernprozesse strukturieren können. Die Lehrperson schafft Rahmenbedingungen, die es den Lernenden ermöglichen, Verantwortung für ihre Aufgabenbereiche zu übernehmen und ihre Entscheidungen zu begründen.

Im Fokus steht die Möglichkeit, durch eigene Planung und Umsetzung von Projekten praxisnahe Erfahrungen zu sammeln. Die Schulfirma bietet dabei eine Struktur, in der Lernende unterschiedliche Rollen einnehmen und sich mit wirtschaftlichen, organisatorischen und kooperativen Prozessen auseinandersetzen können. Durch diese Unterrichtsform sollen Mitbestimmung, Reflexion und selbstständiges Arbeiten innerhalb des schulischen Rahmens ermöglicht werden.

4.1 ZIELE AUF EBENE DER LEHRPERSON

Die Lehrperson übernimmt in der Schulfirma eine unterstützende und begleitende Rolle, um eine lernförderliche Umgebung zu schaffen, in der die Lernenden aktiv mitgestalten können. Tabelle 1 zeigt die zentralen Zielsetzungen der Lehrperson, ihre methodische Umsetzung und die Indikatoren zur Erfolgsmessung.

Tabelle 1: Ziele auf Ebene der Lehrperson

Ziele	Umsetzungsstrategien	Indikatoren
Der Unterricht wird mit einem hohen Grad an Selbstbestimmung und Partizipation umgesetzt.	Der Unterricht im Rahmen der Schulfirma wird gezielt an die Interessen und Fähigkeiten der Teilnehmenden angepasst, um eine individuelle Förderung zu gewährleisten.	Die Unterrichtsinhalte werden in jeder Unterrichtseinheit mit den Lernenden besprochen.
		Entscheidungen über die Unterrichtsinhalte werden mindestens einmal im Monat mit den Lernenden getroffen.
		Individuelle Gespräche mit den Lernenden finden alle vier bis acht Wochen statt.

		Im Laufe der Firmentätigkeit werden unterschiedliche Ressorts (z.B. Finanzen, Marketing, etc.) gebildet, in denen die Lernenden sich je nach individuellen Interessen vertiefen können.
	Die Förderung einer positiven Fehlerkultur ist fester Bestandteil des Unterrichts in der Schulfirma.	Lernprozesse werden laufend analysiert und im Gespräch mit der SHP oder mit Peers kritisch gewürdigt. Ab der Geschäftsphase findet mindestens ein Business-Lunch pro Quartal statt. Dort werden persönliche Erfahrungen in der Firmenarbeit thematisiert.
	Der Unterricht bietet Wahlmöglichkeiten.	Der Unterricht wird jeweils mit einer Sitzung geöffnet und geschlossen. Zu Beginn dürfen die Lernenden entscheiden, an was sie arbeiten möchten. Ein Wechsel der Arbeitstätigkeit ist auch während des Unterrichts möglich. Die Möglichkeit zu kooperativem Arbeiten besteht während jeder Unterrichtseinheit.
	Alle teilnehmenden Lernenden sowie die SHP werden in Entscheidungen und Diskussionen als gleichwertig betrachtet.	Die Diskussionen und Sitzungen funktionieren ohne hierarchische Strukturen wie beispielsweise dem Aufstrecken der Hand, wenn jemand etwas sagen möchte. Bei Gruppenentscheidungen wird demokratisch abgestimmt. Wichtige Aufgaben wie beispielsweise die Bestellung von Materialien oder die Entscheidung über den Verkaufspreis von Produkten werden an die Lernenden übergeben.
Die Bestandteile und Aufgaben des Projekts sind optimal an die Bedürfnisse der Lernenden angepasst.	Den Lernenden werden bei Bedarf unterstützende Materialien und Hilfestellungen zur Verfügung gestellt.	Individuelle Gespräche zwischen der SHP und den Lernenden sind in jeder Unterrichtseinheit möglich. Die SHP stellt Materialien und Hilfsmittel bereit, welche von den Lernenden genutzt werden können.
	Bei spezifischen Anforderungen werden relevante Fachpersonen in den Unterricht einbezogen.	Fachpersonen werden bei Fragen oder Unklarheiten in den Unterricht eingeladen und befragt.

4.2 ZIELE AUF EBENE DER PROJEKTBETEILIGTEN

Die Lernenden sollen im Rahmen der Schulfirma ihre Lernprozesse aktiv mitgestalten und Verantwortung für ihre Arbeit übernehmen. Die Wahl von Tätigkeiten und die Entwicklung eigener Geschäftsideen sollen die intrinsische Motivation steigern. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Zielsetzungen der Lernenden, die methodische Umsetzung sowie die Indikatoren zur Erfolgsmessung.

Tabelle 2: Ziele auf Ebene der Projektbeteiligten

Ziele	Umsetzungsstrategien	Indikatoren
Die Lernenden steigern ihre Lern- und Leistungsmotivation sowohl im Rahmen des Projekts Schulfirma als auch im regulären Unterricht.	Der Unterricht in der Schulfirma basiert auf den individuellen Interessen der Lernenden und ermöglicht so das Erleben intrinsischer Motivation.	Die Lernenden arbeiten freiwillig für die Firma.
		Die Lernenden formulieren eigenständig Ideen für die Arbeit in der Schulfirma.
	Die Lernenden sind für den Erfolg der Schulfirma selbst verantwortlich. Dies steigert das Empfinden von extrinsischer Motivation, da ein	Die Lernenden äussern den Wunsch, dass die Firma Gewinn erzielt.
		Die Lernenden erwähnen Ideen, welche bei einer positiven Geschäftsbilanz in die Tat umgesetzt werden können.

	Geschäftsgewinn mit einer Belohnung verknüpft ist.	
	Die im Unterricht der Schulfirma empfundene Selbstwirksamkeit wird durch individuelle Gespräche in den regulären Unterricht übertragen.	Die Lernenden steigern ihren Anteil an aktiver Lernzeit während des regulären Unterrichts.
Die Lernenden entwickeln ein positives akademisches Selbstkonzept.	Die Reflexionsfähigkeit wird mittels wöchentlichen Führens eines Lerntagebuchs gefördert.	Das Lerntagebuch wird jede Woche ergänzt. Die Attributionen über die Zielerreichung sind selbstkonzeptfördernd formuliert.
	Die Zielerreichung wird nach jeder Unterrichtseinheit evaluiert.	Die Lernenden verfügen über eine selbstkonzeptförderliche Attributionierung von Erfolgen und Misserfolgen.
Die Lernenden steigern ihre Partizipation sowohl in der Arbeit in der Schulfirma als auch im regulären Unterricht.	Die Lernenden werden in Planungs- und Entscheidungsprozesse integriert.	Die Partizipation der Lernenden im regulären Unterricht nimmt mit dem Fortschreiten des Projekts zu.
	Der Arbeitsraum der Schulfirma ermöglicht verschiedene Tätigkeiten.	Der Arbeitsraum weist eine Segmentierung in verschiedene Bereiche auf. Die Lernenden bewegen sich je nach Tätigkeit in unterschiedlichen Bereichen des Raumes.

Die definierten Ziele bilden die Grundlage für die Gestaltung des Schulfirmenunterrichts und die Einbindung der Lernenden in betriebliche Abläufe. Bevor in Kapitel 8.5 untersucht wird, inwieweit diese Zielsetzungen erreicht wurden, zeigt das nachfolgende Kapitel 5, wie sie in der Praxis umgesetzt und strukturiert werden.

5 DIE SCHULFIRMA IN DER PRAXIS

Die Gründung und der Betrieb der Schulfirma bildeten den praktischen Kern dieser Arbeit. Der aufgezeigte Entwicklungsbedarf (vgl. Kap. 1) und die theoretischen Grundlagen zur Motivation, zum Selbstkonzept und zur Partizipation (vgl. Kap. 2) bildeten die Grundpfeiler des Unterrichtskonzepts Schulfirma. Das Programm wurde Schritt für Schritt an die Möglichkeiten der Lernenden angepasst und kontinuierlich weiterentwickelt. In diesem Kapitel wird zunächst die methodisch-didaktische Gestaltung des Unterrichts beschrieben. Anschliessend erfolgt eine detaillierte Darstellung der Gründung der Schulfirma, ihrer verschiedenen Phasen und der damit verbundenen didaktischen und organisatorischen Entscheidungen. Die Umsetzung basiert auf den theoretischen Grundlagen zur Motivation (vgl. Kap. 2.1), zum Selbstkonzept (vgl. Kap. 2.2) und zur Partizipation (vgl. Kap. 2.3), die sich im praktischen Unterrichtsgeschehen widerspiegeln.

5.1 METHODISCH-DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN

Die methodisch-didaktische Gestaltung des Unterrichts in der Schulfirma basierte auf einem handlungsorientierten Ansatz (vgl. Kap. 2.4), der wirtschaftliche Prozesse mit einer partizipativen Lernumgebung kombinierte. Die Lernenden wurden aktiv in betriebliche Abläufe eingebunden, übernahmen

Verantwortung für Geschäftsentscheidungen und arbeiteten in realistischen Unternehmensstrukturen. Die theoretische Grundlage bildeten zentrale Theorien zur Motivation (vgl. Kap. 2.1), zum Selbstkonzept (vgl. Kap. 2.2) und zur Partizipation (vgl. Kap. 2.3), die sich im praktischen Unterrichtsgeschehen widerspiegeln.

5.1.1 Motivation

Die Motivation der Lernenden wurde durch die Möglichkeit zur Mitbestimmung und Eigenverantwortung sowie durch konkrete Anreize wie die Aussicht auf einen gemeinsamen Ausflug vor den Sommerferien gefördert. Wie in Kapitel 2.1.5 beschrieben, spielen Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit eine zentrale Rolle für die Motivation.

Ein wesentliches Element der Schulfirma war die demokratische Entscheidungsfindung. Die Lernenden bestimmten selbst über Produktionsprozesse, die Teilnahme an Märkten und die Preisgestaltung. Ursprünglich waren nur der Chlausmarkt und der Maimarkt in Altstätten geplant, doch in einer demokratischen Abstimmung entschieden die Lernenden, auch am Weihnachtsmarkt und am Frühlingmarkt in Hinterforst teilzunehmen. Obwohl dies zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeutete, erkannten die Lernenden darin eine unternehmerische Chance. Sie entwickelten daraufhin neue Produkte wie Backmischungen oder Bruchschokolade, die sich schnell herstellen liessen und gut verkäuflich waren.

Zusätzlich zur unternehmerischen Mitbestimmung wurde die Motivation durch die Simulation eines echten Arbeitsumfeldes gestärkt. Die Lernenden unterzeichneten einen Arbeitsvertrag (vgl. Anhang II) und durchliefen eine Probezeit. Dies förderte ihr Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Firma und half ihnen, die Bedeutung von Verbindlichkeit und Engagement zu verstehen.

Wie in der Theorie dargelegt, spielten auch extrinsische Anreize eine Rolle im Lernprozess (vgl. Kap. 2.1.4). Die Möglichkeit, mit dem erwirtschafteten Geld einen gemeinsamen Ausflug zu finanzieren, diente als zusätzlicher Motivationsfaktor und verknüpfte die unternehmerische Tätigkeit der Lernenden mit einem greifbaren Ziel. Geplant ist es, den Lernenden zu ermöglichen, selbst über Ziel, Organisation und Budget des Ausflugs abzustimmen. Dabei wird erwähnt, dass nicht das gesamte Geld ausgegeben werden muss und auch ein Teil für Neuanschaffungen und Investitionen in die Firma verwendet werden kann, sofern dies dem Wunsch der Lernenden entspricht. Dies fördert das unternehmerische Denken und vermittelt den Umgang mit finanziellen Ressourcen.

5.1.2 Selbstkonzept

Das akademische Selbstkonzept der Lernenden wurde gezielt durch die Übernahme von Verantwortung, die Erfahrung eigener Kompetenz und die regelmässige Reflexion über den Lernprozess gefördert. Indem die Lernenden aktiv an der Gestaltung der Schulfirma beteiligt waren, entwickelten sie ein realistisches Bild ihrer eigenen Fähigkeiten und stärkten ihr Selbstvertrauen im Umgang mit wirtschaftlichen Entscheidungen.

Ein zentraler methodischer Aspekt war die differenzierte Aufgabenverteilung, die den Lernenden ermöglichte, ihre individuellen Stärken einzubringen. In den Ressorts Marketing, Finanzen und Produktion konnten sie je nach Interesse und Kompetenz arbeiten. Während einige sich auf die Berechnung von Preisen, die Kalkulation von Produktionskosten oder die Buchhaltung konzentrierten, gestalteten

andere Werbematerialien, organisierten den Verkauf oder entwickelten neue Produktideen. Dies stand in engem Zusammenhang mit dem Big-Fish-Little-Pond-Effekt (vgl. Kap. 2.2.3), da die Lernenden ihre Fähigkeiten nicht ausschliesslich im Vergleich zu anderen beurteilten, sondern durch ihre individuelle Spezialisierung Erfolgserlebnisse sammelten.

Die gezielte Reflexion über Erfolge und Misserfolge spielte eine wesentliche Rolle in der Stärkung des akademischen Selbstkonzepts. Nach der Attributionstheorie nach Weiner (vgl. Kap. 2.2.4) hängt die Motivation und das Selbstbild davon ab, ob Lernende ihre Leistungen als Ergebnis eigener Anstrengung oder als zufällige äussere Umstände wahrnehmen. Die Schulfirma legte Wert darauf, eine Lernkultur zu etablieren, in der Fehler als Teil des Entwicklungsprozesses betrachtet wurden. Erfolg wurde als Ergebnis gezielter Planung und persönlicher Leistung verstanden, während Misserfolge durch strategische Anpassung und kontinuierliche Verbesserung überwunden wurden.

Um diesen Reflexionsprozess zu strukturieren und bewusst zu fördern, wurde das Lerntagebuch als zentrales Instrument in den Unterricht integriert (vgl. Kap. 7.6). Die Lernenden hielten darin regelmässig fest, welche Aufgaben sie übernommen hatten, welche Erfolge sie erzielten und welche Herausforderungen sie bewältigen mussten. Dies unterstützte sie dabei, ihre eigenen Fortschritte wahrzunehmen und eine realistische Einschätzung ihrer Fähigkeiten zu entwickeln. Die schriftliche Auseinandersetzung mit der eigenen Lernentwicklung stärkte das Bewusstsein für die eigenen Kompetenzen und half, Erfolge vermehrt auf persönliche Anstrengungen zurückzuführen.

Darüber hinaus spielte das Lerntagebuch eine wichtige Rolle in der eigenverantwortlichen Steuerung des Lernprozesses. Die Lernenden reflektierten darin nicht nur ihre individuellen Erfolge und Herausforderungen, sondern überlegten auch, welche Aufgaben sie noch erledigen mussten, welche Probleme auftraten und welche Massnahmen sie zur Verbesserung ihrer Arbeit ergreifen konnten. Durch diese regelmässige Selbstreflexion übernahmen sie aktiv Verantwortung für ihr eigenes Lernen und entwickelten metakognitive Strategien zur Selbstregulation.

Neben der individuellen Reflexion trug das Lerntagebuch auch zur partizipativen Einbindung der Lernenden in die Schulfirma bei. Es diente als strukturiertes Instrument, um die eigene Rolle innerhalb der betrieblichen Abläufe zu hinterfragen und Entscheidungen über das weitere Vorgehen zu treffen. Diese aktive Mitgestaltung spiegelte sich auch in anderen Bereichen der Schulfirma wider, insbesondere in der eigenständigen Planung und Organisation der betrieblichen Abläufe, die im folgenden Abschnitt näher betrachtet werden.

5.1.3 Partizipation

Die Qualität der Partizipation war ein zentraler Faktor für das Engagement der Lernenden. Die Umsetzung demokratischer Prozesse entsprach den höchsten Stufen der Partizipationsleiter nach Hart (vgl. Kap. 2.3.3) und stärkte das Verantwortungsbewusstsein sowie die Selbstwirksamkeit der Lernenden. Die Kombination aus realitätsnahen wirtschaftlichen Prozessen, reflektierten Lernprozessen und partizipativen Strukturen machte die Schulfirma zu einem Modell für nachhaltige und praxisorientierte Unterrichtsgestaltung.

Ein methodischer Schwerpunkt lag auf der eigenverantwortlichen Planung und Koordination von Arbeitsprozessen. Die Lernenden führten zu Beginn jeder Sitzung eine To-Do-Liste, in die sie sich selbstständig eintrugen. Sie entschieden eigenverantwortlich, welche Aufgaben sie übernahmen, planten ihre Zeit und legten fest, wann sie aufräumen mussten, um pünktlich zur Abschlussbesprechung zurückzukehren.

In der Schlussbesprechung reflektierten die Lernenden ihre Arbeit, diskutierten Herausforderungen und setzten Ziele für die kommende Woche. Dieser kontinuierliche Zyklus aus Planung, Durchführung und Reflexion unterstützte die Selbstregulation, die laut Forschung einen entscheidenden Einfluss auf den schulischen Erfolg hat (vgl. Kap. 2.2.2).

5.2 GRÜNDUNG DER SCHULFIRMA

Die konkrete Idee zur Gründung der Schulfirma entstand im Dezember 2023 und markierte den offiziellen Beginn des Projekts. In den darauffolgenden Monaten wurden verschiedene vorbereitende Massnahmen durchgeführt, um eine fundierte Basis für den Unternehmensstart zu schaffen. Der gesamte Gründungsprozess gliederte sich in mehrere Phasen, die sich über das Schuljahr 2023/2024 und 2024/2025 erstreckten.

Das Projekt umfasste eine Vorbereitungs- und Planungsphase, eine Gründungsphase sowie eine anschließende Geschäftsphase. Während einige Massnahmen im Vorfeld geplant wurden, ergaben sich weitere Aktivitäten durch die Initiative der Lernenden, was den partizipativen Charakter des Projekts unterstreicht. Eine detaillierte Übersicht über die zeitliche Abfolge und die wichtigsten Aktivitäten des Projekts befindet sich im Anhang (vgl. Anhang III).

5.2.1 Vorbereitungs- und Planungsphase

Die Vorbereitungs- und Planungsphase erstreckte sich über das dritte und vierte Quartal des Schuljahres 2023/2024. Ziel war es, eine fundierte theoretische und organisatorische Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung der Schulfirma zu schaffen.

In den ersten Wochen lag der Fokus auf einer umfassenden Literaturrecherche und der Analyse bestehender Projekte, wie etwa Young Enterprise Switzerland (YES). Ergänzend erfolgten Austauschgespräche mit Schulen, die bereits Erfahrungen mit Projektunterricht gesammelt hatten. Auf dieser Basis wurde ein erstes Konzept ausgearbeitet, das den Projektablauf und die angestrebten Lernziele definierte. Parallel dazu wurden administrative Schritte umgesetzt. Dazu gehörten die Rücksprache mit der Schulleitung, die Einreichung des Konzepts und die Budgetplanung, welche einen Kredit von 1000 Franken zur Deckung der Startinvestitionen vorsah. Ein bisher wenig genutzter Raum konnte für die Schulfirma als Hauptsitz eingerichtet werden.

Nach den Frühlingsferien konkretisierte sich die Planung weiter. Die Räumlichkeiten wurden ausgestattet und das Projekt den Lehrpersonen vorgestellt, um eine reibungslose Integration in den Schulalltag sicherzustellen. Für die Auswahl der Lernenden wurden in den zweiten bis fünften Klassen Informationsveranstaltungen durchgeführt sowie ein Bewerbungsverfahren mit Bewerbungsbogen und Elternabend initiiert.

Das Interesse seitens der Lernenden war gross. Von 67 möglichen Kindern bewarben sich 53. Nach sorgfältiger Prüfung der Bewerbungen und persönlichen Bewerbungsgesprächen wurden elf Lernende ausgewählt und durch die Unterzeichnung eines Arbeitsvertrags offiziell in die Schulfirma aufgenommen. Begleitend zu diesen Vorbereitungen wurden das Lerntagebuch sowie ein ergänzender Fragebogen zur Lern- und Leistungsmotivation entwickelt, die später zur Evaluation eingesetzt wurden. Zusätzlich nahm die Schule an einer Weiterbildung zu Design Thinking teil, um Impulse für die projektbasierte Arbeit und die Förderung kreativer Problemlösungsstrategien zu gewinnen. Mit diesen Massnahmen war eine stabile Grundlage geschaffen, um in die Gründungsphase der Schulfirma zu starten.

5.2.2 Gründungsphase

Mit dem Beginn des Schuljahres 2024/2025 trat die Schulfirma in die eigentliche Gründungsphase ein. In dieser Projektphase wurden die strukturellen und organisatorischen Grundlagen für den operativen Betrieb geschaffen. Ein wesentlicher Bestandteil war die formelle Gründung der Schulfirma, begleitet durch die Einführung des Lerntagebuchs (vgl. Kap. 7.6) und die erste Datenerhebung mit den Instrumenten SESSKO und SELLMO (vgl. Kap. 3.1). Diese Massnahmen dienten der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung sowie der Erfassung erster Erkenntnisse zur Motivation und zum Selbstkonzept der Lernenden.

Um den Partizipationsgedanken aktiv zu fördern, wurden die Lernenden massgeblich in die Gestaltung der Unternehmensidentität einbezogen. Sie entwickelten zunächst verschiedene Namens- und Logovorschläge, die anschliessend in der KiKo (Kids-Konferenz) vorgestellt wurden. In dieser schulweiten Abstimmung, an der sowohl alle Lernenden als auch ihre Lehrpersonen teilnahmen, fiel die Wahl auf den Namen «PSH Kreativ», wobei die Abkürzung PSH für Primarschule Hinterforst steht. Das gewählte Logo zeigt mehrere Personen, die sich im Arm halten – ein bewusstes Symbol für Zusammenhalt und Teamgeist (vgl. Anhang IV). Die Entscheidung für dieses Bild unterstreicht den kollaborativen Charakter der Schulfirma und die Werte, die sie vermitteln soll.

Parallel dazu erarbeiteten die Lernenden erste Produktideen. Sie analysierten Produktionskosten, bewerteten Verkaufspotenziale und wählten geeignete Materialien aus.

Zur effizienten Arbeitsverteilung wurden drei Ressorts gebildet:

- *Marketing*: Zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Kundenkommunikation
- *Finanzen*: Verantwortlich für Buchführung, Budgetverwaltung und Kalkulationen
- *Produktion*: Fokussiert auf die Herstellung, Qualitätskontrolle und Weiterentwicklung der Produkte

Die Einteilung der Lernenden erfolgte entsprechend ihrer Interessen und Fähigkeiten, wobei ein Wechsel zwischen den Ressorts möglich war. Mit der Etablierung der Unternehmensidentität und der Ressortstruktur war die Schulfirma bereit für den Übergang in den operativen Geschäftsbetrieb.

5.2.3 Geschäftsphase

Nach der erfolgreichen Gründung trat die Schulfirma in die Geschäftsphase ein, die sich über das zweite und dritte Quartal des Schuljahres 2024/2025 erstreckte und im vierten Quartal fortgesetzt wird. In dieser Phase standen die operative Tätigkeit, die Produktion sowie der Vertrieb im

Vordergrund. Im zweiten Quartal lag der Schwerpunkt auf der Produktentwicklung und den ersten Verkaufsaktivitäten. Die Lernenden produzierten erste Artikel, führten die Buchhaltung und entwickelten einen Newsletter zur Kundeninformation. Parallel dazu dokumentierten sie ihre Lernprozesse im Lernstagebuch. Ein zentrales Ereignis war die Teilnahme an lokalen Märkten. Am Chlausmarkt in Altstätten und am Weihnachtsmarkt in Hinterforst präsentierten die Lernenden ihre Produkte einer breiten Öffentlichkeit. Die Marktteilnahmen wurden von den Lernenden eigenständig vorbereitet und organisiert. Gearbeitet wurde nach einem zuvor erstellten und abgesprochenen Arbeitsplan (vgl. Anhang IIV).

Im dritten Quartal wurde das Angebot weiter ausgebaut. Die Lernenden begannen mit der Erstellung einer Verkaufswebsite, um die Reichweite der Schulfirma über lokale Märkte hinaus zu erweitern. Zusätzlich wurde die Teilnahme an weiteren Märkten im Frühling vorbereitet. Die Entscheidung, neben dem Maimarkt auch am Frühlingmarkt teilzunehmen, wurde partizipativ von den Lernenden getroffen.

Zur Stärkung des Teams und zur Reflexion der bisherigen Arbeit fanden interne Veranstaltungen statt, wie etwa Business-Lunches, die sowohl dem sozialen Austausch als auch der betrieblichen Weiterentwicklung dienten. Zur Sicherung der Betriebskontinuität wurden zwei weitere Lernende aus der sechsten Klasse in die Schulfirma aufgenommen. Gleichzeitig fanden die zweite und dritte Datenerhebung mittels SESSKO und SELLMO statt, um die Entwicklungen der Lern- und Leistungsmotivation systematisch zu dokumentieren.

Mit der Erweiterung der Produktpalette und dem Aufbau digitaler Vertriebskanäle war die Schulfirma gut aufgestellt für die weitere Geschäftstätigkeit im vierten Quartal.

5.2.4 Ausblick

Die Schulfirma entwickelte sich im Verlauf der Projektlaufzeit kontinuierlich weiter und eröffnete neue Möglichkeiten. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das Konzept flexibel angepasst werden kann und von den Lernenden aktiv mitgestaltet wird. In den kommenden Monaten wird der Fokus darauf liegen, die bisherigen Strukturen zu festigen und weiter auszubauen.

Ein zentraler Aspekt für die Zukunft ist die Fortführung des Produktverkaufs über die Website, die bereits während der Geschäftsphase eingerichtet wurde. Durch diese zusätzliche Vertriebsmöglichkeit kann die Schulfirma unabhängig von den Marktveranstaltungen ganzjährig Umsätze generieren. Dies ermöglicht nicht nur eine kontinuierliche Einnahmequelle, sondern fördert auch eine nachhaltige Geschäftsstrategie.

Zudem wird die Erweiterung der Produktpalette eine Rolle spielen. Die Lernenden werden weiterhin aktiv in die Produktentwicklung einbezogen, um ihr Angebot an Kundinnen- und Kundenwünsche und Marktbedürfnisse anzupassen. Dies soll sicherstellen, dass die Produkte konkurrenzfähig bleiben und sich neue kreative Möglichkeiten ergeben.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Integration neuer Lernenden in das Unternehmen. Durch diese Einbindung wird Wissen weitergegeben und neue Perspektiven in das Unternehmen eingebracht.

Neben den operativen Aspekten spielte auch die Evaluation der gesammelten Daten aus den drei Messzeitpunkten mit SESSKO und SELLMO eine zentrale Rolle. Die Ergebnisse gaben Aufschluss

über verschiedene Entwicklungsprozesse innerhalb der Schulfirma und können so mögliche Anpassungen für zukünftige Durchführungen ermöglichen (vgl. Kap. 8).

Langfristig bietet die Schulfirma Potenzial für eine weitere Professionalisierung. Perspektivisch könnten Kooperationen mit externen Partnern oder anderen Schulen eingegangen werden, um die Struktur der Schulfirma weiterzuentwickeln. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass das Konzept flexibel gestaltet werden kann und sich fortlaufend an neue Herausforderungen anpassen lässt.

6 KONKRETISIERTE FRAGESTELLUNG

Die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit zeigen, dass Motivation, Selbstkonzept und Partizipation zentrale Einflussfaktoren für schulischen Lernerfolg darstellen (vgl. Kap. 2). Die Schulfirma als partizipatives Lernsetting eröffnet die Möglichkeit, diese Konzepte im schulischen Alltag praktisch zu erproben und systematisch zu untersuchen. Die vorliegende Arbeit verfolgt ein exploratives Erkenntnisinteresse und zielt darauf ab, Veränderungen im Erleben und Verhalten der Lernenden im Rahmen der Schulfirma qualitativ und quantitativ zu erfassen.

Im Zentrum steht die folgende Forschungsfrage:

Inwiefern beeinflusst die partizipative Arbeit in einer Schulfirma sowohl das akademische Selbstkonzept als auch die Lern- und Leistungsmotivation von Lernenden der dritten bis sechsten Klasse?

Zur strukturierten Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung wurden drei spezifische Forschungsfragen formuliert, von denen zwei in jeweils zwei Teilaspekte untergliedert sind. Die erste Frage richtet sich auf mögliche Veränderungen der Lern- und Leistungsmotivation, differenziert nach dem Schulfirmenunterricht und dem regulären Unterricht. Die zweite Frage bezieht sich auf das akademische Selbstkonzept der Lernenden und deren individuelle Entwicklung im Projektverlauf. Die dritte Frage untersucht die wahrgenommene Partizipation der Lernenden, ebenfalls differenziert nach den beiden Unterrichtskontexten.

Zur Beantwortung dieser Fragen kommt ein Mixed-Methods-Ansatz zur Anwendung, bestehend aus standardisierten Erhebungsinstrumenten wie SELLMO (vgl. Kap. 7.3) und SESSKO (vgl. Kap. 7.4), qualitativen Reflexionen in Lerntagebüchern (vgl. Kap. 7.6) sowie wöchentlichen Lehrpersonenbefragungen (vgl. Kap. 7.5). Die folgende Tabelle fasst die Forschungsfragen und die jeweils eingesetzten Methoden zusammen.

Tabelle 3: Forschungsfragen und zugehörige Forschungsmethoden

Forschungsfrage	Forschungsmethode zur Beantwortung
1. Inwiefern verändert sich die Lern- und Leistungsmotivation der Lernenden während der Mitarbeit im Projekt Schulfirma... a) im Schulfirmenunterricht? b) im regulären Unterricht?	- Standardisierte Erhebungen mittels SELLMO (vgl. Kap. 7.3) zu drei Messzeitpunkten - Wöchentliche Befragung der Lehrpersonen mithilfe von Fragebögen (vgl. Kap. 7.5)

	- Wöchentliches Führen eines Lerntagebuches durch die Lernenden (vgl. Kap. 7.6)
2. Inwiefern verändert sich das akademische Selbstkonzept der Lernenden während der Mitarbeit in der Schulfirma?	- Standardisierte Erhebungen mittels SESSKO (vgl. Kap. 7.4) zu drei Messzeitpunkten - Wöchentliches Führen eines Lerntagebuches durch die Lernenden
3. Inwiefern verändert sich die Partizipation der Lernenden während der Mitarbeit im Projekt Schulfirma... a) im Schulfirmenunterricht? b) im regulären Unterricht?	- Wöchentliches Führen eines Lerntagebuches durch die Lernenden

Im Zentrum der empirischen Analyse steht somit nicht der Nachweis kausaler Zusammenhänge, sondern das Verständnis für individuelle Entwicklungsprozesse sowie deren Einbettung in ein partizipatives Unterrichtsformat. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, Potenziale und Herausforderungen solcher Lernsettings für den schulischen Alltag der Primarstufe differenziert zu beleuchten. Im folgenden Kapitel werden die eingesetzten Dokumentations- und Forschungsmethoden im Detail vorgestellt.

7 DOKUMENTATIONS- UND FORSCHUNGSMETHODEN

Die Untersuchung der Schulfirma basiert auf einem Mixed-Methods-Ansatz, der qualitative und quantitative Verfahren kombiniert. Als übergeordneter methodischer Rahmen dient die Aktionsforschung, da sie eine systematische Reflexion und fortlaufende Weiterentwicklung der pädagogischen Praxis ermöglicht. Durch den Einsatz von Triangulation wurden unterschiedliche Datenquellen kombiniert, um die Validität der Ergebnisse zu erhöhen.

Zur Erhebung quantitativer Daten kamen standardisierte Instrumente wie der SELLMO und der SESSKO zum Einsatz. Ergänzt wurden diese durch ein teilweise qualitatives Lerntagebuch, das als Instrument zur Reflexion und Dokumentation individueller Lernprozesse diente.

Von den insgesamt elf teilnehmenden Lernenden wurden fünf ausgewählt, um im Rahmen dieser Masterarbeit vertieft analysiert zu werden. Diese Auswahl diente einerseits der methodischen Vertiefung und andererseits der Begrenzung des Untersuchungsumfangs im Hinblick auf die formalen Anforderungen der Arbeit. Die Auswahl der sogenannten Fokuslernenden erfolgte nach dem Prinzip der Heterogenität: Es wurden unterschiedliche Geschlechter, Altersgruppen, Klassenstufen sowie diverse individuelle Förderbedarfe und Leistungsvoraussetzungen berücksichtigt (vgl. Kap. 3).

Zur Wahrung der Anonymität wurden die Namen der Lernenden pseudonymisiert und durch Nummern ersetzt. Die Nummerierung (S02, S03, S05, S10 und S11) unterstreicht den Stichprobencharakter der Auswahl und verweist darauf, dass die Ergebnisse exemplarisch zu verstehen sind.

7.1 AKTIONSFORSCHUNG

Die Aktionsforschung ist ein praxisorientierter Forschungsansatz, der insbesondere im Bildungsbereich Anwendung findet. Altrichter, Posch und Spann (2018) definieren sie als eine Forschungsform, die von den beteiligten Akteurinnen und Akteuren selbst durchgeführt wird und eine enge Verbindung zwischen Forschung und Praxis herstellt. Im Gegensatz zu traditionellen empirischen Ansätzen liegt der Fokus nicht nur auf der Untersuchung eines Phänomens, sondern auch auf dessen gezielter Veränderung im praktischen Kontext. Durch ihren iterativen Charakter ermöglicht die Aktionsforschung eine kontinuierliche Anpassung und Optimierung von Prozessen (S. 13). Dies macht sie besonders geeignet für die Untersuchung der Schulfirma, da gewonnene Erkenntnisse direkt in die Unterrichtsgestaltung einfließen können.

Ein zentrales Merkmal der Aktionsforschung ist ihr zyklischer Ablauf. Zunächst wird eine Problemstellung identifiziert und auf dieser Grundlage geeignete Datenerhebungsmethoden definiert. Nach der Analyse der gesammelten Informationen werden gezielte Massnahmen geplant, umgesetzt und anschliessend evaluiert. Neue Erkenntnisse fließen wiederum in den nächsten Zyklus ein (ebd., S. 14-16).

Wie in Abbildung 9 dargestellt, ist die Aktionsforschung nicht als linearer, sondern als spiralförmiger Prozess zu verstehen. Jeder Zyklus umfasst die aufeinander aufbauenden Phasen Aktion, Beobachtung, praktische Theorie und Aktionsideen, wodurch kontinuierliche Weiterentwicklungen in der Praxis ermöglicht werden (ebd., S. 15). Dieses Modell verdeutlicht, dass mit jedem Durchlauf neue Einsichten gewonnen werden, die zu weiterführenden Fragestellungen und verbesserten Handlungsstrategien führen.

Abbildung 9: Entwicklungszyklen in der Aktionsforschung (Altrichter et al., 2018, S. 15)

Im Projekt Schulfirma wurde die Aktionsforschung genutzt, um die Auswirkungen der partizipativen Unterrichtsform auf das akademische Selbstkonzept sowie die Lern- und Leistungsmotivation der Lernenden zu analysieren. Der direkte Einbezug der Lernenden in den Forschungsprozess ermöglichte es, Erkenntnisse systematisch zu dokumentieren und unmittelbar in die Unterrichtsgestaltung zu integrieren. Dabei spielte die kontinuierliche Reflexion eine zentrale Rolle. Das Lerntagebuch diente als qualitatives Erhebungsinstrument zur differenzierten Analyse individueller Lernprozesse (vgl. Kap. 7.6).

Ein entscheidender Aspekt der Aktionsforschung ist die Doppelrolle der Lehrperson, die sowohl als pädagogische Begleitung als auch als Forschende agiert. Altrichter et al. (2018) betonen, dass Lehrpersonen ihre eigene Praxis systematisch analysieren, hinterfragen und weiterentwickeln. Im Projekt Schulfirma bedeutete dies eine fortlaufende Dokumentation, Analyse und Anpassung der Unterrichtsstruktur, um eine optimale Förderung der Lernenden zu gewährleisten.

7.2 TRIANGULATION

Die Triangulation bezeichnet ein zentrales methodisches Verfahren der empirischen Sozialforschung, das darauf abzielt, die Validität und Reliabilität von Forschungsergebnissen durch die Kombination unterschiedlicher Methoden, Datenquellen oder theoretischer Perspektiven zu erhöhen (ebd., S. 160-161). Der Grundgedanke besteht darin, Verzerrungen einzelner Erhebungsmethoden auszugleichen und eine umfassendere Analyse komplexer Phänomene zu ermöglichen. Cropley (2019) bezeichnet die Triangulation als Möglichkeit der gegenseitigen Ergänzung (S. 129).

Im Kontext der Schulfirma wurde eine methodische Triangulation angewandt, um eine fundierte Untersuchung der Lern- und Leistungsmotivation sowie des akademischen Selbstkonzepts der Lernenden zu gewährleisten. Dabei wurden verschiedene Erhebungsmethoden mit verschiedenen Blickwinkeln kombiniert: Das Lerntagebuch (vgl. Kap. 7.6) diente der qualitativen Erfassung individueller Reflexionen der Lernenden, während standardisierte Fragebögen wie der SELLMO (vgl. Kap. 7.3) und der SESSKO (vgl. Kap. 7.4) eine quantitative Messung motivationaler und selbstkonzeptbezogener Variablen ermöglichten. Zudem wurden Beobachtungen der Lehrpersonen einbezogen, um eine externe Perspektive auf das Lernverhalten der Lernenden zu gewinnen.

Altrichter et al. (2018) betonen, dass Triangulation insbesondere in der Aktionsforschung (vgl. Kap. 7.1) eine zentrale Rolle spielt, da sie durch den Einsatz unterschiedlicher methodischer Zugänge ein differenziertes Verständnis von schulischen Prozessen ermöglicht (S. 161). Gleichzeitig erfordert die Integration heterogener Datenquellen einen erhöhten analytischen Aufwand, da qualitative und quantitative Informationen sinnvoll miteinander verknüpft werden müssen (ebd., S. 162).

7.3 LERN- UND LEISTUNGSMOTIVATION - SELLMO

Die Lern- und Leistungsmotivation stellt eine zentrale Grösse in der Bildungsforschung dar, da sie massgeblich das schulische Engagement, die Selbstregulation sowie die Bewältigung von Anforderungen beeinflusst (vgl. Kap. 2.1). Zur differenzierten Erfassung motivationaler Orientierungen wurde der Fragebogen SELLMO (Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation) entwickelt. Dieser basiert auf der Theorie der Zielorientierungen und ermöglicht eine strukturierte Analyse individueller motivationaler Muster bei Lernenden.

Das Instrument unterscheidet vier Dimensionen (vgl. Kap. 3.1): Lernziele (LZ), Annäherungs-Leistungsziele (ALZ), Vermeidungs-Leistungsziele (VLZ) und Arbeitsvermeidung (AV). Die Skala zur Lernzielorientierung erfasst das Bestreben, eigenes Wissen und persönliche Kompetenzen zu erweitern. Eine hohe Ausprägung in diesem Bereich gilt als besonders lernförderlich, da sie mit nachhaltigem Engagement sowie kurz- und langfristig positiven Lernergebnissen assoziiert ist. Annäherungs-

Leistungsziele beschreiben die Motivation, eigene Leistungsfähigkeit sichtbar zu machen. Diese Form der Zielorientierung kann kurzfristig leistungsförderlich wirken, zeigt jedoch langfristig eine geringere Stabilität. Vermeidungs-Leistungsziele spiegeln das Bestreben wider, Situationen zu vermeiden, in denen Misserfolge sichtbar werden könnten. Diese Tendenz geht häufig mit passivem Lernverhalten und leistungsmindernden Effekten einher. Besonders ungünstig wirkt sich eine hohe Ausprägung der Arbeitsvermeidung aus, die auf ein bewusst reduziertes Engagement hinweist und in der Regel mit negativen schulischen Entwicklungen verbunden ist (Spinath et al., 2012).

Der SELLMO-Fragebogen umfasst 31 Items, die den vier Skalen zugeordnet sind. Die Beantwortung erfolgt auf einer fünfstufigen Skala von 1 («trifft gar nicht zu») bis 5 («trifft voll zu»). Die Durchführung nimmt durchschnittlich sieben bis fünfzehn Minuten in Anspruch und ist sowohl in Einzel- als auch Gruppensettings möglich. Zur Einordnung der Ergebnisse wurden altersbezogene Normwerte auf der Grundlage einer umfangreichen Stichprobe ermittelt. Dies ermöglicht eine differenzierte Interpretation der T-Werte im Vergleich zu gleichaltrigen Peers unterschiedlicher Schulstufen. Die Testgütekriterien werden als gut eingestuft (ebd., S. 6).

Im Kontext der Schulfirma liefert der SELLMO wertvolle Einblicke in individuelle Motivationsprofile. Wiederholte Erhebungen ermöglichen es, Entwicklungen über den Projektverlauf hinweg sichtbar zu machen und auf Basis dieser Erkenntnisse gezielt pädagogische Massnahmen abzuleiten. So können gezielte Förderansätze zur Stärkung einer positiven Lernmotivation entwickelt und Tendenzen zu leistungshemmenden Orientierungen wie Arbeitsvermeidung oder Misserfolgsvermeidung frühzeitig erkannt und adressiert werden.

7.4 AKADEMISCHES SELBSTKONZEPT - SESSKO

Wie in Kapitel 2.2 ausgeführt, stellt das akademische Selbstkonzept eine zentrale Variable der Bildungsforschung dar. Es beschreibt die subjektive Einschätzung der eigenen schulischen Fähigkeiten und steht in enger Wechselwirkung mit schulischer Leistung, Motivation und Wohlbefinden. Ein positives Selbstkonzept begünstigt lernförderliches Verhalten, Ausdauer und eine höhere Leistungsbereitschaft.

Ziel dieses Kapitels ist es, das Erhebungsinstrument SESSKO (Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts) vorzustellen, auf dessen theoretische Grundlagen und Skalenstruktur einzugehen sowie die Relevanz für das Projekt Schulfirma aufzuzeigen. Die Informationen entstammen dem Manual von Schöne et al. (2012).

Das akademische Selbstkonzept beschreibt die subjektive Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen in schulischen Leistungsbereichen. Es wird als zentraler Prädiktor für schulische Erfolge betrachtet und interagiert dynamisch mit der tatsächlichen Leistung. Empirische Studien zeigen, dass Lernenden mit einem positiven akademischen Selbstkonzept eher motiviert sind, sich Herausforderungen zu stellen und ihre Leistung zu steigern.

Der SESSKO unterscheidet vier verschiedene Bezugsnormen zur Erfassung des akademischen Selbstkonzepts, die jeweils unterschiedliche Vergleichsrahmen für die eigene schulische

Leistungsbewertung darstellen. Die kriteriale Bezugsnorm bezieht sich auf die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Hinblick auf klar definierte Leistungsanforderungen, etwa Lehrplanvorgaben oder schulische Zielstandards. Die individuelle Bezugsnorm hingegen reflektiert die wahrgenommene Entwicklung im Vergleich zu früheren eigenen Leistungen und betont damit den intraindividuellen Lernfortschritt. Im Unterschied dazu fokussiert die soziale Bezugsnorm auf den Vergleich mit den Leistungen von Mitschülerinnen und Mitschülern und stellt damit ein interindividuelles Bezugssystem dar. Ergänzt wird diese Struktur durch die absolute Bezugsnorm, welche die schulische Selbsteinschätzung losgelöst von konkreten Vergleichsmassstäben erfasst und somit eine generelle, situationsunabhängige Einschätzung der eigenen Fähigkeiten widerspiegelt (vgl. Kap. 3.2).

Der Fragebogen umfasst 24 Items, die den vier Dimensionen zugeordnet sind. Die Beantwortung erfolgt auf einer fünfstufigen Skala von 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft voll zu). Die Testdurchführung ist mit einer Bearbeitungszeit von etwa zehn Minuten ökonomisch und praxistauglich. Da der Test auch in Gruppen durchgeführt werden kann, ist eine wiederholte Anwendung im Rahmen der Schulfirma möglich. Für die Interpretation der Ergebnisse stehen Normwerte zur Verfügung, die anhand einer Stichprobe von 3.348 Lernenden der Klassenstufen 3 bis 10 erhoben wurden. Diese Normierung ermöglicht Vergleiche zwischen Primar- und Sekundarstufe sowie zwischen verschiedenen Schulformen. Die Testgütekriterien werden als gut eingestuft (Schöne et al., 2012, S. 6).

Im Kontext des Projekts Schulfirma erweist sich der SESSKO als ökonomisch einsetzbares, reliables und valides Verfahren zur Erhebung individueller Unterschiede im schulischen Selbstbild. Wiederholte Erhebungen ermöglichen Aussagen zu längerfristigen Entwicklungen und bieten eine fundierte Grundlage für gezielte pädagogische Interventionen. Veränderungen im SESSKO-Verlauf lassen Rückschlüsse auf den Einfluss des Projekts zu und liefern Hinweise für eine adaptive Unterrichtsgestaltung.

7.5 LERN- UND LEISTUNGSMOTIVATION – FRAGEBOGEN

Wie in Kapitel 2.1.1 erläutert, existiert kein Ansatz, der die Lern- und Leistungsmotivation vollständig erfassen kann, da Motivation als konstruktivistisches Konzept unterschiedlich definiert wird. Der SELLMO (vgl. Kap. 7.3) bildet mit seinen vier Zielorientierungen zentrale Aspekte ab, ermöglicht jedoch keine Beobachtung konkreten Lernverhaltens. Ergänzend wurde daher ein weiterer Fragebogen entwickelt, der eine Fremdperspektive auf das Verhalten der Lernenden erlaubt (vgl. Anhang VI).

7.5.1 Konzeption und theoretische Fundierung des Fragebogens

Die Konzeption des Fragebogens orientierte sich an theoretischen Modellen der Motivationsforschung. Um verschiedene Aspekte der Lern- und Leistungsmotivation differenziert zu erfassen, wurden die Dimensionen Unterrichtsbeteiligung im sozialen Kontext, Unterrichtsbeteiligung in individuellen Arbeitsphasen, Selbststeuerung, Leistung und Motivation operationalisiert.

Entsprechend den Empfehlungen von Altrichter et al. (2018) wurden Items gemischt positiv und negativ (vierte Frage) formuliert, um schematische Antwortmuster zu vermeiden. Die Aufgaben variierten im Schwierigkeitsgrad, um sowohl direkt beobachtbares Verhalten (z. B. «Das Kind meldet sich regelmäßig zu Wort»), als auch kognitive Prozesse (z. B. «Das Kind sucht bei Schwierigkeiten nach

Lösungen, indem es bei anderen Lernenden oder der Lehrperson nachfragt») zu erfassen (S. 150-159). Diese Differenzierung verbessert die Varianz der Daten (ebd., S. 156).

Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung theoretischer Grundlagen zu den Items.

Tabelle 4: Theoretische Überlegungen zur Erstellung des Fragebogens

Dimension	Theorie	Item
Unterrichtsbeteiligung im sozialen Kontext	Aktives Engagement wird als direktes Zeichen von intrinsischer Motivation gewertet. Deci und Ryan (1993) beschreiben dieses Verhalten als Ausdruck von Selbstbestimmung und Kompetenz, die wiederum zentrale Komponenten intrinsischer Motivation sind.	Das Kind meldet sich regelmässig zu Wort, indem es beispielsweise die Hand aufstreckt, um Fragen zu beantworten oder mündliche Beiträge zu leisten.
		Das Kind beteiligt sich aktiv an Diskussionen / Aktivitäten im Unterricht, bei denen auch andere Kinder beteiligt sind.
		Das Kind meldet sich freiwillig für Aufgaben oder Aktivitäten im Unterricht.
Unterrichtsbeteiligung im Kontext individueller Arbeitsphasen	Misserfolgsorientierte Lernende neigen dazu, Situationen, die einen Misserfolg nach sich ziehen könnten, zu vermeiden (Dresel & Lämmle, 2017, S. 95-96).	Das Kind vermeidet anstrengende oder schwierige Aufgaben.
Selbststeuerung	Wenn Kinder sich als Verantwortliche des eigenen Handelns wahrnehmen, steigt die Motivation (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 100-101).	Das Kind zeigt Interesse daran, eigene Entscheidungen im Lernprozess zu treffen.
	Das Konzept der Zone der proximalen Entwicklung unterstreicht, dass motivierte Lernende aktiv nach sozialer Interaktion suchen, um Lernhindernisse zu überwinden (Braches-Chyrek, 2021, S. 96).	Das Kind sucht bei Schwierigkeiten nach Lösungen, indem es beispielsweise bei anderen Lernenden oder der Lehrperson nachfragt.
	Viele Lernende wissen, welche Aktivitäten zu positiven schulischen Leistungen führen, trauen sich aber selbst nicht zu, diese anzuwenden (Dresel & Lämmle, 2017, S. 92-93).	Das Kind zeigt Eigeninitiative, indem es selbstständig Lernmaterialien wie Arbeitsblätter oder Hilfestellungen organisiert und nutzt.
Leistung	Csikszentmihalyi (2017) beschreibt in seiner Flow-Theorie, dass Personen, die in eine Aufgabe vertieft sind, diese oft länger als notwendig verfolgen, was auf ein hohes Mass an Interesse und Motivation hinweist.	Das Kind weist einen hohen Anteil aktiver Lernzeit auf, indem es sich kontinuierlich mit dem Unterrichtsgegenstand beschäftigt.
Motivation	Freude und Interesse am Lernstoff, unabhängig von äusseren Belohnungen, sind Merkmale intrinsischer Motivation. Deci und Ryan (1993) argumentieren, dass Lernende, die Lernen als lohnend und anregend erleben, dies aufgrund einer inneren Motivation tun, was langfristig zu einem tiefergehenden Verständnis und einer positiven Lernhaltung führt.	Das Kind zeigt Interesse an den Themen, indem es beispielsweise nach zusätzlichen Informationen zum Thema forscht.

7.5.2 Aufbau und Validierung des Fragebogens

Der Fragebogen umfasst neun Items, die auf einer fünfstufigen Skala von 0 («trifft überhaupt nicht zu») bis 4 («trifft voll und ganz zu») bewertet wurden. Die ungerade Skala birgt das Risiko einer Entscheidungsvermeidung, ermöglicht aber auch eine neutrale Positionierung (Altrichter et al., 2018, S. 156). Ergänzend wurde ein offenes Feld für Bemerkungen angeboten, um auch offenen Antworten Raum zu geben. Die Items waren sprachlich klar und enthielten nur eine Aussage pro Frage, um

Validität und Verständlichkeit zu sichern (Altrichter et al., 2018, S. 152). Das wichtigste Merkmal der Items wurde fett hervorgehoben, sodass sich die Befragten schneller orientieren konnten. Zudem wurden alle notwendigen Informationen in Form von Beispielen zu den Items hinzugefügt, um die korrekte Interpretation durch die Befragten zu gewährleisten.

Zur Überprüfung der Verständlichkeit wurde der Fragebogen mit einer Lehrperson pilotiert. Einzelne Formulierungen wurden anschliessend präzisiert. Ein ursprünglich enthaltenes Item («Das Kind wirkt motiviert») wurde entfernt, da es zu interpretativ offen war. Diese Anpassungen verbesserten die Validität und Reliabilität der Erhebung (ebd., S. 156).

Obwohl die Formulierungen vergleichsweise ausführlich erschienen, folgte dies der Zielsetzung, Missverständnisse zu vermeiden. Wie Altrichter et al. (2018, S. 152) hervorheben, tragen gerade einfach wirkende, aber klar formulierte Items entscheidend zur Qualität standardisierter Instrumente bei.

7.5.3 Erhebung und Anwendung des Fragebogens

Der Fragebogen wurde über 24 Schulwochen hinweg wöchentlich eingesetzt. Die Erhebung begann in der dritten Projektwoche und wurde bis kurz vor den Frühlingsferien fortgeführt. Trotz einiger Lücken in der Dokumentation gewährleistete der lange Erhebungszeitraum eine robuste Datengrundlage.

Während die Klassen- und Fachlehrpersonen die Lernenden im regulären Unterricht beurteilten, übernahm die schulische Heilpädagogin die Einschätzung für den Unterricht in der Schulfirma. Diese kontextspezifische Aufteilung erlaubte differenzierte Perspektiven auf das Verhalten der Lernenden. Gleichzeitig mussten mögliche Wahrnehmungsverzerrungen berücksichtigt werden, da verschiedene Beobachtende unterschiedliche Unterrichtssituationen beurteilten.

Zur Sicherstellung der Verständlichkeit und der Verlässlichkeit der Angaben wurden die Lehrpersonen im Vorfeld umfassend über den Zweck der Erhebung informiert. Zusätzlich wurden die Items gemeinsam besprochen, um ein einheitliches Verständnis der Fragen sicherzustellen. Durch diese Massnahmen konnte eine möglichst konsistente Datengrundlage geschaffen werden.

7.6 LERNTAGEBUCH

Zur Erfassung individueller Lernprozesse und subjektiver Wahrnehmungen kam ergänzend zum standardisierten Erhebungsinstrumentarium ein Lerntagebuch zum Einsatz. Dieses diente der kontinuierlichen Dokumentation und Reflexion persönlicher Erfahrungen (ebd., S. 159). Im Unterschied zu standardisierten Erhebungsverfahren, die primär quantitative Daten generieren (vgl. Kap. 7.3 und 7.4), erlaubte das Lerntagebuch eine vertiefte qualitative Auseinandersetzung mit individuellen Einschätzungen und Entwicklungen. Qualitative Methoden zielen, wie Cropley (2019) betont, nicht auf die Prüfung von Hypothesen, sondern auf die Analyse subjektiver Bedeutungen und übergeordneter thematischer Strukturen (S. 15).

7.6.1 Konzeption und theoretische Fundierung des Lerntagebuchs

Die Konzeption des Lerntagebuchs orientierte sich an psychologischen Modellen zur Lernmotivation, Selbstregulation und Partizipation (vgl. Kap. 2). Die Dimensionen Zielsetzung, Motivation, Attribution und Partizipation wurden jeweils spezifisch operationalisiert.

Die Erfassung der Ziele basierte auf dem Konzept des selbstregulierten Lernens, welches Zieldefinition, Strategieeinsatz und Zielbewertung als zentrale Aspekte beschreibt (Götz & Nett, 2017, S. 146). Die Erfassung der Motivation orientierte sich an der Theorie der Interaktion persönlicher Motive mit Umweltfaktoren (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 68-69). Die Reflexion über Ursachen der Zielerreichung folgte der Attributionstheorie (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 356), während die Einschätzung der Partizipation auf der Selbstbestimmungstheorie basiert, die Partizipation als zentralen Faktor für Motivation betrachtet (Deci & Ryan, 1993). Eine Übersicht über die theoretischen Grundlagen der Dimensionen und deren Zuordnung zu den Items des Lerntagebuchs bietet Tabelle 5.

Zur besseren Orientierung sind die Items, die vor dem Unterricht ausgefüllt werden (1-4, 7-9), rot markiert, während die Reflexionsfragen nach dem Unterricht (5-6) grün markiert sind. Eine farbig codierte Abbildung des Lerntagebuches befindet sich im Anhang (vgl. Anhang VII).

Tabelle 5: Theoretische Überlegungen zur Erstellung des Lerntagebuches

Dimension	Theorie	Item
Ziel	Selbstreguliertes Lernen umfasst Zieldefinition, Strategieeinsatz und Zielbewertung (Götz & Nett, 2017, S. 146).	(1) Heutiges Ziel
		(2) Weg zum Ziel
		(5) Habe ich das heutige Ziel erreicht?
Motivation	Rheinberg und Vollmeyer (2019) beschreiben, dass die aktuelle Motivation durch die Interaktion persönlicher Motive und der Umwelt steht (S. 68-69).	(3) Was beeinflusst meine Motivation? – aktuell im Unterricht der Schulfirma
		(8) Was beeinflusst meine Motivation? – im regulären Unterricht über die letzte Woche verteilt
		(4) fünfstufiges Motivationsbarometer – aktuelle Motivation im Unterricht der Schulfirma (7) fünfstufiges Motivationsbarometer – Motivation im regulären Unterricht über die letzte Woche verteilt
Attributionierung	Die Attributionstheorie besagt, dass die Art und Weise, wie Individuen ihre eigenen Leistungen ursächlich erklären, einen direkten Einfluss auf ihr akademisches Selbstkonzept sowie auf ihre Motivation hat (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 356).	(5) Warum?
Partizipation	Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) hebt die Bedeutung von Partizipation als zentralen Faktor für die Aufrechterhaltung und Förderung der Motivation hervor.	(6) Wie aktiv habe ich mich heute eingebracht) – Bezug auf Schulfirma
		(9) Wie aktiv habe ich mich diese Woche eingebracht? – Bezug auf regulären Unterricht

7.6.2 Aufbau und Einsatz des Lerntagebuchs

Entsprechend den Empfehlungen von Altrichter et al. (2018, S. 153) wurde eine Kombination aus offenen und geschlossenen Fragen gewählt, um sowohl individuelle Reflexionen als auch vergleichbare Erhebungen zu ermöglichen. Während offene Fragen eine detaillierte Auseinandersetzung mit individuellen Erfahrungen erlaubten, gewährleisteten geschlossene Formate wie das Motivationsbarometer eine standardisierte Erfassung zentraler Aspekte.

Die Fragen wurden so konzipiert, dass einige vor dem Schulfirmenunterricht beantwortet wurden und andere nach dem Unterricht. Dadurch war eine gezielte Gegenüberstellung von Erwartungen und tatsächlichen Erlebnissen möglich. Während die Voreintragungen Aspekte wie Zielsetzung, Motivation und geplante Strategien erfassten, bezogen sich die Reflexionen im Anschluss auf die Zielerreichung, die Ursachenzuschreibung sowie die Partizipation der Lernenden.

Die Struktur des Lerntagebuchs ermöglichte eine klare Unterscheidung zwischen dem Schulfirmenunterricht und dem regulären Unterricht. Diese Trennung diente dazu, individuelle Einflussfaktoren auf die Lernmotivation kontextsensitiv zu erfassen und zu analysieren.

Über einen Zeitraum von 26 Schulwochen füllten elf Lernende das Lerntagebuch wöchentlich aus. Die Einträge erfolgten individuell wurden nicht benotet. Um die Authentizität der Reflexionen zu fördern, wurden die Lernenden ausdrücklich dazu ermutigt, ihre Antworten ehrlich und differenziert zu formulieren.

Zur Sicherstellung der Verständlichkeit wurde das Lerntagebuch im ersten Quartal mehrfach gemeinsam mit den Lernenden besprochen. Besonders bei der Frage «Was beeinflusst meine Motivation?» zeigte sich ein erhöhter Erklärungsbedarf, der durch die Einbettung in den aktuellen Unterrichtskontext und durch beispielhafte Modellierungen reduziert werden konnte.

8 EVALUATION UND DISKUSSION

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Projekts Schulfirma im Hinblick auf die zentralen Untersuchungsdimensionen Motivation, Selbstkonzept und Partizipation ausgewertet und diskutiert. Grundlage bilden die erhobenen qualitativen und quantitativen Daten (vgl. Kap. 7). Zusätzlich wird überprüft, inwieweit die im Vorfeld formulierten Zielsetzungen erreicht wurden (vgl. Kap. 4). Die Analyse folgt den in Kapitel 6 formulierten Unterfragen und wird theoriegeleitet mit den in Kapitel 2 beschriebenen Konzepten verknüpft. Ziel ist es, die Wirkung des partizipativen Unterrichts zu beurteilen und Erkenntnisse für die weitere schulische Praxis abzuleiten.

8.1 REFLEXION DER DOKUMENTATIONS- UND FORSCHUNGSMETHODEN

Im Rahmen der Untersuchung kamen verschiedene Dokumentations- und Forschungsmethoden zum Einsatz, deren Anwendung im Folgenden kritisch reflektiert wird. Dabei werden sowohl methodische Stärken als auch Limitationen thematisiert sowie deren Bedeutung für die Aussagekraft der Ergebnisse eingeordnet.

Die Entscheidung für einen aktionsforschungsbasierten Zugang erwies sich als vorteilhaft, da sie eine kontinuierliche Optimierung der Unterrichtsgestaltung ermöglichte. So konnten nicht nur relevante Beobachtungen und Rückmeldungen aus dem Unterricht direkt in die Planung einbezogen, sondern auch Massnahmen zur Förderung einzelner Lernender unmittelbar umgesetzt werden. Gleichzeitig war die forschende Lehrperson selbst aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden, was eine gewisse Subjektivität mit sich brachte. Um dieser potenziellen Verzerrung entgegenzuwirken, wurde die Datenerhebung im Sinne der Triangulation auf unterschiedliche Quellen ausgeweitet. Dieser mehrdimensionale Ansatz erhöhte zwar den Erhebungsaufwand, ermöglichte jedoch einen differenzierteren und fundierteren Einblick in die untersuchten Lernprozesse.

Zentral war hierbei die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden. So wurden standardisierte Verfahren wie der SELLMO- und der SESSKO-Fragebogen mit offenen Formaten wie Lerntagebüchern und der Einschätzung durch Lehrpersonen verbunden. Diese methodische Vielfalt diente nicht nur der Validierung der Ergebnisse, sondern erlaubte auch die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven auf die Lern- und Entwicklungsprozesse. Die kommunikativen Validierungen der gewonnenen Erkenntnisse machten die Denkweisen der Lernenden sichtbar und ermöglichten es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Wahrnehmungen herauszuarbeiten.

Der Einsatz des SELLMO-Fragebogens zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation erwies sich als besonders hilfreich, da er eine differenzierte Betrachtung motivationaler Dimensionen erlaubte. Die standardisierte Erhebung lieferte vergleichbare Daten, wobei bei einzelnen Lernenden sprachliche Verständnisschwierigkeiten auftraten. Hier wären einfachere Formulierungen oder unterstützende Erklärungen denkbar.

Ähnlich gewinnbringend war der Einsatz des SESSKO zur Erfassung des akademischen Selbstkonzepts. Die Möglichkeit, verschiedene Teilbereiche des Selbstkonzepts, darunter individuelle, soziale, kriteriale und absolute Bezugsnormen, zu erfassen, trug wesentlich zur differenzierten Betrachtung der Selbstwahrnehmung der Lernenden bei. Die geringe Dauer, die zur Bearbeitung des SELLMO oder SESSKO benötigt wurde, erlaubt eine Durchführung zu drei verschiedenen Zeitpunkten während des Projekts. Dies ermöglichte es, Veränderungen über den Verlauf der Projektarbeit hinweg sichtbar zu machen.

Der ergänzend entwickelte Fragebogen zur Lern- und Leistungsmotivation erwies sich als sinnvolle Ergänzung zu den standardisierten Instrumenten. Durch die Fremdeinschätzung des Verhaltens im Unterricht konnten differenzierte Beobachtungen über einen längeren Zeitraum hinweg systematisch dokumentiert werden. Die einfache Handhabung und die regelmässige Anwendung stärkten die Vergleichbarkeit der Daten. Gleichzeitig zeigten sich methodische Limitationen, etwa durch subjektive Interpretationen der Items oder situative Einflüsse auf die Wahrnehmung. Durch gezielte Informations- und Unterstützungsangebote an die Befragten sowie durch die Triangulation mit weiteren Instrumenten konnte diesen Herausforderungen methodisch begegnet werden.

Die Lerntagebücher bildeten das zentrale qualitative Erhebungsinstrument. Sie ermöglichten es den Lernenden, regelmässig über ihre Erfahrungen zu reflektieren und individuelle Entwicklungsprozesse zu dokumentieren. Besonders hervorzuheben ist die Tiefe einzelner Einträge, welche persönliche

Einblicke in Denkprozesse und Selbstregulation offenbaren. Gleichzeitig zeigte sich eine deutliche Spannweite in der Qualität der Einträge. Während einige Lernende differenzierte und reflektierte Aussagen formulierten, blieben andere Eintragungen eher oberflächlich oder formelhaft. Diese Varianz in der Reflexionsfähigkeit schränkte die Vergleichbarkeit und die Aussagekraft der Daten teilweise ein.

Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, wurden gezielte Massnahmen ergriffen. Die Lernenden erhielten eine Einführung zum Sinn und Zweck des Lerntagebuchs, in der die Bedeutung ehrlicher und authentischer Reflexion betont wurde. Darüber hinaus wurden im Verlauf des Projekts Beispiele für differenzierte Eintragungen vorgestellt, um die Qualität der Reflexionen zu fördern. Ein weiterer Aspekt war der organisatorische Aufwand: Einige Lernende empfanden das regelmässige Ausfüllen der Lerntagebücher zu Beginn als belastend und bevorzugten ein schnelleres Übergehen zur praktischen Arbeit in der Schulfirma. Dennoch konnte durch konsequente Integration und ritualisierte Nutzung eine zunehmende Akzeptanz erreicht werden.

8.2 LERN- UND LEISTUNGSMOTIVATION

Zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation wurden der SELLMO-Fragebogen, ein Lehrpersonenfragebogen sowie die Lerntagebücher der Lernenden herangezogen. Die folgenden Abschnitte zeigen exemplarisch, wie sich motivationale Aspekte im Projektverlauf entwickelt haben und welche Unterschiede sich aus den verschiedenen Perspektiven ergeben.

8.2.1 Ergebnisse des SELLMO

Zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation der Lernenden wurde unter anderem der standardisierte SELLMO-Fragebogen (vgl. Kap. 7.3) eingesetzt. Die Erhebung fand an drei verschiedenen Zeitpunkten im Projektverlauf statt: in Kalenderwoche (KW) 37 des Jahres 2024 sowie in KW 04 und KW 13 des Jahres 2025. Erfasst wurden die vier Skalen Lernziele (LZ), Annäherungs-Leistungsziele (ALZ), Vermeidungs-Leistungsziele (VLZ) und Arbeitsvermeidung (AV).

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt anhand farbiger Balken: hellblau (KW 37), hellgrün (KW 04) und dunkelgrün (KW 13). Der grau hinterlegte Bereich markiert den altersbezogenen Durchschnittsbereich gemäss Normierung. Ein schwarzer Längsstrich innerhalb der Balken zeigt das sogenannte T-Werteband, das den Bereich möglicher Messabweichungen angibt und damit eine statistisch zuverlässige Interpretation unterstützt.

Laut Spinath et al. (2012) gilt eine hohe Lernzielorientierung als besonders lernförderlich, da sie mit anhaltendem Engagement und positiven Lernergebnissen assoziiert ist. Auch Annäherungs-Leistungsziele können bei realistischer Zielsetzung kurzfristig leistungssteigernd wirken. Vermeidungs-Leistungsziele sowie insbesondere eine hohe Arbeitsvermeidung gelten hingegen als ungünstig, da sie häufig mit Unsicherheiten, Passivität und geringem Engagement einhergehen. Besonders kritisch ist die Kombination aus niedriger Lernzielorientierung und gleichzeitig hoher Arbeitsvermeidung (vgl. Kap. 7.3).

Die nachfolgende Abbildung zeigt exemplarisch den Verlauf der Werte bei der Schülerin S02. Die vollständigen Auswertungen aller Fokuslernenden befinden sich im Anhang (vgl. Anhang VIII).

Abbildung 10: Auswertung SELLMO von S02 (eigene Darstellung)

Bei S02 zeigt sich eine kontinuierliche Steigerung der Lernzielorientierung vom unteren bis in den oberen Durchschnittsbereich. Die Annäherungs-Leistungsziele steigen vom leicht unterdurchschnittlichen Niveau in Kalenderwoche 04 an und sinken in Kalenderwoche 13 leicht ab, verbleiben jedoch im durchschnittlichen Bereich. Insgesamt lässt sich dennoch eine Steigerung des Wertes gegenüber dem Ausgangswert feststellen. Auch bei den Vermeidungs-Leistungszielen ist ein kurzfristiger Anstieg in Kalenderwoche 04 zu beobachten. Der Wert in Kalenderwoche 13 liegt wieder im unteren durchschnittlichen Bereich. Die Arbeitsvermeidung nimmt im Verlauf deutlich ab und bewegt sich am Ende im unteren bis unterdurchschnittlichen Bereich.

Die Viertklässlerin S03 hingegen weist zu Beginn eine stark unterdurchschnittliche Lernzielorientierung auf. Diese verbessert sich zunächst in Kalenderwoche 04, fällt in Kalenderwoche 13 jedoch wieder leicht ab, bleibt aber über dem Ausgangswert. Ein ähnliches Muster zeigt sich bei den Annäherungs-Leistungszielen: ein Anstieg in KW 04, gefolgt von einem leichten Rückgang. Die Vermeidungs-Leistungsziele bleiben über alle Messzeitpunkte hinweg relativ stabil im durchschnittlichen Bereich. Die Arbeitsvermeidung steigt leicht an, verbleibt jedoch im Durchschnittsbereich.

Bei dem Sechstklässler S05 bleibt die Lernzielorientierung in den ersten beiden Messzeitpunkten stabil im unterdurchschnittlichen bis knapp durchschnittlichen Bereich, sinkt jedoch zum dritten Erhebungszeitpunkt in den klar unterdurchschnittlichen Bereich ab. Die Annäherungs-Leistungsziele nehmen über die drei Zeitpunkte kontinuierlich vom oberen in den mittleren Durchschnittsbereich ab. Die Vermeidungs-Leistungsziele bleiben zunächst konstant und sinken schliesslich leicht ab. Die Arbeitsvermeidung zeigt hingegen deutliche Veränderungen von einem hohen Durchschnittswert zu Beginn über ein deutliches Absinken bis hin zu einem mittleren Niveau.

Der Sechstklässler S10 zeigt in der Lernzielorientierung eine leichte Veränderung mit Werten zwischen unterdurchschnittlich und knapp durchschnittlich. Deutlich dynamischer präsentieren sich die

Annäherungs-Leistungsziele, die von einem Ausgangspunkt im unteren Durchschnittsbereich bis zum zweiten Messzeitpunkt stark in den oberen Durchschnittsbereich ansteigen und sich schliesslich auf mittlerem Niveau stabilisieren. Die Vermeidungs-Leistungsziele sinken kontinuierlich vom mittleren Durchschnittsbereich in den unterdurchschnittlichen bis knapp durchschnittlichen Bereich. Bei der Arbeitsvermeidung zeigen sich moderate Schwankungen ohne klare Tendenz im Durchschnittsbereich.

Bei der Fünftklässlerin S11 befindet sich die Lernzielorientierung anfänglich im durchschnittlichen Bereich, steigt leicht an und sinkt gegen Ende wieder ab. Die Entwicklung ist somit leicht rückläufig. Die Annäherungs-Leistungsziele schwanken ebenfalls, wobei der tiefste Wert in KW 04 erreicht wird. Dieser erhöht sich in KW 13 in den unteren durchschnittlichen Bereich, welcher jedoch etwas tiefer als der Anfangswert ist. Auffällig ist der Verlauf der Vermeidungs-Leistungsziele, die von einem durchschnittlichen zu einem stark unterdurchschnittlichen Wert in KW 04 abfallen und sich in KW 13 leicht erholen. Die Arbeitsvermeidung verläuft parallel dazu: ein starker Abfall in KW 04, gefolgt von einem leichten Anstieg auf unterdurchschnittliches bis knapp durchschnittliches Niveau.

Zur kompakten Gesamtbetrachtung der Entwicklung der Lern- und Leistungsmotivation bietet Tabelle 6 eine systematisierte Übersicht über die Veränderungen zwischen dem ersten (KW 37/2024) und dem letzten Erhebungszeitpunkt (KW 13/2025). Die tabellarische Darstellung ermöglicht eine vergleichende Analyse sowohl der Richtung als auch der Intensität der individuellen Entwicklungen über alle vier erhobenen Motivationsskalen hinweg.

Die qualitative Einordnung der Veränderung basiert auf der Auswertung der T-Wertbänder: Eine *deutliche Veränderung* (Verbesserung oder Verschlechterung) wird angenommen, wenn sich die T-Wertbänder der beiden Messzeitpunkte kaum oder gar nicht überlappen. Eine *leichte Veränderung* liegt dann vor, wenn ein klarer Trend erkennbar ist, sich die T-Wertbänder jedoch deutlich überschneiden. Von *keiner Veränderung* wird ausgegangen, wenn weder Trend noch signifikante Abweichung im T-Wertebereich ersichtlich sind. Diese differenzierte Bewertung erlaubt eine angemessene Einordnung der Ergebnisse unter Berücksichtigung der Messunsicherheit.

Tabelle 6: Überblick über die Veränderungen des SELLMO im Vergleich von KW 37 (2024) zu KW 13 (2025)

Skalen	S02	S03	S05	S10	S11
LZ	++	+	-	o	-
ALZ	+	++	-	+	-
VLZ	o	+	-	-	--
AV	-	+	-	o	-

Legende:

++ deutliche Verbesserung, + leichte Verbesserung, o keine Veränderung, - leichte Verschlechterung, -- deutliche Verschlechterung

Die Übersicht macht deutlich, dass insbesondere bei S02 und S03 eine positive Entwicklung in mehreren Skalen zu verzeichnen ist. Demgegenüber zeigen sich bei S05 und S11 rückläufige Werte.

8.2.2 Ergebnisse der Lehrpersonenfragebögen

Zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation aus externer Perspektive wurden wöchentliche Einschätzungen durch die Klassenlehrperson (KLP), die Fachlehrperson (FLP) sowie die schulische

Heilpädagogin (SHP) vorgenommen (vgl. Kap. 7.5 fehl). Während die KLP und die FLP ihre Beobachtungen auf den regulären Unterricht bezogen, erfolgten die Einschätzungen der SHP im Kontext der Schulfirma. Die Datenerhebung begann für die KLP und die FLP in Kalenderwoche 37. Die SHP stieg ab Kalenderwoche 44 ein, da die Geschäftsphase des Schulfirmenunterrichts zu diesem Zeitpunkt begann. In KW 13 endete die Erhebung, da in der Folge wegen Sondertagen vor den Frühlingsferien kein Unterricht in der Schulfirma mehr stattfand. Ferienwochen wurden aus der Auswertung ausgeschlossen. Fehlende Eintragungen wurden nicht ergänzt; in diesen Fällen verbinden die Linien der Diagramme lediglich die vorherigen mit den nachfolgenden Werten. Zusätzlich zu den tatsächlich erhobenen Werten zeigen gestrichelte Linien die langfristigen Trendverläufe.

Zur Veranschaulichung wird nachfolgend der Verlauf der wahrgenommenen Motivation der Drittklässlerin S02 exemplarisch dargestellt. Die Verläufe der anderen Fokuslernenden befinden sich im Anhang (vgl. Anhang IX). Die Abbildung zeigt die wöchentlichen Einschätzungen der KLP im regulären Unterricht sowie der SHP im Schulfirmenunterricht im Zeitraum zwischen Kalenderwoche (KW) 37 des Jahres 2024 und der Kalenderwoche 13 des Jahres 2025.

Abbildung 11: Auswertung Lehrpersonenfragebogen von S02 (eigene Darstellung)

Die grafische Darstellung zeigt, dass die wahrgenommene Motivation von S02 in beiden Kontexten über den Zeitverlauf hinweg zunimmt. Während im Schulfirmenunterricht eine moderate Steigerung erkennbar ist, verläuft die Entwicklung im regulären Unterricht deutlich dynamischer. Die tiefsten Einschätzungen im regulären Unterricht treten in Kalenderwoche 49 und 51 auf, der Höchstwert wird in KW 12 erreicht. Im Schulfirmenunterricht liegt der niedrigste Wert in KW 48, der höchste in KW 2.

Auch bei der Viertklässlerin S03 ist ein positiver Verlauf zu beobachten. Die Einschätzungen im Schulfirmenunterricht steigen leicht, während im regulären Unterricht eine deutlichere Steigerung erkennbar ist. In Kalenderwoche 48 treten in beiden Bereichen Tiefstwerte auf. Ab KW 11 ist eine kontinuierliche Zunahme der wahrgenommenen Motivation zu erkennen. Ein ausgeprägter Ausschlag nach oben zeigt sich in KW 47 im regulären Unterricht, während im Schulfirmenunterricht das Niveau etwas konstanter bleibt.

Der Sechstklässler S05 weist insgesamt stabile Werte mit nur wenigen Ausschlägen auf. Im regulären Unterricht ist ein leichter Rückgang erkennbar, während im Schulfirmenunterricht konstant hohe Werte vorliegen. Auffällig ist, dass im projektbezogenen Unterricht über weite Strecken hinweg der höchstmögliche Wert erreicht wird. S05 erreicht im Allgemeinen sehr hohe Motivationswerte im oberen Fünftel der höchsten wahrgenommenen Motivation.

Deutlich variabler gestaltet sich der Verlauf bei S10. Die Einschätzungen der drei beteiligten Lehrpersonen zeigen starke Schwankungen. Im regulären Unterricht erkennt die KLP insgesamt eine steigende Tendenz, wobei zwischen KW 37 und 50 zahlreiche Ausschläge auftreten. Der Tiefpunkt liegt in KW 47, Höchstwerte werden in KW 50, 51 und 09 erreicht. Die FLP stellt zunächst hohe Werte fest, die jedoch ab KW 44 stark variieren. Ein besonders deutlicher Rückgang zeigt sich in KW 46. Im Schulfirmenunterricht ist ein Ausschlag nach unten in KW 03 und ein Hoch in KW 06 zu verzeichnen, gefolgt von einem Aufwärtstrend ab KW 08.

Bei der Fünftklässlerin S11 zeigt sich ebenfalls eine Steigung in der wahrgenommenen Motivation laut KLP. Im Schulfirmenunterricht sinkt der Wert leicht ab und im regulären Unterricht bei der FLP sinkt der Wert stark ab. Die SHP stellt im Schulfirmenunterricht durchgehend hohe, relativ konstante Werte mit wenigen Ausschlägen fest. Die Einschätzungen der KLP im regulären Unterricht verlaufen unregelmässig, mit einem tendenziellen Anstieg bis KW 47 und anschliessend stabilen Werten. Die FLP beobachtet dagegen grössere Schwankungen. Der Höchstwert tritt in KW 46 auf, der Tiefpunkt in KW 07. Insgesamt verläuft die Einschätzung durch die FLP eher instabil. Im Schulfirmenunterricht fällt der Wert in KW 04 kurzfristig ab, stabilisiert sich danach aber wieder auf hohem Niveau.

8.2.3 Ergebnisse der Lerntagebücher

Zur Ergänzung der quantitativen Erhebungen und im Sinne einer methodischen Triangulation (vgl. Kap. 7.2) wurden die Lernenden gebeten, ihre eigene Motivation regelmässig im Lerntagebuch zu dokumentieren (vgl. Kap. 7.6). Zu Beginn jeder Lektion im Rahmen der Schulfirma gaben die Lernenden auf einer Skala von 0 (nicht motiviert) bis 4 (sehr motiviert) einen Selbstwert ihrer Motivation an und begründeten diesen kurz schriftlich. Zusätzlich reflektierten sie retrospektiv ihre Motivation für den regulären Unterricht. Da diese Einschätzung im Nachhinein erfolgte, ist eine direkte Vergleichbarkeit mit der Einschätzung zum Schulfirmenunterricht nur eingeschränkt möglich.

Zur Veranschaulichung wird im Folgenden die Selbsteinschätzung der Schülerin S02 exemplarisch dargestellt. Die Selbsteinschätzungen der anderen Fokuslernenden befinden sich im Anhang (vgl. Anhang X). In der Abbildung 12 sind die wöchentlichen Motivationswerte für beide Unterrichtssettings farblich getrennt visualisiert. Durchgezogene Linien verbinden die jeweils erhobenen Werte, während gestrichelte Linien den Trendverlauf abbilden.

Abbildung 12: Verlauf des angegebenen Motivationswertes durch S02 (eigene Darstellung)

Die Darstellung zeigt, dass S02 über weite Strecken hinweg eine höhere oder gleich hohe Motivation für den Unterricht in der Schulfirma angibt als für den regulären Unterricht. Einzige Ausnahme bildet KW 49, in der die Motivation im Regelunterricht kurzfristig höher eingeschätzt wurde. Insgesamt schwankt die Motivation im Schulfirmenunterricht zwischen den Werten 2 und 4, während die Werte für den regulären Unterricht tendenziell niedriger ausfallen. Zwar ist ein leichter Anstieg der Motivation im regulären Unterricht sowie ein leichter Rückgang im Schulfirmenunterricht erkennbar, beide Entwicklungen bleiben jedoch in einem Bereich, der als geringfügig einzustufen ist.

Die weiteren Fälle bestätigen einige dieser Beobachtungen mit individuellen Ausprägungen. So nutzt S03 den gesamten Skalenbereich aus, mit Motivationswerten von 0 bis 4 für den regulären Unterricht und vergleichsweise konstanten Werten von 3 bis 4 für die Schulfirma. In beiden Unterrichtsformen ist ein Anstieg der Motivation über den Projektverlauf hinweg zu erkennen, wobei die Steigerung im regulären Unterricht deutlich stärker ausfällt. Zwischen KW 46 und 51 liegt die Motivation im regulären Unterricht mehrfach am Nullpunkt, verbessert sich danach jedoch markant. Im Schulfirmenunterricht ist die Motivation insgesamt höher.

S05 zeigt im Kontext der Schulfirma durchgehend eine hohe Motivation. Bis auf einen leichten Rückgang in KW 13 von 4 auf 3 bleiben die Werte konstant. Der Trendverlauf zeigt deshalb eine minimale Abnahme, die als vernachlässigbar zu beurteilen ist. Im regulären Unterricht hingegen schwanken die Werte zwischen 1 und 3, mit einem klaren Rückgang ab KW 51.

Bei S10 ist sowohl in der Schulfirma als auch im Regelunterricht ein Anstieg der Motivation zu erkennen. Die Werte im Schulfirmenunterricht bewegen sich zwischen 3 und 4, im regulären Unterricht zwischen 1 und 4. Dabei zeigt sich ein stark schwankendes Bild, insbesondere im Regelunterricht.

S11 gibt im Schulfirmenunterricht durchgehend den Höchstwert von 4 an. Im regulären Unterricht schwanken die Angaben zwischen 3 und 4. Auch hier bleibt die Motivation für die Schulfirma konstant hoch, während sich im Regelunterricht eine leichte Verbesserung über die Zeit abzeichnet.

Zur Gesamtbetrachtung der angegebenen Motivationswerte wurde ergänzend eine prozentuale Auswertung erstellt, welche den durchschnittlichen Motivationswert über die Projektzeit in Beziehung zur maximal möglichen Punktzahl setzt. Diese ist in Abbildung 13 dargestellt.

Abbildung 13: Über die Zeitdauer des Projekts in den Lerntagebüchern angegebener Motivationswert (eigene Darstellung)

Die prozentuale Auswertung bestätigt, dass alle Lernenden im Durchschnitt eine höhere Motivation für den Schulfirmenunterricht angeben als für den regulären Unterricht. Die Differenz fällt dabei individuell unterschiedlich aus. S11 zeigt mit 100 % Motivation in der Schulfirma und 89 % im regulären Unterricht die geringste Abweichung. Den grössten Unterschied weist S03 auf. Sie berichtet von 92 % Motivation im Schulfirmenunterricht, aber lediglich 49 % im regulären Unterricht.

8.2.4 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Unterfrage 1

Die Auswertung der Lern- und Leistungsmotivation zeigt ein facettenreiches Bild, das durch die Kombination aus standardisiertem SELLMO-Fragebogen, Fremdeinschätzungen der Lehrpersonen und subjektiven Angaben der Lernenden in den Lerntagebüchern im Sinne der Triangulation (vgl. Kap. 7.2) multiperspektivisch erfasst wurde.

Mehrere Lernende zeigten im Schulfirmenunterricht eine Zunahme der Lernzielorientierung sowie eine Abnahme der Arbeitsvermeidung. Diese Veränderung deutet auf eine stärkere inhaltliche Auseinandersetzung mit den Aufgaben hin, was mit der Zielorientierungstheorie erklärt werden kann (vgl. Kap. 2.1.2). Diese geht davon aus, dass Lernende dann besonders motiviert arbeiten, wenn sie den Fokus auf persönliche Kompetenzentwicklung statt auf Leistungsnachweise oder Vermeidung legen.

Auffällig war die insgesamt höhere und stabilere Motivation im Schulfirmenunterricht im Vergleich zum regulären Unterricht. Diese Einschätzung wurde sowohl von den Lernenden selbst als auch von den Lehrpersonen bestätigt. Die erhöhte motivationale Beteiligung kann vor dem Hintergrund der Selbstbestimmungstheorie verstanden werden (vgl. Kap. 2.1.5), nach der Motivation steigt, wenn Lernende sich autonom erleben, ihre Kompetenz einbringen können und sich sozial eingebunden fühlen. Die

strukturgebende Partizipation, die Arbeit in Ressorts und die Möglichkeit zur eigenständigen Planung erfüllten genau diese Grundbedürfnisse (vgl. Kap. 5.1.1).

Jüngere Lernende wie S02 und S03 zeigten besonders deutliche motivationale Zuwächse. Eine plausible Erklärung bietet das Flow-Modell (vgl. Kap. 2.1.4), das Motivation dann als besonders hoch beschreibt, wenn Anforderungen und individuelle Fähigkeiten in einem guten Gleichgewicht stehen. Der handlungsorientierte Zugang der Schulfirma und die Unterstützung durch ältere Kinder ermöglichten den Jüngeren ein Lernsetting, das weder überforderte noch unterforderte.

Auch in der Geschäftsphase, insbesondere rund um die Markttag in KW 48 und 50, waren bei mehreren Lernenden kurzfristige Motivationsspitzen zu erkennen. Diese zeigten sich etwa in freiwilligem Mehreinsatz und erhöhter Konzentration. Die konkrete Vorbereitung, die öffentliche Präsentation der Produkte und die unmittelbare Rückmeldung durch reale Kundinnen und Kunden trugen dazu bei, dass sich einzelne Lernende vertieft und zielgerichtet mit ihren Aufgaben auseinandersetzten. Solche Zustände entsprechen dem, was im Flow-Modell als besonders förderlich für nachhaltige Motivation beschrieben wird.

Bei einzelnen Lernenden, etwa S05, war gegen Ende des Projekts ein Rückgang der Motivation zu beobachten. Diese Entwicklung lässt sich mit dem Rubikon-Modell der Handlungsphasen deuten (vgl. Kap. 2.1.3). Nach einer intensiven Umsetzungsphase kann es zum Motivationsabfall kommen, wenn das Ziel als erreicht wahrgenommen wird oder Anschlussziele fehlen. In solchen Situationen sinkt die volitionale Steuerung, was sich negativ auf das Engagement auswirken kann.

Während im Schulfirmenunterricht die Motivation vorwiegend aus innerem Interesse zu entstehen schien, war sie im regulären Unterricht stärker von situativen Einflüssen abhängig. Diese Unterschiede lassen sich durch die Unterscheidung von intrinsischer und extrinsischer Motivation erklären (vgl. Kap. 2.1.4). Die intrinsische Motivation wurde durch eigenverantwortliches Arbeiten, sinnstiftende Aufgaben und reale Verantwortung gestärkt. Die extrinsische Motivation hingegen trat vor allem dann auf, wenn klare Leistungsanforderungen oder äussere Belohnungen im Vordergrund standen, wie etwa der geplante Ausflug.

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Unterfrage 1 wie folgt beantworten:

Unterfrage 1a)

Inwiefern verändert sich die Lern- und Leistungsmotivation der Lernenden während der Mitarbeit im Projekt Schulfirma im Schulfirmenunterricht?

In Bezug auf den Unterricht in der Schulfirma zeigte sich eine insgesamt erhöhte und stabilere Lern- und Leistungsmotivation. Berücksichtigt wurden dabei zehn Einschätzungen, bestehend aus den Angaben der fünf Fokuslernenden sowie den Rückmeldungen der schulischen Heilpädagogin. In drei Fällen zeigten sich deutliche Zuwächse der Motivation. Fünf Einschätzungen deuteten auf eher geringe Veränderungen hin, die sich im Bereich natürlicher Schwankungen bewegten. Zwei Einschätzungen wiesen auf einen Rückgang hin. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei mehreren Kindern der

Angangswert der Motivation bereits sehr hoch war, wodurch grössere Steigerungen statistisch weniger wahrscheinlich sind.

Unterfrage 1b)

Inwiefern verändert sich die Lern- und Leistungsmotivation der Lernenden während der Mitarbeit im Projekt Schulfirma im regulären Unterricht?

Im regulären Unterricht zeigte sich ein deutlich heterogeneres Bild der Lern- und Leistungsmotivation, das stärker durch situative Einflüsse geprägt war. In die Auswertung flossen insgesamt zwölf Einschätzungen ein, bestehend aus den Selbsteinschätzungen der Fokuslernenden sowie den Rückmeldungen der Klassen- und Fachlehrpersonen. In sieben Fällen war eine klare Zunahme der Motivation im Projektverlauf erkennbar, in einem weiteren Fall ein leichter Anstieg. Demgegenüber standen vier Einschätzungen, die auf einen deutlichen Rückgang hindeuteten. Besonders auffällig war, dass die jüngeren Lernenden (S02 und S03) insgesamt eine höhere motivationale Beteiligung aufwiesen.

Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial projektorientierter Lernformen zur Förderung der Lern- und Leistungsmotivation. Zugleich wird deutlich, dass nicht alle Lernenden im gleichen Ausmass davon profitieren. Damit Projektarbeit ihre Wirkung nachhaltig entfalten kann, ist eine gezielte pädagogische Begleitung sowie eine reflexive Einbettung in den schulischen Alltag erforderlich. Auch wenn die beobachteten Entwicklungen nicht ausschliesslich auf das Projekt Schulfirma zurückgeführt werden können, legen die erhobenen Daten nahe, dass dieses einen wesentlichen Beitrag zur motivationalen Entwicklung der Lernenden geleistet hat.

8.3 AKADEMISCHES SELBSTKONZEPT

Das akademische Selbstkonzept umfasst die subjektive Einschätzung der eigenen Fähigkeiten in schulischen Leistungsbereichen. Es stellt eine zentrale motivational-affektive Komponente dar, die eng mit Lernverhalten, Leistungserwartung und schulischem Engagement verknüpft ist (vgl. Kap. 2.2). Zur Erhebung dieses Konstrukts wurden der standardisierte SESSKO-Fragebogen sowie qualitative Einträge aus den Lerntagebüchern der Lernenden verwendet. Die folgenden Abschnitte beleuchten, wie sich das akademische Selbstkonzept im Verlauf des Projekts entwickelte und welche Unterschiede sich aus den verschiedenen Bezugsnormen und Perspektiven ergeben.

8.3.1 Ergebnisse des SESSKO

Zur Erfassung des akademischen Selbstkonzepts der Fokuslernenden wurde der standardisierte Fragebogen SESSKO eingesetzt (vgl. Kap. 7.4). Die Erhebung erfolgte an denselben drei Zeitpunkten wie beim SELLMO: in Kalenderwoche 37 (2024), Kalenderwoche 04 (2025) und Kalenderwoche 13 (2025). Der Fragebogen differenziert vier Bereiche des schulischen Selbstkonzepts: die kriteriale, individuelle, soziale und absolute Bezugsnorm.

Die grafische Auswertung orientiert sich am bereits eingeführten Darstellungsprinzip (vgl. Kap. 8.2.1). Die farbigen Balken markieren die drei Messzeitpunkte, während der grau hinterlegte Bereich den altersbezogenen Normbereich kennzeichnet. Ein schwarzer Längsstrich in jedem Balken zeigt das jeweilige T-Werteband an, das den Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit des wahren Werts darstellt.

Abbildung 14 zeigt exemplarisch den Entwicklungsverlauf der Drittklässlerin S02 im Verlauf des Projekts. Die vollständigen Auswertungen der übrigen Fokuslernenden sind im Anhang dokumentiert (vgl. Anhang XI).

Abbildung 14: Auswertung SESSKO von S02 (eigene Darstellung)

Die Werte von S02 zeigen über die drei Erhebungszeitpunkte hinweg in allen vier Bereichen des SESSKO eine Zunahme. Das individuelle Selbstkonzept steigt vom unteren in den oberen Durchschnittsbereich, das absolute Selbstkonzept vom mittleren Durchschnitt in den überdurchschnittlichen Bereich. Auch das soziale Selbstkonzept verbessert sich vom unterdurchschnittlichen auf ein durchschnittliches Niveau. Das kriteriale Selbstkonzept bleibt über die Zeit relativ stabil im durchschnittlichen Bereich.

Auch S03 zeigt in allen vier Bereichen eine positive Entwicklung, wenngleich in unterschiedlichem Ausmass. Das kriteriale akademische Selbstkonzept steigt ausgehend von einem unterdurchschnittlichen Niveau über die Zeit in den durchschnittlichen Bereich. Die individuelle Bezugsnorm entwickelt sich kontinuierlich vom unterdurchschnittlichen hin zum durchschnittlichen Niveau. In der sozialen Bezugsnorm ist eine starke Steigerung vom unterdurchschnittlichen in den hohen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Bereich zu erkennen. Das absolute akademische Selbstkonzept fällt zunächst vom unteren Durchschnitts- in den unterdurchschnittlichen Bereich, steigt schliesslich jedoch ebenfalls deutlich bis in den überdurchschnittlichen Bereich an.

Bei S05 zeigt sich ein differenzierteres Bild. Das kriteriale akademische Selbstkonzept bleibt durchgängig im überdurchschnittlichen Bereich und weist nur leichte Schwankungen auf, während das individuelle akademische Selbstkonzept über die Zeit sinkt. Das soziale akademische Selbstkonzept bleibt stabil überdurchschnittlich, jedoch mit leichten Schwankungen. Das absolute akademische Selbstkonzept bleibt über alle drei Zeitpunkte konstant auf überdurchschnittlichem Niveau.

Der Sechstklässler S10 zeigt beim kriterialen Selbstkonzept stabile Werte im oberen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Bereich. Das individuelle Selbstkonzept schwankt zwischen

durchschnittlichen und überdurchschnittlichen Werten, wobei KW 13 den höchsten Wert markiert. Das soziale akademische Selbstkonzept steigt deutlich vom durchschnittlichen in den überdurchschnittlichen Bereich an. Das absolute akademische Selbstkonzept zeigt leichte Schwankungen, bewegt sich aber durchgehend im durchschnittlichen Bereich.

S11 weist insgesamt relativ stabile Werte auf. Alle vier Bereiche des Selbstkonzepts liegen im durchschnittlichen Bereich, wobei das kriteriale und das absolute akademische Selbstkonzept über die Zeit leicht ansteigen. Das individuelle Selbstkonzept schwankt minimal, während das soziale Selbstkonzept konstant bleibt.

Eine zusammenfassende Betrachtung der beobachteten Veränderungen zwischen dem ersten und letzten Messzeitpunkt ist in Tabelle 7 dargestellt. Die qualitative Einordnung berücksichtigt die Überlappung der T-Wertbänder zwischen KW 37 und KW 13: Eine deutliche Veränderung liegt vor, wenn sich die T-Wertbänder kaum oder gar nicht überlappen. Eine leichte Veränderung wird angenommen, wenn sich ein klarer Trend erkennen lässt, die T-Wertbänder jedoch deutlich überlappen. Keine Veränderung wird angenommen, wenn keine sichtbare Abweichung im Band vorliegt.

Tabelle 7: Überblick über die Veränderungen des SESSKO im Vergleich von KW 37 (2024) zu KW 13 (2025)

Bezugsnorm	S02	S03	S05	S10	S11
kriterial	+	++	o	o	+
individuell	++	++	--	+	o
sozial	+	++	-	++	o
absolut	++	++	o	o	+

Legende:

++ deutliche Verbesserung, + leichte Verbesserung, o keine Veränderung, - leichte Verschlechterung, -- deutliche Verschlechterung

Die Übersicht zeigt, dass bei den meisten Lernenden insbesondere im individuellen, sozialen und absoluten Selbstkonzept positive Veränderungen zu beobachten sind. Bei S03 lassen sich durchgängig deutliche Verbesserungen feststellen, während S05 als einzige Person in zwei Bereichen (individuell und sozial) Verschlechterungen aufweist.

8.3.2 Ergebnisse der Lerntagebücher

Zur ergänzenden Untersuchung des akademischen Selbstkonzepts wurden auch die Lerntagebücher der Lernenden analysiert. Ein Schwerpunkt lag auf der Art und Weise, wie die Lernenden ihre Zielerreichung begründeten, also wie sie den Erfolg oder Misserfolg selbst gesetzter Ziele attribuierten. Zusätzlich hielten sie fest, ob sie das jeweilige Ziel erreicht hatten oder nicht.

Eine selbstkonzeptpositive Attribution liegt vor, wenn jemand den Erfolg einer Handlung auf eigene Fähigkeiten oder Anstrengung zurückführt (vgl. Kap. 2.2.4). Solche Attributionen sind im Hinblick auf das Selbstkonzept bedeutsam, da sie dessen Stabilität und positive Entwicklung begünstigen können. Umgekehrt kann eine wiederholte Zuschreibung von Misserfolgen auf stabile, internale Ursachen wie mangelnde Begabung das Selbstkonzept langfristig beeinträchtigen (Dresel & Lämmle, 2017, S. 112-115).

Die nachfolgende Grafik zeigt den Anteil positiv und negativ attribuerter Einträge sowie die Einschätzung der Zielerreichung in Prozent aller Fokuslernenden. Hellgelb markiert selbstkonzeptpositive Attributionen, dunkelgelb selbstkonzeptnegative. Helles Türkis steht für Zielerreichung, dunkles Türkis für Nichterreichung.

Abbildung 15: Auswertung der Zielerreichung und Selbstkonzeptattribution aus den Lerntagebüchern (eigene Darstellung)

S02 attribuiert in allen Fällen selbstkonzeptpositiv. Die Zielerreichung wird zur Hälfte als erreicht und zur Hälfte als nicht erreicht angegeben. S03 zeigt in 75 Prozent der Fälle eine positive und in 25 Prozent eine negative Attribution, wobei die Zielerreichung bei 60 Prozent liegt. S05 bewertet 88 Prozent der Einträge selbstkonzeptpositiv und 12 Prozent negativ, mit einer Zielerreichung von 81 Prozent. S10 zeigt ausschliesslich positive Attributionen bei einer Zielerreichung von 59 Prozent. S11 attribuiert in 92 Prozent der Fälle selbstkonzeptpositiv, in 8 Prozent negativ und gibt eine Zielerreichung von 61 Prozent an.

Die Übersicht zeigt, dass alle Lernenden überwiegend selbstkonzeptpositiv attribuieren und einen Grossteil ihrer Ziele als erreicht einstufen.

8.3.3 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Unterfrage 2

Die Entwicklung des akademischen Selbstkonzepts wurde im Projektverlauf mittels SESSKO-Fragebogen sowie ergänzend durch Auswertungen der Lerntagebücher erfasst. Die Ergebnisse zeigen ein vielschichtiges Bild. Vier der fünf Fokuslernenden verzeichneten in mindestens einem der vier Selbstkonzeptbereiche positive Entwicklungen. Einzelne Werte blieben stabil, in wenigen Fällen zeigten sich leichte Rückgänge.

Besonders deutlich fielen die Zuwächse im absoluten akademischen Selbstkonzept aus. Drei der fünf Fokuslernenden nahmen ihre schulischen Fähigkeiten zum Projektende hin spürbar positiver wahr als zu Beginn. Diese Entwicklung lässt sich im Sinne der hierarchisch-modularen Struktur des

Selbstkonzepts interpretieren, bei der sich Veränderungen in spezifischen Teilbereichen auf globalere Ebenen auswirken können (vgl. Kap. 2.2.1). Auch in den bereichsspezifischen Selbstkonzepten, also im kriterialen, individuellen und sozialen Vergleich, zeigten sich überwiegend positive oder stabile Entwicklungen. Zwei Lernende verzeichneten in mehreren dieser Teilbereiche markante Verbesserungen, eine weitere Person leichte Zuwächse. Die restlichen Einschätzungen blieben konstant oder wichen leicht nach unten ab. Besonders auffällig ist die kontinuierlich positive Entwicklung bei S02 und S03, deren Werte in sämtlichen Bereichen leicht bis deutlich über den Ausgangswerten lagen. Die kriterialen Selbstkonzepte bewegten sich bei den meisten Lernenden im durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Bereich und zeigten nur geringe Schwankungen über den Projektverlauf hinweg.

Die Auswertung der Lerntagebücher unterstützt die Tendenz einer insgesamt positiven Entwicklung. Alle Fokuserlernenden beschrieben ihre Zielerreichung mehrheitlich mit selbstkonzeptförderlichen Ursachenzuschreibungen. Diese Zuschreibungen betrafen vor allem internale und kontrollierbare Faktoren wie Anstrengung oder Vorbereitung. Solche Ursachenzuschreibungen gelten gemäss Attributionstheorie als förderlich für die Entwicklung eines starken akademischen Selbstkonzepts (vgl. Kap. 2.2.4). Gleichzeitig berichteten alle Lernenden, dass sie mindestens die Hälfte ihrer Ziele erreicht hätten. Diese Einschätzung weist auf ein erlebtes Gefühl von Kontrolle hin, das mit einem positiven Selbstbild und einer höheren Leistungsbereitschaft in Verbindung gebracht wird (vgl. Kap. 2.2.2).

Auffällig ist der Fall von S05. Dieser Lernende war der einzige, bei dem sich im SESSKO eine leichte Verschlechterung des Selbstkonzepts zeigte. Gleichzeitig trat hier die grösste Häufung negativer Attributionen auf, etwa in Form von Zuschreibungen an mangelnde Fähigkeit. Die Kombination aus stabil-internalen und unkontrollierbaren Ursachenzuschreibungen ist laut Attributionstheorie mit einer ungünstigen Entwicklung des Selbstkonzepts verbunden, da sie Rückschläge nicht als veränderbar erscheinen lässt und damit zu Hilflosigkeit führen kann (vgl. Kap. 2.2.4).

Demgegenüber reflektierten Lernende wie S02 oder S10 ihre nicht erreichten Ziele mehrheitlich über kontrollierbare Ursachen, etwa Konzentration oder Zeiteinteilung. Diese Form der Attribution gilt als adaptiv, da sie Handlungsspielräume eröffnet und das Vertrauen in die eigene Fähigkeit stärkt (vgl. Kap. 2.2.4).

Ein möglicher weiterer Erklärungsansatz ergibt sich aus dem Big-Fish-Little-Pond-Effekt (vgl. Kap. 2.2.3). Dieser beschreibt, dass Lernende ihr akademisches Selbstkonzept in Relation zu ihrer sozialen Bezugsgruppe entwickeln. Im regulären Unterricht erfolgen solche Vergleiche innerhalb einer homogenen Klassengruppe, deren Leistungsniveaus den Lernenden bekannt sind. Innerhalb der Schulfirma veränderte sich jedoch die Zusammensetzung der Bezugsgruppe deutlich. Lernende arbeiteten alters- und leistungsheterogen zusammen, übernahmen neue Rollen und erhielten dabei Rückmeldungen, die sich vom gewohnten schulischen Umfeld unterschieden. Dieser Kontextwechsel könnte insbesondere bei jenen Lernenden, die im Regelunterricht eher durchschnittlich wahrgenommen werden, zu einem positiven Perspektivwechsel geführt haben. Die neue Rollenverteilung und das praktische Arbeiten im Projekt ermöglichten neue Erfolgserfahrungen, was das akademische Selbstkonzept zusätzlich stärken könnte.

Im Fall von S05 könnte sich dieser Effekt möglicherweise in umgekehrter Form gezeigt haben. Zu Beginn wies S05 ein vergleichsweise hohes Selbstkonzept auf. Innerhalb der Schulfirma war es jedoch möglich, dass sich die wahrgenommenen Leistungsunterschiede durch neue Vergleichsgruppen stärker relativierten. Möglicherweise nahm S05 das eigene Können im Vergleich zu leistungsstärkeren oder besonders selbstständig arbeitenden Peers weniger positiv wahr als zuvor. Diese veränderte soziale Bezugsnorm könnte dazu beigetragen haben, dass das ursprünglich hohe Selbstkonzept im Projektverlauf kritisch hinterfragt wurde.

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Unterfrage 2 wie folgt beantworten:

Unterfrage 2

Inwiefern verändert sich das akademische Selbstkonzept der Lernenden während der Mitarbeit in der Schulfirma?

Das akademische Selbstkonzept entwickelte sich bei vier der fünf Fokuslernenden im Verlauf des Projekts positiv. Besonders im absoluten Bereich war eine klare Zunahme zu beobachten. Die qualitativen Daten aus den Lerntagebüchern stützen diesen Befund, da sie mehrheitlich förderliche Attributionen und eine insgesamt hohe Zielerreichung widerspiegeln. Im Fall von S05 zeigte sich hingegen ein Zusammenhang zwischen negativen Attributionen und einer rückläufigen Selbstbewertung, was die theoretischen Annahmen zur Rolle der Ursachenzuschreibung bei der Entwicklung des Selbstkonzepts bestätigt (vgl. Kap. 2.2.4).

Auch wenn die beobachteten Veränderungen nicht ausschliesslich auf das Projekt Schulfirma zurückgeführt werden können, sprechen sowohl die zeitliche Parallelität als auch die Übereinstimmung zwischen quantitativen und qualitativen Daten für einen förderlichen Einfluss des projektorientierten Lernsettings. Die Wirkung zeigte sich jedoch individuell unterschiedlich und scheint eng mit der verwendeten Bezugsnorm, den individuellen Ursachenzuschreibungen und dem subjektiven Erleben von Kompetenz zusammenzuhängen (vgl. Kap. 2.2).

8.4 PARTIZIPATION

Partizipation wird als wesentlicher Faktor für Motivation, Selbstwirksamkeit und schulisches Engagement betrachtet (vgl. Kap. 2.3). Da das Projekt im Rahmen dieser Masterarbeit auf einem partizipativen Ansatz basiert, wurde die Partizipation der Lernenden ebenfalls erfasst. Im Folgenden wird untersucht, wie die Lernenden ihre Partizipation im Schulfirmenunterricht im Vergleich zum regulären Unterricht wahrgenommen haben.

8.4.1 Ergebnisse der Lerntagebücher

Zur Erfassung der Partizipation nutzten die Fokuslernenden eine wöchentliche Selbsteinschätzung im Lerntagebuch (vgl. Kap. 7.6). Die Einschätzung erfolgte auf einer Skala von 1 (sehr geringe Partizipation) bis 10 (maximale Partizipation). Da der reguläre Unterricht dabei retrospektiv beurteilt wurde, sind direkte Vergleiche mit dem Schulfirmenunterricht nur eingeschränkt möglich.

Die folgende Abbildung 16 zeigt exemplarisch den Verlauf der Partizipationswerte der Schülerin S02 über den Projektzeitraum hinweg. Die Diagramme der anderen Fokuslernenden befinden sich wiederum im Anhang (vgl. Anhang XII). Die Werte des Schulfirmenunterrichts und des Regelunterrichts werden farblich wie in Kapitel 8.2.3 unterschieden. Durchgezogene Linien verbinden die einzelnen Werte, während gestrichelte Linien den jeweiligen Trendverlauf markieren.

Abbildung 16: Verlauf des angegebenen Partizipationswertes durch S02 (eigene Darstellung)

Im Schulfirmenunterricht bewegt sich S02 konstant im oberen Bereich der Skala, mit Werten zwischen 6 und 10. Der Trend verläuft leicht steigend. Die Einschätzungen zur Partizipation im regulären Unterricht zeigen ebenfalls eine positive Entwicklung, mit Werten zwischen 4 und 10. Der niedrigste Wert wird einmalig in Kalenderwoche 06 verzeichnet. Insgesamt liegt die wahrgenommene Partizipation im Schulfirmenunterricht etwa einen Punkt höher als im regulären Unterricht.

Auch bei S03 zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Unterrichtsformen. Während der Schulfirmenunterricht in der ersten Projektphase (KW 36–04) konstant hohe Partizipationswerte von 9 bis 10 aufweist, treten in der zweiten Hälfte (KW 04–13) stärkere Schwankungen auf. Im regulären Unterricht nutzt S03 nahezu die gesamte Skala von 1 bis 10. Besonders tiefe Werte treten in KW 46, 49 und 51 auf. Trotz dieser Varianz zeigt sich eine leichte Steigerung der Partizipationswerte im Regelunterricht gegen Ende des Projekts.

S05 dokumentiert im Schulfirmenunterricht durchgehend sehr hohe Partizipationswerte. Mit Ausnahme eines minimalen Rückgangs auf 9 Punkte in KW 49 wird stets der Maximalwert von 10 erreicht. Die Werte im regulären Unterricht schwanken zwischen 4 und 10, mit besonders tiefen Einschätzungen in KW 02 und 06. Der Vergleich zeigt, dass S05 eine deutlich höhere Partizipation im Schulfirmenunterricht wahrnimmt, während sich im Regelunterricht ein leicht sinkender Trend abzeichnet.

Bei S10 ist ein differenziertes Bild zu erkennen. Die Partizipationswerte im Schulfirmenunterricht bewegen sich konstant auf hohem Niveau (7 bis 10), zeigen jedoch einen leicht abfallenden Verlauf. Im regulären Unterricht liegt die Partizipation zunächst tiefer (3 bis 10), steigt jedoch im Verlauf des Projekts kontinuierlich an. In KW 11 überschneiden sich die beiden Trendlinien.

Auch S11 weist im Schulfirmenunterricht sehr hohe Werte auf, mit einer Ausnahme in KW 12, wo ein Rückgang auf 7 dokumentiert wird. Ansonsten pendeln sich die Einschätzungen zwischen 9 und 10 ein. Im regulären Unterricht schwanken die Werte zwischen 6 und 10, wobei in KW 50 ein deutlicher Einbruch auf 3 verzeichnet wird. Insgesamt bleibt die Partizipation im Regelunterricht weitgehend stabil, mit leicht steigender Tendenz und fällt im Schulfirmenunterricht etwas ab.

Zur übergreifenden Betrachtung der erhobenen Partizipationswerte wurde ergänzend eine prozentuale Auswertung erstellt, welche den durchschnittlichen Wert in Relation zur maximal erreichbaren Punktzahl (10) setzt. Die entsprechenden Ergebnisse sind in Abbildung 17 dargestellt.

Abbildung 17: Über die Zeitdauer des Projekts in den Lerntagebüchern angegebener Partizipationswert (eigene Darstellung)

Die prozentuale Übersicht verdeutlicht, dass alle Fokuslernenden im Mittel eine höhere Partizipation im Schulfirmenunterricht wahrnehmen als im regulären Unterricht. Die Differenz zwischen den beiden Kontexten variiert jedoch individuell. Die geringste Abweichung zeigt sich bei S10, der 94 % Partizipation in der Schulfirma und 82 % im Regelunterricht angibt. Dies korrespondiert mit dem Trendverlauf, bei dem sich beide Linien annähern. Den grössten Unterschied weist S05 auf, mit einer durchgehend maximalen Partizipation im Schulfirmenunterricht (100 %) und lediglich 67 % im regulären Unterricht.

8.4.2 ICF-basierte Analyse der Aktivitäten

Ergänzend zur subjektiven Selbsteinschätzung in den Lerntagebüchern wurden im Projektverlauf auch systematische Beobachtungen der Aktivitäten nach ICF-CY vorgenommen. Diese basieren auf einer qualitativen Einschätzung durch die schulische Heilpädagogin, die sowohl im regulären als auch im projektbezogenen Unterricht gezielte Verhaltensbeobachtungen dokumentierte. Die erhobenen Daten beziehen sich auf elf ausgewählte ICF-Aktivitätskategorien, die für schulisches Lernen und Partizipation besonders relevant sind (vgl. Kap. 3.3). Die Tabellen zu allen Fokuslernenden befinden sich im Anhang (vgl. Anhang I).

Um Veränderungen im Projektverlauf sichtbar zu machen, wurden die Tabellen um eine Spalte ergänzt, die Beobachtungen während der Schulfirma dokumentiert. Dabei wurden neue

Verhaltensweisen farblich hervorgehoben und nicht mehr beobachtete Verhaltensweisen durchgestrichen. Die Ergänzungen erlauben einen unmittelbaren Vergleich zwischen dem Ausgangsverhalten zu Projektbeginn und dem beobachteten Verhalten im späteren Projektverlauf.

Die Ergänzungen zeigen, dass sich bei mehreren Lernenden kleinere Veränderungen im Bereich Aufmerksamkeit, Informationsverarbeitung, Selbststeuerung oder Diskussionsverhalten abzeichnen. So finden sich etwa vermehrt Hinweise auf eine selbständige Rückmeldung bei Unklarheiten, eine aktive Beteiligung an Diskussionen oder ein zunehmendes Einholen von Informationen bei Peers.

8.4.3 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Unterfrage 3

Die Auswertung der Partizipationsdaten zeigt eine klare Tendenz. Die subjektiv wahrgenommene Beteiligung war im Schulfirmenunterricht nicht nur höher, sondern über den Projektverlauf hinweg auch deutlich stabiler als im regulären Unterricht. Dieser Unterschied lässt sich im Licht zentraler theoretischer Annahmen zur Partizipation erklären. Wie in Kapitel 2.3 dargestellt, hängt Partizipation eng mit erlebter Autonomie, Handlungsspielraum und der Möglichkeit zur Mitgestaltung zusammen. Das projektorientierte Setting der Schulfirma erfüllte diese Kriterien in besonderem Masse (vgl. Kap. 2.3.3). Die Lernenden übernahmen Verantwortung, gestalteten Inhalte mit und konnten die Ergebnisse ihrer Arbeit unmittelbar erleben. Dies unterstützte sowohl die Selbstwahrnehmung als kompetente Lernende als auch die Einschätzung der eigenen Wirksamkeit im Lernprozess.

Die Struktur der Schulfirma bot klare Rollen, nachvollziehbare Abläufe und sichtbare Ergebnisse. Diese Merkmale wurden in der Forschung als förderlich für ein stabiles Partizipationserleben identifiziert (vgl. Kap. 2.3.3). Im stärker lehrpersonenzentrierten Regelunterricht waren solche Elemente deutlich weniger ausgeprägt (vgl. Kap. 2.3.2). Dort ist Partizipation stärker an situative Faktoren gebunden, etwa an Unterrichtsthemen, Prüfungsphasen oder die Art der Aufgabenstellungen. Diese Kontextabhängigkeit erklärt die stärkere Varianz in den Partizipationswerten im Regelunterricht.

Ein weiteres zentrales Ergebnis betrifft die Übertragbarkeit der Partizipationserfahrungen. Die hohe Beteiligung im Schulfirmenunterricht führte nicht automatisch zu einer gesteigerten Beteiligung im regulären Unterricht. Dies spricht für eine starke Kontextgebundenheit partizipativer Prozesse. Die theoretische Literatur betont, dass Partizipation nicht nur strukturell ermöglicht, sondern auch individuell wahrgenommen und angenommen werden muss (vgl. Kap. 2.3.1). Das bedeutet, dass projektbezogene Mitbestimmungserfahrungen dann am wirksamsten sind, wenn sie durch passende Aufgabenstellungen, unterstützende Beziehungen und ausreichend Reflexionsmöglichkeiten begleitet werden.

Zudem könnten individuelle Unterschiede in der Passung zwischen Lernenden und Projekthinhalten eine Rolle spielen. In Kapitel 2.3 wird auf den Zusammenhang zwischen Partizipation und individueller Bedürfnisorientierung hingewiesen. Wenn sich Lernende mit den Zielen und Inhalten des Projekts identifizieren, steigt die Wahrscheinlichkeit für aktives Engagement. Fehlt diese Passung, kann selbst ein partizipativ gestaltetes Setting als belastend oder wenig motivierend erlebt werden. Dies zeigt sich exemplarisch bei Lernenden wie S02 und S10, deren Beteiligung gegen Ende des Projekts leicht rückläufig war, möglicherweise in Folge zunehmender Belastung oder abnehmender Zielklarheit.

Auch die ICF-basierten Beobachtungen (vgl. Kap. 8.4.2) ergänzen diese Einschätzungen. Sie machen sichtbar, dass Partizipation nicht nur als subjektives Empfinden, sondern auch als konkretes Verhalten beobachtbar war, etwa in Form eigenständiger Entscheidungen, dem Einbringen von Ideen oder aktiven Beiträgen zu Gruppengesprächen. Dies bestätigt die Annahme, dass Partizipation im schulischen Kontext mehrdimensional verstanden werden muss. So zum Beispiel als Zusammenspiel von Handlungsmöglichkeiten, wahrgenommener Selbstwirksamkeit und sozialer Eingebundenheit (vgl. Kap. 2.3.2).

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Unterfrage 3 wie folgt beantworten:

Unterfrage 3a)

Inwiefern verändert sich die Partizipation der Lernenden während der Mitarbeit im Projekt Schulfirma im Schulfirmenunterricht?

Die Partizipation im Schulfirmenunterricht wurde über den gesamten Projektverlauf hinweg überwiegend als hoch eingeschätzt. Einzelne Lernende, wie S05, berichteten konstant hohe Beteiligung, was auf eine gelungene Passung zwischen Person und Kontext hinweisen könnte. Andere Lernende, wie S03 oder S11, zeigten hingegen phasenweise Schwankungen oder Rückgänge. Diese Unterschiede lassen sich durch individuelle Wahrnehmungen von Verantwortung und Belastung erklären. Besonders in intensiveren Phasen, etwa vor den Verkaufsmärkten, reagierten einige Lernende mit Rückzug, während andere ihr Engagement steigerten. Diese Differenz unterstreicht die theoretische Annahme, dass Partizipation nicht linear verläuft, sondern dynamisch mit situativen und motivationalen Faktoren verbunden ist (vgl. Kap. 2.3.3).

Unterfrage 3b)

Inwiefern verändert sich die Partizipation der Lernenden während der Mitarbeit im Projekt Schulfirma im regulären Unterricht?

Im regulären Unterricht verlief die Entwicklung der Partizipation deutlich uneinheitlicher. Während einige Lernende moderate Zuwächse zeigten, stagnierte oder sank das Beteiligungserleben bei anderen. Die Befunde stützen die Einschätzung, dass die Möglichkeiten zur Mitgestaltung im Regelunterricht eingeschränkt sind und weniger systematisch zur Verfügung stehen. Das deckt sich mit theoretischen Befunden, wonach institutionelle Rahmenbedingungen einen wesentlichen Einfluss auf das Ausmass subjektiv erlebter Partizipation haben (vgl. Kap. 2.3.2). Die fehlende Übertragbarkeit der positiven Erfahrungen aus dem Schulfirmenunterricht lässt sich dadurch erklären, dass Mitbestimmungserfahrungen kontextgebunden sind und strukturelle Voraussetzungen benötigen, um nachhaltig wirken zu können.

Auch wenn kein eindeutiger Kausalzusammenhang nachgewiesen werden kann, sprechen sowohl der zeitliche Verlauf als auch die subjektiven Rückmeldungen für einen positiven Effekt des projektorientierten Unterrichts auf das Beteiligungserleben. Entscheidend ist dabei, dass Partizipation nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern stets in einem Wechselspiel aus Struktur, Beziehung und Selbstwirksamkeit entsteht (vgl. Kap. 2.3).

8.5 ZIELÜBERPRÜFUNG UND BESCHREIBUNG DER ENTWICKLUNGSPROZESSE

Die im Vorfeld formulierten Zielsetzungen auf Ebene der Lehrperson (vgl. Kap. 4.1) sowie auf Ebene der Projektbeteiligten (vgl. Kap. 4.2) dienten als handlungsleitender Rahmen für die Konzeption und Durchführung des Schulfirmenprojekts. Im Folgenden wird überprüft, inwieweit diese Ziele erreicht wurden. Die Analyse erfolgt auf Basis der im Projektverlauf erhobenen quantitativen und qualitativen Daten (vgl. Kap. 7).

8.5.1 Ziele auf Ebene der Lehrperson

Ein zentrales Ziel auf Lehrpersonenseite bestand darin, *den Unterricht mit einem hohen Grad an Selbstbestimmung und Partizipation umzusetzen*. Dieses Ziel wurde insgesamt erreicht. Die Lernenden konnten an zentralen Entscheidungsprozessen partizipieren – etwa bei der Produktentwicklung, der Bildung von Ressorts und bei strategischen Fragen des Firmenbetriebs. Die Struktur des Unterrichts förderte eine gleichwertige Mitwirkung aller Beteiligten, wobei etablierte schulische Hierarchien gezielt aufgehoben wurden. Formate wie Diskussionen ohne Meldepflicht trugen zu einer offenen, dialogischen Unterrichtskultur bei.

Das Ziel, die *Bestandteile des Projekts optimal an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden anzupassen*, wurde teilweise realisiert. Unterstützungsangebote durch die SHP sowie differenzierte Materialien konnten situativ bereitgestellt werden und wurden von den Lernenden genutzt. Eine durchgehende individuelle Begleitung in allen Phasen des Projekts war jedoch aufgrund organisatorischer Rahmenbedingungen nicht in jedem Fall umsetzbar. Der geplante Einbezug externer Fachpersonen konnte aus logistischen Gründen nur in Ansätzen verwirklicht werden.

8.5.2 Ziele auf Ebene der Projektbeteiligten

Die Steigerung der Lern- und Leistungsmotivation in beiden Unterrichtskontexten war ein zentrales Ziel auf Seiten der Projektbeteiligten. Dieses wurde nur teilweise erreicht. Die Ergebnisse des standardisierten SELLMO-Fragebogens zeigen eine differenzierte Entwicklung. Während einzelne Lernende (z. B. S02, S03) deutliche Verbesserungen in mehreren Motivationsdimensionen aufwiesen, blieben die Werte bei anderen konstant oder gingen zurück (vgl. Kap. 8.2.1). Diese Befunde werden durch die qualitativen Daten aus den Lerntagebüchern gestützt.

Besonders hervorzuheben ist das freiwillige Engagement der Lernenden im Projektverlauf. Tabelle 8 zeigt, dass insgesamt 51-mal im Lerntagebuch festgehalten wurde, dass freiwillig oder mit besonders grossem Spass für die Schulfirma gearbeitet wurde. Auch die selbstständige Formulierung von Ideen, die Orientierung auf Gewinn sowie das Denken in Investitionen deuten auf motivationale Aktivierung hin.

Tabelle 8: Indikatoren zur Lern- und Leistungsmotivation im Lerntagebuch

Indikatoren	Anzahl Nennungen im Lerntagebuch
Die Lernenden arbeiten freiwillig für die Firma.	51
Die Lernenden formulieren eigenständig Ideen für die Arbeit in der Schulfirma.	30
Die Lernenden äussern den Wunsch, dass die Firma Gewinn erzielt.	11

Eine insgesamt deutlichere Entwicklung zeigt sich im Hinblick auf das Ziel der *Förderung eines positiven akademischen Selbstkonzepts*. Die Daten des SESSKO-Fragebogens belegen insbesondere im individuellen und sozialen Bereich bei den meisten Lernenden eine positive Veränderung (vgl. Kap. 8.3.1). Besonders S02 und S03 verzeichneten substanzielle Fortschritte. Rückläufige Werte traten nur vereinzelt auf (z. B. bei S05). Unter Berücksichtigung der quantitativen und qualitativen Daten kann das Ziel als weitgehend erreicht eingestuft werden.

Auch das Ziel der *gesteigerten Partizipation im Schulfirmen- und Regelunterricht* konnte überwiegend realisiert werden. Die Lerntagebücher zeigen, dass drei der fünf Fokuslernenden eine gleichbleibende oder steigende Beteiligung sowohl im Regel- als auch im Projektunterricht wahrnahmen. Bei S03 zeigte sich ein Rückgang im Schulfirmenunterricht, bei S05 ein solcher im Regelunterricht. Dennoch weisen die ICF-basierten Beobachtungen auf eine zunehmende Aktivität der Lernenden im Projektverlauf hin. Lernende beteiligten sich verstärkt an Entscheidungsprozessen, brachten eigene Vorschläge ein und engagierten sich aktiv in Gruppendiskussionen.

Ergänzend erfolgte eine kommunikative Validierung mit den Lernenden. Drei der fünf Fokuslernenden bestätigten die gesetzten Ziele inhaltlich. S05 äusserte, dass ihn die Mitarbeit in der Schulfirma im regulären Unterricht eher unmotivierter gestimmt habe, da er lieber konkret weiterarbeiten wolle. S11 wiederum merkte an, dass sie zwar nicht regelmässig freiwillig gearbeitet habe, aber häufig Lust dazu verspürt hätte.

8.6 BEANTWORTUNG DER HAUPTFRAGESTELLUNG

Die theoretischen Überlegungen zu Motivation, Selbstkonzept und Partizipation (vgl. Kap. 2) bildeten die Grundlage für die Entwicklung und Umsetzung des Schulfirmenprojekts. Aufbauend auf diesen Konzepten, den gesammelten Daten (vgl. Kap. 8.2 bis 8.4) und den Erkenntnissen aus der Zielüberprüfung (vgl. Kap. 8.5) soll im Folgenden die zentrale Fragestellung dieser Arbeit beantwortet werden:

Inwiefern beeinflusst die partizipative Arbeit in einer Schulfirma sowohl das akademische Selbstkonzept als auch die Lern- und Leistungsmotivation von Lernenden der dritten bis sechsten Klasse?

Die triangulativ erhobenen Daten, bestehend aus standardisierten Erhebungsinstrumenten (SELLMO, SESSKO), qualitativen Selbstreflexionen (Lerntagebuch), Fremdeinschätzungen (Lehrpersonenfragebogen) sowie systematisierten Beobachtungen (ICF), zeigen ein vielschichtiges Bild. Am deutlichsten lässt sich eine positive Wirkung auf das akademische Selbstkonzept nachweisen. Die Ergebnisse des SESSKO-Fragebogens weisen bei nahezu allen Fokuslernenden auf eine günstige Entwicklung hin. Diese Entwicklung korrespondiert mit den theoretischen Ausführungen in Kapitel 2.2, wonach ein stabiles und positives akademisches Selbstkonzept eng mit Selbstwirksamkeitserwartung, Leistungsmotivation und Lernverhalten verknüpft ist. Die partizipative Unterrichtsstruktur ermöglichte es den

Lernenden, persönliche Stärken zu erleben und über individuelle Fortschritte zu reflektieren – Bedingungen, die als besonders selbstkonzeptförderlich gelten.

Die Lern- und Leistungsmotivation, gemessen durch den SELLMO, entwickelte sich hingegen uneinheitlich. Während S02 und S03 in mehreren motivationalen Skalen deutliche Zuwächse zeigten, stagnierte oder verschlechterte sich das Profil bei anderen Lernenden leicht. Ergänzend zu den quantitativen Daten geben jedoch die Lerntagebücher ein differenzierteres Bild. So dokumentierten die Fokusernenden insgesamt 51 Nennungen freiwilliger Arbeit ausserhalb der Unterrichtszeit, 30 Ideeninitiativen und 19 Vorschläge für gewinnabhängige Investitionen – Indikatoren, die auf intrinsisch motiviertes und unternehmerisches Verhalten schliessen lassen. Diese Angaben werden durch Aussagen im Fragebogen für Lehrpersonen gestützt, in dem eine gesteigerte Eigeninitiative und Verantwortungsübernahme der Lernenden attestiert wurde.

Ein zusätzlicher Hinweis auf motivationale Veränderungen ergibt sich aus Abbildung 18, welche die Mittelwerte von Motivation und Partizipation aus den Lerntagebüchern vergleicht. Die nahezu parallelen Kurvenverläufe deuten auf eine enge Korrelation zwischen beiden Konstrukten hin.

Abbildung 18: Übersicht Motivations- und Partizipationswerte aus den Lerntagebüchern (eigene Darstellung)

Diese Beobachtung steht im Einklang mit der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (vgl. Kap. 2.1.5), die davon ausgeht, dass nachhaltige Motivation entsteht, wenn die Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit erfüllt sind. Diese drei Faktoren wurden im Projektverlauf gezielt adressiert: durch Mitbestimmung in Entscheidungsprozessen (Autonomie), durch konkrete Erfolgserlebnisse und Kompetenzzuwachs (Kompetenz) sowie durch ein kooperatives, hierarchiefreies Lernsetting (soziale Eingebundenheit).

Auch die ICF-basierten Beobachtungen stützen die Annahme, dass sich partizipative Strukturen positiv auf die funktionale Beteiligung der Lernenden auswirken. Mehrere Lernende zeigten im Verlauf des Projekts Fortschritte in den Bereichen Zuhören, Aufmerksamkeit lenken, Entscheidungen treffen und Diskussionen führen. Diese Fortschritte lassen sich als Indikatoren für eine gestiegene kognitive und

soziale Aktivität interpretieren, die wiederum mit motivationalen und selbstkonzeptbezogenen Entwicklungen in Verbindung stehen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die partizipative Arbeit in der Schulfirma wirkte sich besonders positiv auf das akademische Selbstkonzept der Lernenden aus. Bei der Lern- und Leistungsmotivation zeigte sich ein heterogenes Bild, wobei sich durch qualitative Quellen wie Lerntagebuch und Lehrpersonenfeedback durchaus motivationale Zugewinne nachweisen lassen. Insgesamt bestätigt sich die in Kapitel 2.3 dargelegte Annahme, dass partizipative Lernarrangements ein förderliches Lernumfeld schaffen können. Dies insbesondere dann, wenn sie auf Autonomie, Selbstwirksamkeit und soziale Teilhabe ausgerichtet sind. Die empirischen Daten belegen, dass solche Strukturen in der Lage sind, zentrale affektiv-motivationale Faktoren im schulischen Lernen positiv zu beeinflussen, auch wenn individuelle Unterschiede in der Wirksamkeit bestehen bleiben.

9 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass das Projekt Schulfirma einen positiven Einfluss auf zentrale personale Entwicklungsbereiche wie Motivation, Partizipation und Selbstkonzept ausüben kann. Diese Befunde unterstreichen das Potenzial partizipativer Lernformate im schulischen Kontext. Statt jedoch die Resultate im Detail zu wiederholen, soll an dieser Stelle der Blick in die Zukunft gerichtet werden. Was folgt aus diesen Erkenntnissen für die Weiterentwicklung schulischer Praxis und für die Forschung?

Zunächst ist festzuhalten, dass die Durchführung des Projekts mit erheblichem Aufwand für die Lehrperson verbunden war. Die Planung, Organisation und laufende Begleitung eines dynamischen, stark individualisierten Lernsettings erforderten ein hohes Mass an Flexibilität und Präsenz. Gleichzeitig zeigte sich: Gerade dort, wo die Kinder Fehler machen durften und selbst für ihre Entscheidungen Verantwortung trugen, entstanden intensive Lernprozesse. Diese Erfahrung verdeutlicht die pädagogische Bedeutung von kontrolliertem Loslassen. Für Lehrpersonen bedeutet dies nicht weniger Verantwortung, sondern eine Verlagerung hin zu einer gestaltenden, beobachtenden und reflektierenden Rolle.

Die positiven Rückmeldungen von Eltern und Kindern, verbunden mit der sichtbaren Entwicklung vieler Lernender, haben dazu geführt, dass die Schulfirma an der Primarschule Hinterforst weitergeführt wird. Sie soll künftig als fester Bestandteil eines projektorientierten Unterrichts zur Begabungsförderung etabliert werden. Damit geht die Schule einen wichtigen Schritt hin zu einer strukturellen Verankerung partizipativer Elemente im schulischen Alltag. Dies nicht als punktuelles Projekt, sondern als längerfristige Lernumgebung mit pädagogischem Mehrwert.

Für andere Schulen oder Lehrpersonen, die ein ähnliches Vorhaben planen, lässt sich ableiten: Die Einführung einer Schulfirma lohnt sich besonders dann, wenn sie gut vorbereitet, von der Schulgemeinschaft mitgetragen und didaktisch flexibel ausgestaltet wird. Wichtig ist, Raum für echte Mitbestimmung zu schaffen – nicht nur bei Nebenaspekten, sondern bei zentralen Entscheidungsprozessen. Gleichzeitig braucht es eine klare Haltung, welche Fehler nicht als Störung, sondern als

Lernchance versteht. Ein solches Setting kann nicht standardisiert ablaufen, sondern muss sich an den Lernenden und ihrem Entwicklungstempo orientieren.

Im Hinblick auf zukünftige Forschung ergeben sich verschiedene Anknüpfungspunkte: So wäre es beispielsweise sinnvoll zu untersuchen, welche strukturellen Bedingungen (z. B. Klassengrösse, Zeitressourcen, Teamteaching) die Wirkung partizipativer Projekte wie der Schulfirma besonders begünstigen. Auch Langzeitstudien könnten klären, ob positive Effekte auf Selbstkonzept und Motivation über die Dauer des Projekts hinaus Bestand haben. Schliesslich wäre es lohnenswert, partizipative Lernformate systematisch mit anderen Formen der Individualisierung zu vergleichen, um ihr spezifisches Wirkpotenzial noch genauer zu fassen.

In einer Zeit, in der die Schule zunehmend auch ein Ort der Persönlichkeitsentwicklung sein soll, bieten Projekte wie die Schulfirma ein zukunftsweisendes Modell. Sie eröffnen Kindern die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, sich als wirksam zu erleben und Schule als gestaltbaren Raum zu begreifen – eine Erfahrung, die weit über fachliche Kompetenzvermittlung hinausgeht.

10 LITERATURVERZEICHNIS

- Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. (5. grundl. überarb. Ausg.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy. The Exercise of Control*. New York: W. H. Freeman and Company.
- Baumgardt, I. (2019). Partizipation in der Grundschule - die Mitbestimmung von Kindern beginnt in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer. In M. Gloe, & H. Rademacher (Hrsg.), *Demokratische Schule als Beruf. 6. Jahrbuch Demokratiepädagogik* (S. 115-127). Frankfurt: Wochenschau.
- Beck, M., & Meusburger, K. (2023). Bedingungen von Mitbestimmung. In G. Quenzel, M. Beck, & S. Jungkunz (Hrsg.), *Bildung und Partizipation. Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern in Deutschland, Österreich und der Schweiz* (S. 65-86). Opladen: Barbara Budrich.
doi:10.3224/84742614
- Braches-Chyrek, R. (2021). *Theorien, Konzepte und Ansätze der Kindheitspädagogik*. Frankfurt: Wochenschau.
- Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., & Ford, M. T. (2014). Intrinsic motivation and extrinsic incentives jointly predict performance: A 40-year meta-analysis. *Psychological Bulletin*(140 (4)), S. 980-1008.
- Cropley, A. J. (2019). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (6., überarbeitete und aktualisierte Ausg.). Hohenwarsleben: Westarp Science.
- Csikszentmihalyi, M. (2017). *Flow. Das Geheimnis des Glücks* (2. Ausg.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik* 39, S. 223-238.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2016). *Lehrplan 21. Gesamtausgabe*. Luzern: D-EDK.
- Dresel, M., & Lämmle, L. (2017). Motivation. In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., aktualisierte Ausg., S. 80-142). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Erzinger, A. B., Pham, G., Prosperi, O., & Salvisberg, M. (Hrsg.). (2023). *PISA 2022. Die Schweiz im Fokus*. Universität Bern. doi:<https://dx.doi.org/10.48350/187037>
- Fatke, R., & Schneider, H. (2008). *Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Konzeptionelle Grundlagen und empirische Befunde zur Mitwirkung junger Menschen in Familie, Schule und Kommune*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Götz, T., & Nett, U. E. (2017). Selbstreguliertes Lernen. In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., aktualisierte Ausg., S. 143-184). Paderborn: Ferdinand Schöningh.

- Hart, R. (1992). Children's Participation. From tokenism to citizenship. *Innocenti Essays*, 1-39.
- Hasselhorn, M., & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren* (5., überarbeitete Ausg.). (M. Hasselhorn, W. Kunde, & S. Schneider, Hrsg.) Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Heckhausen, J., & Heckhausen, H. (Hrsg.). (2006). *Motivation und Handeln* (3., überarbeitete und aktualisierte Ausg.). Heidelberg: Springer Medizin.
- Höflich, S. (2023). Partizipation. *#schuleverantworten*(2), 154-155.
- Hollenweger, J. (2020). «Befähigung»als Bildungsziel im Deutschschweizer Lehrplan 21. *Lernen konkret*, 2, S. 38-39.
- Hollenweger, J., & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Zürich: Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Hollenweger, J., & Kraus de Camargo, O. (Hrsg.). (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2., korrigierte Ausg.). Bern: Hogrefe.
- Holtmann, M., Drews, K., & Siegel, M. (6 2022). Lernen durch gesellschaftliches Engagement. *Pädagogik*, S. 12-13.
- Jungkunz, S., Lehnerer, E., & Renna, A. (2023). Strukturelle und gesetzliche Rahmenbedingungen schulischer Mitbestimmung. In G. Quenzel, M. Beck, & S. Jungkunz (Hrsg.), *Bildung und Partizipation. Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern in Deutschland, Österreich und der Schweiz* (S. 21-44). Opladen: Barbara Budrich. doi:10.3224/84742614
- Kiper, H., & Mischke, W. (2008). *Selbstreguliertes Lernen - Kooperation - Soziale Kompetenz. Fächerübergreifendes Lernen in der Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kirchler, E., & Walenta, C. (2010). *Motivation* (1. Ausg.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Krapp, A., & Hascher, T. (2014). Theorien der Lern- und Leistungsmotivation. In L. Ahnert (Hrsg.), *Theorien in der Entwicklungspsychologie* (S. 252-275). Berlin: Springer.
- Niediek, I. (2023). Partizipation. In M. Grummt, W. Kulig, C. Lindmeier, V. Oelze, & S. Sallat (Hrsg.), *Partizipation, Wissen und Kommunikation im sonderpädagogischen Diskurs* (S. 17-32). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Pekrun, R. (2017). Emotion, Motivation, Selbstregulation: Gemeinsame Prinzipien und offene Fragen. In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., aktualisierte Ausg., S. 186-205). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Penning, I. (2023). *Wirtschaft-Arbeit-Technik. Sonderpädagogischer Schwerpunkt Geistige Entwicklung*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Rheinberg, F., & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation* (9., erweiterte und überarbeitete Ausg.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B., & Stiensmeier-Pelster, J. (2012). *SESSKO. Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts*. (2., überarbeitete und neu normierte Ausg.). Göttingen: Hogrefe.
- Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E. T., & Eisenberg, N. (2020). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. Deutsche Auflage unter Mitarbeit von Sabina Pauen* (5. Ausg.). Berlin: Springer. doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-662-62772-3>
- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C., & Dickhäuser, O. (2012). *SELLMO. Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation* (2., überarbeitete und neu normierte Ausg.). Göttingen: Hogrefe.
- Traub, S. (2012). *Projektarbeit - ein Unterrichtskonzept selbstgesteuerten Lernens? Eine vergleichende empirische Studie*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Weber, B. (2011). Schülerfirmen als Gegenstand und Methode ökonomischer Bildung. In T. Retzmann (Hrsg.), *Methodentraining für den Ökonomieunterricht* (S. 185-204). Schwalbach: Wochenschau.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

11 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Titelblatt: Ausschnitt der Firmenzentrale (eigene Darstellung)	
Abbildung 1: Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Heckhausen & Heckhausen, 2006, S. 278)	7
Abbildung 2: Flow-Modell nach Csikszentmihalyi (Kirchler & Walenta, 2010, S. 14)	9
Abbildung 3: Grad der Selbstbestimmung nach Deci und Ryan (Dresel & Lämmle, 2017, S. 90)	10
Abbildung 4: Veranschaulichung des Perspektivenwechsels des Big-Fish-Little-Pond-Effektes (Wilbert, 2010, S. 73)	13
Abbildung 5: Klassifikation von Erfolgs- und Misserfolgsursachen nach Weiner (Dresel & Lämmle, 2017, S. 113)	14
Abbildung 6: Partizipationsleiter nach Hart (1992, S. 8)	17
Abbildung 7: SELLMO aller Fokuslernenden zu Beginn des Projekts (eigene Darstellung)	21
Abbildung 8: SESSKO aller Fokuslernenden zu Beginn des Projekts (eigene Darstellung)	22
Abbildung 9: Entwicklungszyklen in der Aktionsforschung (Altrichter et al., 2018, S. 15)	33
Abbildung 10: Auswertung SELLMO von S02 (eigene Darstellung)	43
Abbildung 11: Auswertung Lehrpersonenfragebogen von S02 (eigene Darstellung)	45
Abbildung 12: Verlauf des angegebenen Motivationswertes durch S02 (eigene Darstellung)	47
Abbildung 13: Über die Zeitdauer des Projekts in den Lerntagebüchern angegebener Motivationswert (eigene Darstellung)	48
Abbildung 14: Auswertung SESSKO von S02 (eigene Darstellung)	51
Abbildung 15: Auswertung der Zielerreichung und Selbstkonzeptattribution aus den Lerntagebüchern (eigene Darstellung)	53
Abbildung 16: Verlauf des angegebenen Partizipationswertes durch S02 (eigene Darstellung)	56
Abbildung 17: Über die Zeitdauer des Projekts in den Lerntagebüchern angegebener Partizipationswert (eigene Darstellung)	57
Abbildung 18: Übersicht Motivations- und Partizipationswerte aus den Lerntagebüchern (eigene Darstellung)	62

12 TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Ziele auf Ebene der Lehrperson	23
Tabelle 2: Ziele auf Ebene der Projektbeteiligten	24
Tabelle 3: Forschungsfragen und zugehörige Forschungsmethoden	31
Tabelle 4: Theoretische Überlegungen zur Erstellung des Fragebogens	37
Tabelle 5: Theoretische Überlegungen zur Erstellung des Lerntagebuches	39
Tabelle 6: Überblick über die Veränderungen des SELLMO im Vergleich von KW 37 (2024) zu KW 13 (2025)	44
Tabelle 7: Überblick über die Veränderungen des SESSKO im Vergleich von KW 37 (2024) zu KW 13 (2025)	52
Tabelle 8: Indikatoren zur Lern- und Leistungsmotivation im Lerntagebuch	60

13 ANHANG

I.	Einschätzungen nach ICF vor und während des Projekts	70
II.	Arbeitsvertrag	73
III.	Zeitplan des Projektes.....	75
IV.	Logo- und Namensvorschläge	77
V.	Arbeitspläne Weihnachts- und Frühlingsmärkte	78
VI.	Fragebogen blanko.....	84
VII.	Lerntagebuch blanko	86
VIII.	Auswertungen des SELLMO	88
IX.	Auswertungen der Fragebögen	90
X.	Auswertungen der Motivationswerte der Lerntagebücher.....	92
XI.	Auswertungen des SESSKO	94
XII.	Auswertungen der Partizipationswerte der Lerntagebücher	96
XIII.	Bewerbungsbogen blanko.....	98
XIV.	Newsletter 1. und 2. Quartal	99
XV.	Einblick in die Arbeit der Schulfirma	101

I. EINSCHÄTZUNGEN NACH ICF VOR UND WÄHREND DES PROJEKTS

S02		
Beschreibung der Aktivität	Beobachtungen bei Projektbeginn	Beobachtungen während des Projektes
d115 zuhören	Lässt den Blick durch den Raum schweifen, fragt nach der Auftragserteilung auch bereits Gesagtes nach	Lässt den Blick durch den Raum schweifen, fragt nach der Auftragserteilung auch bereits Gesagtes nach fragt bei Unklarheiten nach
d132 Informationen erwerben	Liest Aufgaben selbstständig, wartet häufig auf Erklärungen	Liest Aufgaben selbstständig, wartet häufig auf Erklärungen, fragt nun auch vermehrt bei Peers nach
d155 sich Fertigkeiten aneignen	Beginnt zögerlich, benötigt gezielte Unterstützung	Beginnt zögerlich, benötigt gezielte Unterstützung
d160 Aufmerksamkeit lenken	Bleibt während rund zehn Minuten fokussiert, holt sich bei Unterbrechung selbstständig zurück	Bleibt während rund zehn fünfzehn Minuten fokussiert, holt sich bei Unterbrechung selbstständig zurück
d163 Denken	Arbeitet nach Beispielen, braucht Denkstützen	Arbeitet nach Beispielen, braucht Denkstützen, probiert selbst aus
d175 Probleme lösen	Wendet sich bei Unklarheiten sofort an die Lehrperson	Wendet sich bei Unklarheiten sofort an die Lehrperson oder an Peers
d177 Entscheidungen treffen	Entscheidet sich nach Aufforderung, benötigt manchmal Hilfe	Entscheidet sich nach Aufforderung, benötigt manchmal Hilfe Wählt nach kurzem Zögern
d240 Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen	Zieht sich zurück, spricht in Drucksituationen wenig, weint manchmal	Zieht sich zurück, spricht in Drucksituationen wenig, weint manchmal
d250 Sein Verhalten steuern	Hält Regeln konsequent ein	Hält Regeln konsequent ein
d355 Diskussion	Äussert sich zum Thema, reagiert auf andere Beiträge	Äussert sich zum Thema, reagiert auf andere Beiträge, bringt eigene Ideen ein

S03		
Beschreibung der Aktivität	Beobachtungen bei Projektbeginn	Beobachtungen während des Projektes
d115 zuhören	Lässt den Blick durch den Raum schweifen, fragt nach der Auftragserteilung auch bereits Gesagtes nach, wirkt unaufmerksam	Lässt den Blick durch den Raum schweifen, fragt nach der Auftragserteilung auch bereits Gesagtes nach, wirkt unaufmerksam
d132 Informationen erwerben	Beginnt ohne die Aufgabenstellung gelesen zu haben, benötigt häufig Erklärungen	Beginnt ohne die Aufgabenstellung gelesen zu haben, benötigt häufig Erklärungen, beschafft sich Informationen von ausseren (z.B. von den Grosseltern)
d155 sich Fertigkeiten aneignen	Wartet ab, verlässt sich bei Gruppenarbeiten auf andere Lernende, zeigt Unsicherheiten bei Neuem	Wartet ab, verlässt sich bei Gruppenarbeiten auf andere Lernende, zeigt Unsicherheiten bei Neuem
d160 Aufmerksamkeit lenken	Muss mehrfach zurückgeholt werden, verliert schnell den Fokus	Muss mehrfach zurückgeholt werden, verliert schnell den Fokus, kann sich selber zurückholen
d163 Denken	Arbeitet nach Beispielen, fragt oft nach richtig / falsch, wiederholt Aussagen anderer Lernender	Arbeitet nach Beispielen, fragt oft nach richtig / falsch, wiederholt Aussagen anderer Lernender , vertritt ihre eigene Meinung

d175 Probleme lösen	Wendet sich bei Unklarheiten sofort an die Lehrperson	Wendet sich bei Unklarheiten sofort an die Lehrperson
d177 Entscheidungen treffen	Vermeidet Entscheidungen, bleibt trotz Unterstützung unschlüssig	Vermeidet Entscheidungen, bleibt trotz Unterstützung unschlüssig, entscheidet sich nach Aufforderung
d240 Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen	Wird nervös, braucht teilweise Beruhigung durch Dritte	Wird nervös, braucht teilweise Beruhigung durch Dritte
d250 Sein Verhalten steuern	Korrigiert Verhalten nach Hinweis	Korrigiert Verhalten nach Hinweis
d355 Diskussion	Äussert sich zum Thema, reagiert auf andere Beiträge	Äussert sich zum Thema, reagiert auf andere Beiträge, bringt eigene Ideen ein

S05		
Beschreibung der Aktivität	Beobachtungen bei Projektbeginn	Beobachtungen während des Projektes
d115 zuhören	Hält Blickkontakt, hört weitgehend zu, stellt gelegentlich Zwischenfragen	Hält Blickkontakt, hört weitgehend zu, stellt gelegentlich Zwischenfragen
d132 Informationen erwerben	Liest Aufgaben selbständig, fragt bei Unklarheiten nach	Liest Aufgaben selbständig, fragt bei Unklarheiten nach
d155 sich Fertigkeiten aneignen	Probiert neue Inhalte aus, nimmt Hinweise gut auf	Probiert neue Inhalte aus, nimmt Hinweise gut auf
d160 Aufmerksamkeit lenken	Arbeitet konzentriert 15 bis 20 Minuten ohne Ablenkung	Arbeitet konzentriert 15 bis 20 Minuten ohne Ablenkung
d163 Denken	Vergleicht Alternativen, erklärt eigene Gedanken	Vergleicht Alternativen, erklärt eigene Gedanken
d175 Probleme lösen	Probiert verschiedene Lösungswege aus, schlägt eigene Lösungen vor	Probiert verschiedene Lösungswege aus, schlägt eigene Lösungen vor
d177 Entscheidungen treffen	Wählt nach kurzer Bedenkzeit aus vorhandenen Optionen	Wählt nach kurzer Bedenkzeit aus vorhandenen Optionen, entscheidet sich zügig
d240 Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen	Reagiert angespannt, reguliert sich aber selbständig	Reagiert angespannt, reguliert sich aber selbständig
d250 Sein Verhalten steuern	Korrigiert Verhalten nach Hinweis, reagiert ruhig auf Kritik	Korrigiert Verhalten nach Hinweis, reagiert ruhig auf Kritik
d355 Diskussion	Bringt eigene Argumente ein, hört anderen aktiv zu, reagiert auf andere Beiträge	Bringt eigene Argumente ein, hört anderen aktiv zu, reagiert auf andere Beiträge

S10		
Beschreibung der Aktivität	Beobachtungen bei Projektbeginn	Beobachtungen während des Projektes
d115 zuhören	Blickt herum, hört phasenweise zu, schweift manchmal ab	Blickt herum, hört phasenweise zu, schweift manchmal ab, stellt Verständnisfragen
d132 Informationen erwerben	Liest Aufgaben teilweise, wartet häufig auf Erklärung	Liest Aufgaben teilweise, wartet häufig auf Erklärung, beginnt mit der Arbeit und fragt bei Unklarheiten nach
d155 sich Fertigkeiten aneignen	Probiert neue Inhalte aus, nimmt Hinweise gut auf	Probiert neue Inhalte aus, nimmt Hinweise gut auf
d160 Aufmerksamkeit lenken	lässt sich leicht ablenken, muss mehrfach zurückgeholt werden, verliert schnell Fokus	lässt sich leicht ablenken, muss mehrfach zurückgeholt werden , verliert schnell

		Fokus, holt sich selbst zurück, arbeitet teilweise 20 Minuten vertieft und konzentriert
d163 Denken	Vergleicht Alternativen, erklärt eigene Gedanken	Vergleicht Alternativen, erklärt eigene Gedanken
d175 Probleme lösen	Probiert verschiedene Lösungswege aus, schlägt eigene Lösungen vor	Probiert verschiedene Lösungswege aus, schlägt eigene Lösungen vor
d177 Entscheidungen treffen	Wählt nach kurzer Bedenkzeit aus vorhandenen Optionen	Wählt nach kurzer Bedenkzeit aus vorhandenen Optionen
d240 Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen	Reagiert angespannt, braucht teilweise Beruhigung durch Dritte	Reagiert angespannt, braucht teilweise Beruhigung durch Dritte
d250 Sein Verhalten steuern	Ist oft laut oder impulsiv, reagiert verzögert auf Hinweise	Ist oft laut oder impulsiv, reagiert verzögert auf Hinweise
d355 Diskussion	Äussert sich zum Thema, reagiert auf andere Beiträge	Äussert sich zum Thema, reagiert auf andere Beiträge, bringt eigene Ideen ein

S11		
Beschreibung der Aktivität	Beobachtungen bei Projektbeginn	Beobachtungen während des Projektes
d115 zuhören	Blickt herum, hört phasenweise zu, schweift manchmal ab	Blickt herum, hört phasenweise zu, schweift manchmal ab, nickt während Auftragserteilungen, weist andere Lernende an, ruhig zu sein
d132 Informationen erwerben	Liest Aufgaben selbständig, wartet häufig auf Erklärung	Liest Aufgaben selbständig, wartet häufig manchmal auf Erklärung
d155 sich Fertigkeiten aneignen	Probiert neue Inhalte aus, nimmt Hinweise gut auf, benötigt oft Wiederholung	Probiert neue Inhalte aus, nimmt Hinweise gut auf, benötigt oft Wiederholung
d160 Aufmerksamkeit lenken	Bleibt 10 Minuten fokussiert, verliert schnell Fokus	Bleibt 10 bis zu 20 Minuten fokussiert, verliert schnell Fokus
d163 Denken	Arbeitet nach Beispielen, braucht Denkstützen, erklärt eigene Gedanken	Arbeitet nach Beispielen, braucht Denkstützen, erklärt eigene Gedanken
d175 Probleme lösen	Wendet sich sofort an Lehrperson bei Unklarheiten	Wendet sich sofort an Lehrperson bei Unklarheiten
d177 Entscheidungen treffen	Wählt nach kurzer Bedenkzeit aus vorhandenen Optionen, vermeidet Entscheidungen wenn möglich	Wählt nach kurzer Bedenkzeit aus vorhandenen Optionen, vermeidet Entscheidungen wenn möglich
d240 Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen	Reagiert angespannt, reguliert sich aber selbständig, spricht und bewegt sich in erhöhtem Tempo	Reagiert angespannt, reguliert sich aber selbständig, spricht und bewegt sich in erhöhtem Tempo
d250 Sein Verhalten steuern	Hält Regeln grösstenteils ein, korrigiert Verhalten nach Hinweis, reagiert ruhig auf Kritik	Hält Regeln grösstenteils ein, korrigiert Verhalten nach Hinweis, reagiert ruhig auf Kritik
d355 Diskussion	Bringt eigene Argumente ein, hört anderen aktiv zu, reagiert auf andere Beiträge	Bringt eigene Argumente ein, hört anderen aktiv zu, reagiert auf andere Beiträge

II. ARBEITSVERTRAG

Arbeitsvertrag für die Schulfirma der Primarschule Hinterforst

Zwischen

Primarschule Hinterforst, vertreten durch Selina Schneider, im Bächis 39, 9452 Hinterforst

und dem Schüler / der Schülerin: _____ Klasse: _____

§1 Vertragsgegenstand

Der / die Arbeitnehmende wird in der Schulfirma beschäftigt. Die Aufgaben umfassen unter anderem das Erfinden, Herstellen und Verkaufen von Materialien, die Dokumentation der eigenen Arbeit und die Zusammenarbeit mit anderen.

§2 Vertragsdauer

Der Vertrag beginnt mit der aktiven Mitarbeit am Projekt Schulfirma und endet am Ende des Schuljahres. Eine Verlängerung ist nach gegenseitigem Einverständnis möglich. Mit Beginn der Arbeit folgt eine Probezeit von vier Wochen.

§3 Arbeitszeit

Die Arbeitszeit beträgt mindestens zwei Lektionen pro Schulwoche. Die genauen Arbeitszeiten werden individuell vereinbart und richten sich nach dem Stundenplan des Arbeitnehmenden und den Anforderungen der Schulfirma.

§4 Pflichten des Arbeitnehmenden

1. Der / die Arbeitnehmende verpflichtet sich, die ihm / ihr übertragenen Aufgaben gewissenhaft und zuverlässig auszuführen.
2. Der / die Arbeitnehmende verpflichtet sich zur Teilnahme an Schulungen und Meetings der Schulfirma.
3. Der / die Arbeitnehmende hält die Regeln und Bestimmungen der Schulfirma sowie der Schule ein.

§5 Pflichten der Arbeitgeberin

1. Die Arbeitgeberin stellt sicher, dass der / die Arbeitnehmende die notwendigen Ressourcen und Unterstützung erhält, um die Aufgaben zu erfüllen.
2. Die Arbeitgeberin bietet regelmässige Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten an.

§6 Vergütung

Da es sich um eine pädagogische Tätigkeit handelt, erfolgt keine finanzielle Vergütung. Der / die Arbeitnehmende erhält jedoch die Möglichkeit, etwas im Team zu unternehmen, sofern dies finanziell möglich ist und die Firma Gewinn erwirtschaftet hat.

§7 Kündigung

1. Der Vertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich gekündigt werden.
2. Eine fristlose Kündigung ist bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Vertragsbedingungen möglich.

§8 Datenschutz

Der / die Arbeitnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten für die Zwecke der Schulfirma verwendet und verarbeitet werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des / der Arbeitnehmenden.

§9 Arbeitskodex

Der / die Arbeitnehmende verpflichtet sich, folgende Punkte einzuhalten:

- Pünktliches Erscheinen
- Möglichst selbstständiges Arbeiten
- Ordentliches Aufräumen des Arbeitsplatzes nach erledigter Arbeit
- Zuverlässig arbeiten
- Hilfsbereit und rücksichtsvoll im Team sein
- Andere Meinungen respektieren und würdigen
- Bereitschaft, sich neues Wissen und Können anzueignen

Datum: _____

Unterschrift Geschäftsleitung
Schulfirma

Unterschrift des Schülers / der Schülerin
(Arbeitnehmer / Arbeitnehmerin)

Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte

III. ZEITPLAN DES PROJEKTES

Die Aktivitäten im letzten Quartal des Schuljahres sind noch nicht endgültig fixiert, aber bereits geplant. Die grün hervorgehobenen Aktivitäten entstanden partizipativ durch Vorschläge der Lernenden während der Umsetzung.

Phase	Zeitpunkt	Aktivität
Vorbereitungs- und Planungsphase	3. Quartal 23/24 KW 08-14	<ul style="list-style-type: none"> - Literaturrecherche - Planung des Projektablaufs - Rücksprache mit dem Schulleiter - Kontaktaufnahmen mit Schulen, welche Projektarbeit in den Unterricht integrieren - Studieren von ähnlichen Projekten, z.B. Young Enterprise Switzerland (YES) - Einreichen des Zeitplans und Konzepts beim Schulrat - Budgetierung der geplanten Ausgaben - Information der Lehrpersonen zum aktuellen Stand - Vorbereitung der Räumlichkeiten
	Frühlingsferien KW 15-16	<ul style="list-style-type: none"> - Literaturrecherche - Einrichten der Räumlichkeiten
	4. Quartal 23/24 KW 17-27	<ul style="list-style-type: none"> - Literaturrecherche - Weiterbildung Projektunterricht - Projektvorstellung in den Klassen - Austeilen des Bewerbungsbogens (vgl. Anhang 0) für interessierte Lernende - Einsammeln des Bewerbungsbogens - Vorbereitung und Durchführung eines Elternabends - Auswahl geeigneter Lernender - Absprachen mit den Lehrpersonen und dem Schulleiter - Abgabe Disposition der Masterarbeit - Ggf. Überarbeitung der Disposition - Arbeitsvertrag (vgl. Anhang 0) erstellen - Bewerbungsgespräche mit Lernenden führen - Arbeitsverträge unterschreiben (lassen) - Information der Lehrpersonen über den genauen Ablauf des Projekts
	Sommerferien KW 28-32	<ul style="list-style-type: none"> - Literaturrecherche - Erstellung des Lerntagebuchs (vgl. Anhang VII) - Erstellung des Fragebogens bezüglich der Lern- und Leistungsmotivation für die Lehrpersonen (vgl. Anhang 0) - Verfassen des theoretischen Teils der Masterarbeit
Gründungsphase	1. Quartal 24/25 KW 33-39	<ul style="list-style-type: none"> - Datenerfassung 1: SESSKO und SELLMO (vgl. Kap. 3.1 und 3.2) - Einführung des Lerntagebuchs - Erfinden von Logos (vgl. Anhang 0) - Entwicklung von kreativen Namensideen (vgl. Anhang 0) - Auflistung möglicher Produktideen - Logos und Namen zur Abstimmung vorbereiten - Vorstellen von zwei bis drei möglichen Logos und Namen an der KiKo (Kids-Konferenz mit allen Kindern des Kindergartens bis zur sechsten Klasse sowie deren Lehrpersonen), Abstimmung - Gründung der eigentlichen Schulfirma - Besorgen von Material für die Produktherstellung - Vergabe von Arbeitstätigkeiten, Bildung von Ressorts
	Herbstferien KW 40-42	

Geschäftsphase	2. Quartal 24/25 KW 43-51	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Verteilung eines Newsletters (vgl. Anhang XIV) - Buchführung über Ausgaben - Erstellung von ersten Produkten - Ausfüllen des Lerntagebuches - Veranstalten eines Business-Lunches - Verkäufe am Chlausmarkt in Altstätten - Verkäufe am Weihnachtsmarkt in Hinterforst
	Weihnachtsfe- rien KW52-01	
	2. Quartal 24/25 KW 02-04	<ul style="list-style-type: none"> - Buchführung über Ausgaben - Erstellung von Produkten - Ausfüllen des Lerntagebuches - Rückblick auf Verkaufsgeschehen - Erstellung von Produkten - Erstellung einer Website - Anfrage Stand Frühling
	Semesterferien KW 05	
	3. Quartal 24/25 KW 06-14	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Verteilung eines Newsletters (vgl. Anhang XIV) - Buchführung über Ausgaben - Erstellung von Produkten - Ausfüllen des Lerntagebuches - Veranstalten eines Business-Lunches - Rückblick auf Verkaufsgeschehen - Erstellung von Produkten - Erstellung einer Website - Datenerfassung 2 und 3: SESSKO und SELLMO (vgl. Anhang 0 und VIII) - Auswertung und Interpretation der Daten - Einstellen von zwei weiteren Lernenden der sechsten Klasse
	Frühlingsferien KW 15-16	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenstellung der Erkenntnisse - Finalisierung der Masterarbeit
	4. Quartal 24/25 KW 17-27	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Verteilung des Newsletters - Buchführung über Ausgaben - Erstellung von Produkten - Ausfüllen des Lerntagebuches - Veranstalten eines Business-Lunches - Rückblick auf Verkaufsgeschehen - Erstellung von Produkten - Produktverkauf über die Website - Verkauf am Maimarkt in Altstätten - Verkauf am Frühlingsmarkt in Hinterforst - Start des Produktverkaufes über die Website - Berechnung des allfälligen Gewinnes - Entscheidung über einen Ausflug

IV. LOGO- UND NAMENSVORSCHLÄGE

Logovorschlag einer Schülerin, Verbindung textiles und technisches Gestalten durch Nadel, Fäden und Sägeblatt

Finales Logo und Name

Logovorschlag eines Schülers, erstellt mit Canva

Namensvorschläge:

- S Werk vo Chind
- Vo chli bis gross
- PSH kreativ

V. ARBEITSPÄNE WEIHNACHTS- UND FRÜHLINGSMÄRKTE

Arbeitsplan Hinterforster Weihnachtsmarkt

01.12.2024 (Teilnahme freiwillig)

Zeit	Wo?	Was?	Wer?
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr (1. Schicht)	Schichtbeginn: Primarschule Hinterforst Schichtende: Marktstand	<ul style="list-style-type: none"> - Material in der Schule bereitlegen - Material von der Schule zum Markt transportieren - Marktstand einrichten - Produkte verkaufen und verpacken - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen 	
12.00 Uhr bis 15.00 Uhr (2. Schicht)	Schichtbeginn: Marktstand Schichtende: Marktstand	<ul style="list-style-type: none"> - Produkte verkaufen und verpacken - Firma vorstellen und anpreisen - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen 	
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr (3. Schicht) anschliessendes Aufräumen, effektives Ende zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr	Schichtbeginn: Marktstand Schichtende: Primarschule Hinterforst	<ul style="list-style-type: none"> - Produkte verkaufen und verpacken - Firma vorstellen und anpreisen - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen - Marktstand aufräumen - Produkte verpacken und in die Schule transportieren 	

Arbeitsplan Chlausmarkt Altstätten

12.12.2024 (Teilnahme erwünscht 😊)

Zeit	Wo?	Was?	Wer?	Sonstiges
06.00 Uhr bis 09.00 Uhr (1. Schicht)	Schichtbeginn: Primarschule Hinterforst Schichtende: Marktstand in Altstätten	<ul style="list-style-type: none"> - Material in der Schule bereitlegen - Material von der Schule zum Markt transportieren - Marktstand einrichten - Produkte verkaufen und verpacken - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen 		<p>Unterricht: 09.15 Uhr bis 11.40 Uhr, Nachmittag kein Unterricht</p> <p>Hinweg: Fahrt im Auto mit Selina Schneider</p> <p>Rückweg: Fahrt im Auto mit</p>
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr (2. Schicht)	Schichtbeginn: Marktstand in Altstätten Schichtende: Marktstand in Altstätten	<ul style="list-style-type: none"> - Produkte verkaufen und verpacken - Firma vorstellen und anpreisen - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen 		<p>Unterricht: 08.00 Uhr bis 08.50 Uhr, 13.30 Uhr bis 15.10 Uhr</p> <p>Hinweg: Fahrt im Auto mit</p> <p>Rückweg: Fahrt im Auto mit</p>
12.00 Uhr bis 15.00 Uhr (3. Schicht)	Schichtbeginn: Marktstand in Altstätten Schichtende: Marktstand in Altstätten	<ul style="list-style-type: none"> - Produkte verkaufen und verpacken - Firma vorstellen und anpreisen - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen 		<p>Unterricht: 08.00 Uhr bis 10.50 Uhr, Nachmittag kein Unterricht</p> <p>Hinweg: Fahrt im Auto mit</p> <p>Rückweg: Fahrt im Auto mit</p>
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr (4. Schicht)	Schichtbeginn: Marktstand in Altstätten	<ul style="list-style-type: none"> - Produkte verkaufen und verpacken - Firma vorstellen und anpreisen - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren 		<p>Unterricht: 08.00 Uhr bis 11.40 Uhr, Nachmittag kein Unterricht</p>

<p>anschliessendes Aufräumen, effektives Ende zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr</p>	<p>Schichtende: Primarschule Hinter- forst</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Buch führen über Einnahmen - Marktstand aufräumen - Produkte verpacken und in die Schule transportieren 		<p>Hinweg: Fahrt im Auto mit</p> <p>Rückweg: Fahrt im Auto mit Selina Schneider</p>
--	--	---	--	---

Bemerkungen

- Zwei bis drei Kinder pro Schicht
- Bildung von Fahrgemeinschaften: jemand fährt die Kinder von der Schule zum Markt und fährt drei andere Kinder vom Markt in die Schule
- Erste und letzte Fahrt mit Selina Schneider
- Abholung der Kinder in Hinterforst vor der Turnhalle
- Abholung der Kinder in Altstätten bei der Ludothek

Arbeitsplan Maimarkt Altstätten

01.05.2025 (Teilnahme erwünscht 😊)

Zeit	Wo?	Was?	Wer?	Sonstiges
06.00 Uhr bis 09.00 Uhr (1. Schicht)	Schichtbeginn: Primarschule Hinterforst Schichtende: Marktstand in Altstätten	<ul style="list-style-type: none"> - Material in der Schule bereitlegen - Material von der Schule zum Markt transportieren - Marktstand einrichten - Produkte verkaufen und verpacken - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen 		<p>Unterricht: 09.15 Uhr bis 11.40 Uhr, Nachmittag kein Unterricht</p> <p>Hinweg: Fahrt im Auto mit Selina Schneider</p> <p>Rückweg: Fahrt im Auto mit</p>
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr (2. Schicht)	Schichtbeginn: Marktstand in Altstätten Schichtende: Marktstand in Altstätten	<ul style="list-style-type: none"> - Produkte verkaufen und verpacken - Firma vorstellen und anpreisen - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen 		<p>Unterricht: 08.00 Uhr bis 08.50 Uhr, 13.30 Uhr bis 15.10 Uhr</p> <p>Hinweg: Fahrt im Auto mit</p> <p>Rückweg: Fahrt im Auto mit</p>
12.00 Uhr bis 15.00 Uhr (3. Schicht)	Schichtbeginn: Marktstand in Altstätten Schichtende: Marktstand in Altstätten	<ul style="list-style-type: none"> - Produkte verkaufen und verpacken - Firma vorstellen und anpreisen - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen 		<p>Unterricht: 08.00 Uhr bis 10.50 Uhr, Nachmittag kein Unterricht</p> <p>Hinweg: Fahrt im Auto mit</p> <p>Rückweg: Fahrt im Auto mit</p>
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr (4. Schicht)	Schichtbeginn: Marktstand in Altstätten	<ul style="list-style-type: none"> - Produkte verkaufen und verpacken - Firma vorstellen und anpreisen - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren 		<p>Unterricht: 08.00 Uhr bis 11.40 Uhr, Nachmittag kein Unterricht</p>

<p>anschliessendes Aufräumen, effektives Ende zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr</p>	<p>Schichtende: Primarschule Hinter- forst</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Buch führen über Einnahmen - Marktstand aufräumen - Produkte verpacken und in die Schule transportieren 		<p>Hinweg: Fahrt im Auto mit</p> <p>Rückweg: Fahrt im Auto mit Selina Schneider</p>
--	--	---	--	---

Bemerkungen

- drei bis vier Kinder pro Schicht
- Bildung von Fahrgemeinschaften: jemand fährt die Kinder von der Schule zum Markt und fährt drei bis vier andere Kinder vom Markt in die Schule
- Erste und letzte Fahrt mit Selina Schneider
- Abholung der Kinder in Hinterforst vor der Turnhalle
- Abholung der Kinder in Altstätten bei der Ludothek

Arbeitsplan Frühlingsmarkt Hinterforst

10.05.2025 (Teilnahme freiwillig)

Zeit	Wo?	Was?	Wer?
07.30 Uhr bis 10.00 Uhr (1. Schicht)	Schichtbeginn: Primarschule Hinterforst Schichtende: Marktstand	<ul style="list-style-type: none"> - Material in der Schule bereitlegen - Material von der Schule zum Markt transportieren - Marktstand einrichten - Produkte verkaufen und verpacken - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen 	
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr (2. Schicht)	Schichtbeginn: Marktstand Schichtende: Marktstand	<ul style="list-style-type: none"> - Produkte verkaufen und verpacken - Firma vorstellen und anpreisen - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen 	
12.00 Uhr bis 14.00 Uhr (3. Schicht)	Schichtbeginn: Marktstand Schichtende: Marktstand	<ul style="list-style-type: none"> - Produkte verkaufen und verpacken - Firma vorstellen und anpreisen - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen 	
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (4. Schicht) anschliessendes Aufräumen, effektives Ende zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr	Schichtbeginn: Marktstand Schichtende: Primarschule Hinterforst	<ul style="list-style-type: none"> - Produkte verkaufen und verpacken - Firma vorstellen und anpreisen - Bestellungen entgegennehmen - Einkassieren - Buch führen über Einnahmen - Marktstand aufräumen - Produkte verpacken und in die Schule transportieren 	

VI. FRAGEBOGEN BLANKO

Erste Version mit 10 Items

Fragebogen zur Lern- und Leistungsmotivation

Datum: _____

Kind: _____

Beobachtungen	0	1	2	3	4
1. Das Kind meldet sich regelmässig zu Wort , indem es beispielsweise die Hand aufstreckt, um Fragen zu beantworten oder mündliche Beiträge zu leisten.					
2. Das Kind beteiligt sich aktiv an Diskussionen / Aktivitäten im Unterricht , bei denen auch andere Kinder beteiligt sind.					
3. Das Kind meldet sich freiwillig für Aufgaben oder Aktivitäten im Unterricht.					
4. Das Kind vermeidet anstrengende oder schwierige Aufgaben .					
5. Das Kind zeigt Interesse daran, eigene Entscheidungen im Lernprozess zu treffen.					
6. Das Kind sucht bei Schwierigkeiten nach Lösungen , indem es beispielsweise bei anderen Lernenden oder der Lehrperson nachfragt.					
7. Das Kind zeigt Eigeninitiative , indem es selbstständig Lernmaterialien wie Arbeitsblätter oder Hilfestellungen organisiert und nutzt.					
8. Das Kind weist einen hohen Anteil aktiver Lernzeit auf, indem es sich kontinuierlich mit dem Unterrichtsgegenstand beschäftigt.					
9. Das Kind zeigt Interesse an den Themen , indem es beispielsweise nach zusätzlichen Informationen zum Thema forscht.					
10. Das Kind wirkt motiviert.					

0 = trifft überhaupt nicht zu 1 = trifft eher nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft voll und ganz zu

Bemerkungen:

Fragebogen zur Lern- und Leistungsmotivation

Datum: _____

Kind: _____

Beobachtungen	0	1	2	3	4
1. Das Kind meldet sich regelmässig zu Wort , indem es beispielsweise die Hand aufstreckt, um Fragen zu beantworten oder mündliche Beiträge zu leisten.					
2. Das Kind beteiligt sich aktiv an Diskussionen / Aktivitäten im Unterricht , bei denen auch andere Kinder beteiligt sind.					
3. Das Kind meldet sich freiwillig für Aufgaben oder Aktivitäten im Unterricht.					
4. Das Kind vermeidet anstrengende oder schwierige Aufgaben .					
5. Das Kind zeigt Interesse daran, eigene Entscheidungen im Lernprozess zu treffen.					
6. Das Kind sucht bei Schwierigkeiten nach Lösungen , indem es beispielsweise bei anderen Lernenden oder der Lehrperson nachfragt.					
7. Das Kind zeigt Eigeninitiative , indem es selbstständig Lernmaterialien wie Arbeitsblätter oder Hilfestellungen organisiert und nutzt.					
8. Das Kind weist einen hohen Anteil aktiver Lernzeit auf, indem es sich kontinuierlich mit dem Unterrichtsgegenstand beschäftigt.					
9. Das Kind zeigt Interesse an den Themen , indem es beispielsweise nach zusätzlichen Informationen zum Thema forscht.					

0 = trifft überhaupt nicht zu 1 = trifft eher nicht zu 2 = trifft teilweise zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft voll und ganz zu

Bemerkungen:

VII. LERNTAGEBUCH BLANKO

Schulfirma

HEUTIGES Ziel

WEG ZUM Ziel

MEINE Motivation

WAS BEEINFLUSST MEINE MOTIVATION?

Rückblick

HABE ICH DAS HEUTIGE ZIEL ERREICHT? WARUM?

WIE AKTIV HABE ICH MICH HEUTE EINGEBRACHT?

Unterricht

WIE MOTIVIERT WAR ICH DIESE WOCHE?

WAS BEEINFLUSST MEINE MOTIVATION?

WIE AKTIV HABE ICH MICH
DIESE WOCHE EINGEBRACHT?

Schulfirma

HEUTIGES Ziel

1

2 WEG ZUM Ziel

MEINE Motivation

3 WAS BEEINFLUSST MEINE MOTIVATION?

4

Rückblick

5 HABE ICH DAS HEUTIGE ZIEL ERREICHT? WARUM?

6 WIE AKTIV HABE ICH MICH HEUTE EINGEBRACHT?

Unterricht

7

WIE MOTIVIERT WAR ICH DIESE WOCHE?

8 WAS BEEINFLUSST MEINE MOTIVATION?

9

WIE AKTIV HABE ICH MICH DIESE WOCHE EINGEBRACHT?

VIII. AUSWERTUNGEN DES SELLMO

SELLMO S10

SELLMO S11

IX. AUSWERTUNGEN DER FRAGEBÖGEN

X. AUSWERTUNGEN DER MOTIVATIONSWERTE DER LERNTAGEBÜCHER

XI. AUSWERTUNGEN DES SESSKO

SESSKO S10

SESSKO S11

XII. AUSWERTUNGEN DER PARTIZIPATIONSWERTE DER LERNTAGEBÜCHER

XIII. BEWERBUNGSBOGEN BLANKO

Eigene Darstellung mit Canva

<h1>BEWERBUNGSBOGEN</h1> <h2>Schulfirma</h2> <p>Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____</p>	
<h3>WARUM MÖCHTEST DU TEILNEHMEN?</h3> <div style="text-align: right;"></div>	
<h3>WAS SIND DEINE STÄRKEN?</h3>	<h3>WAS SIND DEINE SCHWÄCHEN?</h3>
<h3>INFOABEND FÜR ELTERN</h3> <p>Montag, 06.05.2024 18.30 Uhr Schulzimmer S. Schatzmann Schulhaus Widenbach</p> <div style="text-align: right;"></div>	<h3>KOMMENTAR DER ELTERN</h3> <p style="text-align: center;">UNTERSCHRIFT</p> <p style="text-align: center;">-----</p>

XIV. NEWSLETTER 1. UND 2. QUARTAL

Newsletter mit anonymisierten Bildern (Vorschlag der Lernenden)

Firmengründung

Mit viel Enthusiasmus und Kreativität haben elf Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihrer Lehrperson die Schulfirma ins Leben gerufen. In einem ersten Schritt wurde gemeinsam gebrainstormt, spannende Projektideen entwickelt und über mögliche Namen und Logos diskutiert. Am Ende hat sich die gesamte Schule auf einen Namen und ein Logo geeinigt: „PSH kreativ“ – der Name unserer neuen Schulfirma, die Ideen und Projekte von und für Schülerinnen und Schüler verwirklicht! Freut euch auf kreative Projekte und Einblicke in die Arbeit unserer jungen Unternehmerinnen und Unternehmer!

Kreative Projekte

Unsere Schülerinnen und Schüler sind voller Ideen und haben bereits tolle Produkte gestaltet: liebevoll verzierte Kerzen, stilvolle Bambus-Kerzenständer, selbstgemachte Kärtchen, Gutscheine und Vogelfutter für den Winter. Ein echtes Highlight ist das selbstgemachte Kräutersalz mit frisch geernteten Kräutern – perfekt für die heimische Küche! In verschiedenen Teams arbeiten die Kinder mit Begeisterung an ihren Projekten. Bleiben wir gespannt, was bei PSH kreativ noch entsteht!

Über die Schulfirma

Mit dem Projekt „PSH kreativ“ hat die Primarschule Hinterforst ein einzigartiges Unterrichtsprojekt ins Leben gerufen: eine eigene Schulfirma, die von den Schülerinnen und Schülern der dritten bis zur sechsten Klasse selbst geführt wird.

In einer spannenden Bewerbungsphase mit echten Bewerbungsgesprächen und Verträgen auf Probe wurden elf motivierte „Angestellte“ ausgewählt, die in verschiedenen Bereichen arbeiten und das Unternehmen voranbringen. Dank monatlich kündbaren Arbeitsverträgen erleben die Kinder hautnah, wie eine echte Firma funktioniert – inklusive regelmässiger Business Lunches! Wichtige Entscheidungen werden in gleichberechtigter Teamarbeit getroffen, sodass jede Meinung zählt und alle aktiv zur Gestaltung von PSH kreativ beitragen können. Besonderen Dank richtet die Schulfirma an den Schulrat, der das Projekt mit einem Startkredit unterstützt. Auf das schmackhafte Kräutersalz, welches mit Unterstützung der lokalen Firma Laubspur entsteht, ist die Firma sehr stolz. Ein grosses Lob an unsere Nachwuchsunternehmerinnen und -unternehmer. Hier entstehen Ideen, die begeistern!

wichtige Daten

01.12.2024
Weihnachtsmarkt Hinterforst, 11.00-18.00 Uhr

12.12.2024
Chlausmarkt Altstätten, 08.00-18.00 Uhr

Newsletter

Ausgabe 02 / 2425 GR

Business Lunch

Den ersten Business Lunch fanden wir richtig cool. Zum Mittagessen gab es Pizza. Wir konnten uns richtig gut über unsere Firma unterhalten. Jeder konnte seine eigene Pizza gestalten. Man konnte eine vegetarische Pizza, eine Pizza nur mit Fleisch, eine nur mit Tomatensosse und Mozzarella oder ganz anders belegen. Es war sehr lecker. Für den nächsten Business Lunch wollen wir Spaghetti mit unserer eigenen Tomatensosse kochen.

Kreative Projekte

Für den Maimarkt haben wir schon super tolle und spannende Ideen: Wir haben kreative Schlüsselanhänger, schön verzierte Karten, selbstgemachte Salben und Peelings, Ohringe, wunderbare Knisterkerzen, Citronella Anti-Mücken Kerzen, Stabkerzen, köstliche Tomatensosse und natürlich unser leckeres Kräutersalz.

Weihnachtsmärkte

Hinterforst: Der erste Weihnachtsmarkt an einem Sonntag war sehr cool. Wir haben uns in Gruppen aufgeteilt, dass wir in unterschiedlichen Schichten arbeiten konnten. Die in der ersten Schicht mussten in die Schule kommen, um die Sachen in das Auto zu laden. Danach fuhren sie zum Markt, konnten den Stand einrichten und anfangen zu verkaufen. Die Leute in der zweiten Schicht konnten direkt zum Stand gehen. Sie lösten die anderen ab und fingen an zu verkaufen. In der dritten Schicht konnten wir verkaufen und den Stand aufräumen. Danach sind wir mit dem Auto in die Schule gefahren und haben alles ausgeladen. Danach konnten wir nach Hause gehen. Es war sehr cool und für das erste Mal finden wir, dass wir das sehr gut gemacht haben.

Altstätten: Dort lief es noch ein bisschen anders, weil es an einem Donnerstag war und wir alle Schule hatten. Wir haben uns wieder in Schichten eingeteilt und konnten während der Schicht nicht in die Schule. Zum Markt brachten uns ein paar Eltern, die sich freiwillig gemeldet hatten, um uns zu fahren. Es war auch sehr cool.

wichtige Daten

01.05.2025

Maimarkt Altstätten

10.05.2025

Frühlingsmarkt Hinterforst

XV. EINBLICK IN DIE ARBEIT DER SCHULFIRMA

Kräutersalz

Handcreme

Zitronenpeeling

Kräuter für die Kräutersalzherstellung

Winterkarten

Frühlingskarten

Knisterkerzen

Schlüsselanhänger

Firmenzentrale

